

ISSN 2226-0773

HUMANITY SPACE
INTERNATIONAL ALMANAC

ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ

2025

Volume 14, No 2 Том 14, № 2

<http://www.humanityspace.net>
<http://www.гуманитарноепространство.рф>

Volume 14, No 2
Том 14, № 2

ISSN 2226-0773

ISSN 2226-0773

**HUMANITY SPACE
INTERNATIONAL ALMANAC**

**ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ**

**Volume 14, No 2
Том 14, № 2**

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGICAL SCIENCES

2025

Гуманитарное пространство. Международный альманах ТОМ 14, № 2, 2025
Humanity space. International almanac VOLUME 14, No 2, 2025

Главный редактор / Chief Editor: **М.А. Лазарев / M.A. Lazarev**

Дизайн обложки / Cover Design: **М.А. Лазарев / M.A. Lazarev**

E-mail: **humanityspace@gmail.com**

Научные редакторы / Scientific Editors: **В.П. Подвойский / V.P. Podvoysky**

E-mail: **9036167488@mail.ru**

О.В. Стукалова / O.V. Stukalova

E-mail: **stukalova@obrazfund.ru**

Веб-сайт / Website: **<http://www.humanityspace.net>**

<http://www.гуманитарноепространство.рф>

Издательство / Publishers:

Международная академия образования / International Academy of Education

121433, Россия, г. Москва, ул. Большая Филёвская, 28, корп. 2

Bolshaya Filevskaya str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia

Напечатано / Printed by:

ООО «АЕГ Групп» / A.E.G. Group

125009, г. Москва, Тверская улица, 27, строение 1, подъезд 2

Tverskaya str., 27, building 1, approach 2, Moscow 125009 Russia

Постер-МГУ / Poster-MSU

119296, г. Москва, ул. Молодежная, 3

Molodezhnaya, 3, Moscow 119296 Russia

Дата выпуска / Date of issue: **15.04.2025**

Реестр / Register: **ISSN 2226-0773**

DOI: **10.5281/zenodo.15221502**

EDN: **EFERVD**

Фото на обложке / Cover photo: *Chelidonium zaitzevi* Plavilstshikov, 1933.

Россия, Приморский край, село Анисимовка, 12.7.2019.

Фото: С.Н. Иванов.

Chelidonium zaitzevi Plavilstshikov, 1933. Russia, Primorsky Krai,
Anisimovka village, 12.7.2019. Photo by S.N. Ivanov.

© Гуманитарное пространство. *Международный альманах*

Humanity space. *International almanac*

составление, редактирование

compiling, editing

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Алексеева Лариса Леонидовна

доктор педагогических наук, доцент, почётный работник науки и техники РФ
Московский государственный институт культуры

Баршевскис Арвидс (Латвия)

академик Латвийской академии наук, доктор биологических наук, профессор
Даугавпилсский университет

Блок Олег Аркадьевич

доктор педагогических наук, профессор
Московский государственный институт культуры
Президент отделения «Музыкальное искусство и образование»
Международной академии информатизации при ООН

Борц Анна (Польша)

доктор искусствоведения
Вроцлавский университет экологических и биологических наук
Институт ландшафтной архитектуры

Бочкарёва Екатерина Дмитриевна

кандидат педагогических наук
Московский государственный институт культуры

Губин Александр Игоревич

кандидат биологических наук
Донецкий ботанический сад

Данилевский Михаил Леонтьевич

кандидат биологических наук
Институт Проблем Экологии и Эволюции им. А.Н. Северцова РАН

Делий Павел Юрьевич

кандидат педагогических наук, профессор
Московский государственный институт культуры

Дуккон Агнеш (Hungary)

доктор филологических наук, профессор
Будапештского Университета им. Лоранда Этвеша (ELTE)
Венгерская Академия Наук (по венгерской литературе ренессанса и барокко)

Жаркова Алёна Анатольевна

доктор педагогических наук, профессор, профессор Российской
академии образования
Московский государственный институт культуры

Жарков Анатолий Дмитриевич

академик Российской академии естественных наук, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ
Московский государственный институт культуры

Илларионова Людмила Петровна

доктор педагогических наук, профессор
Государственный университет просвещения

Кадников Виталий Валерьевич

кандидат биологических наук
Институт биоинженерии, ФИЦ Биотехнологии Российской академии наук

Калимуллина Ольга Анатольевна

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

Малянов Евгений Анатольевич

доктор педагогических наук, профессор
Пермский государственный институт культуры

Москвина Анна Сергеевна

кандидат педагогических наук, доцент
Государственный университет просвещения

Овечко Николай Николаевич

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Российской академии наук

Оленев Святослав Михайлович

доктор философских наук, профессор
Московская государственная академия хореографии

Печко Лейла Петровна

доктор философских наук, профессор

Пирязева Елена Николаевна

кандидат искусствоведения

Подвойский Василий Петрович

доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор

Поль Дмитрий Владимирович
доктор филологических наук, профессор
Московский педагогический государственный университет

Полюдова Елена Николаевна (США: Калифорния)
кандидат педагогических наук
Окружная библиотека Санта Клара

Сёке Каталин (Венгрия)
кандидат филологических наук, доцент
Института Славистики Сегедского университета

Стукалова Ольга Вадимовна
доктор педагогических наук, доцент
Благотворительный фонд «Образ жизни»
Институт психологии Российской академии образования

Солодухин Владимир Иосифович
доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Солодухина Татьяна Константиновна
доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Табачникова Ольга Марковна (Великобритания: Престон)
доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, доцент
Университет Центрального Ланкашира

Щербакова Анна Иосифовна
доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор
Московский государственный институт имени А.Г. Шнитке

EDITORIAL BOARD

Alekseeva Larisa Leonidovna

Dr. of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Honorary Worker of Science and Technology of the Russian Federation
Moscow State Institute of Culture

Barševskis Arvids (Latvia)

Academician of Latvian Academy of Science, Dr. of Biological Sciences, Professor
Daugavpils University

Blok Oleg Arkadevich

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
Moscow State University of Culture
President of the Department of Music and Education of the International Academy of Informatization at the United Nations

Borch Anna (Poland)

Dr. of Art Criticism
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
Institute of Landscape Architecture

Bochkareva Ekaterina Dmitrievna

PhD of Pedagogical Sciences
Moscow State Institute of Culture

Danilevsky Mikhail Leonteitch

PhD of Biological Sciences
A.N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences

Dely Pavel Yurevich

PhD of Pedagogical Sciences, Professor
Moscow State University of Culture

Dukkon Ágnes (Hungary)

Dr. of Philological Sciences, Professor
Budapest University named after Eötvös Loránd (ELTE)
Hungarian Academy of Sciences (in Hungarian literature, Renaissance and Baroque)

Gubin Alexandr Igorevich

PhD of Biological Sciences
Donetsk Botanical Garden

Illarionova Lyudmila Petrovna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
State University of Education

Kadnikov Vitaly Valerevich

PhD of Biological Sciences
Institute of Bioengineering, Federal Research Center “Fundamentals of Biotechnology” of the Russian Academy of Sciences

Kalimullina Olga Anatolievna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education
Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism

Malyanov Evgeniy Anatolevich

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
Perm State Institute of Culture

Moskvina Anna Sergeevna

PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor
State University of Education

Ovechko Nikolay Nikolaevich

PhD of Biological Sciences, Senior Researcher
I.I. Mechnikov Scientific Research Institute of Vaccines and Serums of the Russian Academy of Sciences

Olenev Svyatoslav Mikhaylovich

Dr. of Philosophical Sciences, Professor
Moscow State Academy of Choreography

Pechko Leyla Petrovna

Dr. of philosophical science, Professor

Piryazeva Elena Nikolaevna

PhD of Art Criticism

Podvoysky Vasily Petrovich

Dr. of Pedagogical Sciences, PhD of Psychological Sciences, Professor

Pole Dmitriy Vladimirovich

Dr. of Philological Sciences, Professor
Moscow State Pedagogical University

Polyudova Elena Nikolayevna (USA: California)

PhD of Pedagogical Sciences
Santa Clara County Library

Shcherbakov Anna Iosifovna

Dr. of Pedagogical Sciences, PhD of Culturological Sciences, Professor
Moscow State Institute of Music named A.G. Schnittke

Stukalova Olga Vadimovna

Dr. of Pedagogical Sciences, assistant professor
The Charitable Foundation “Way of Life”
Institute of Psychology of the Russian Academy of Education

Solodukhin Vladimir Iosifovich

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions

Solodukhina Tatyana Konstantinovna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions

Szoke Katalin (Hungary)

PhD of Philological Sciences, assistant professor
Institute of Slavic Studies of the University of Szeged

Tabachnikova Olga Markovna (United Kingdom: Preston)

Doctor of Philosophy (in Franco-Russian Studies and in Mathematics),
assistant professor
University of Central Lancashire

Zharkova Alena Anatolevna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Russian Academy of Education
Moscow State University of Culture

Zharkov Anatoliy Dmitrievich

Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Dr. of Pedagogical
Sciences, Professor, Honored Worker of Culture of the Russian Federation
Moscow State University of Culture

Каталог жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycoidea) Дальнего Востока России

С.Н. Иванов

690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 39
Khabarovskaya str., 30, apt. 39, Vladivostok 690078 Russia
e-mail: sebastes58@mail.ru
ORCID 0009-0003-2201-4606

Ключевые слова: Coleoptera, Disteniidae, Cerambycidae, таксономия, экология, зоогеография, Россия, Дальний Восток.

Key words: Coleoptera, Disteniidae, Cerambycidae, taxonomy, ecology, zoogeography, Russia, Far East.

Резюме. В каталог включены два семейства Chrysomeloidea: Disteniidae и Cerambycidae, представители которых встречаются в географических границах Дальнего Востока России: Чукотский АО, Магаданская обл., Камчатский край, Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская обл. (Сахалин и Курильские о-ва), Еврейская АО, Амурская обл.; см. карту-схему. Каталог содержит более 330 действительных названий таксонов видового и подвидового рангов из 147 родов и 6 подсемейств.

Abstract. The Catalogue includes two families of Chrysomeloidea - Disteniidae and Cerambycidae, whose representatives are found within the geographical boundaries of the Russian Far East: Chukotka Autonomous Reg., Magadan Reg., Kamchatka Reg., Khabarovsk Reg., Primorsky Reg., Sakhalin Reg. (Sakhalin and Kuril Is.), Jewish Autonomous reg., Amur Reg.; see map. The Catalogue contains more than 330 valid names of species and subspecies rank from 147 genera and 6 subfamilies.

[Ivanov S.N. Catalogue of longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycoidea) of the Russian Far East]

Введение

С момента издания «Определителя насекомых Дальнего Востока России. Т. III. Жесткокрылые, или жуки. Ч. 3» прошло около тридцати лет. За этот период был описан целый ряд новых родов и видов, пересмотрено распределение таксонов, стало доступным большое количество новых данных об их распространении. Классификация дальневосточных усачей за указанный период также была существенно изменена.

Перечисленное выше обусловило необходимость актуализации списочного состава жуков-усачей ДВ.

Для валидных названий приведены основные синонимы. Таксоны снабжены краткими морфологическими характеристиками, даны сведения по кормовым растениям, данные о биологии и занимаемым станциям, сведения о распространении видов за пределами региона. Указано распространение родов по географическим регионам планеты, приведено количество видов каждого рода в мире, Палеарктике и России.

Общая структура списка таксонов традиционна и соответствует принятой в “Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Chrysomeloidea I (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Updated and Revised Second Edition. Volume 6/1” от 16.12.2020.

В тексте приняты следующие сокращения:

ДВ - Дальний Восток России; обл. - область; з-к - заповедник; окр. - окрестности; АО - автономный округ или автономная область; Чук. - Чукотский автономный округ; Маг. - Магаданская область; Камч. - Камчатский край; Хаб. - Хабаровский край; Амур. - Амурская область; ЕАО - Еврейская автономная область; Прим. - Приморский край; Сах. - остров Сахалин; Кур. - Курильские острова; Якут. - Республика Саха (Якутия); Заб. - Забайкальский край; Бур. - Республика Бурятия; Иркут. - Иркутская область; Сиб. - Сибирь; Ю - южный; ЮВ - юго-восточный; ЮЗ - юго-западный; Ц - центральный; С - северный; СВ - северо-восточный; СЗ - северо-западный/северо-западнее; В - восточный; З - западный.

Карта-схема Дальнего Востока и сопредельных регионов России

- 1 - Чукотский автономный округ; 2 - Магаданская область;
- 3 - Камчатский край; 4 - Хабаровский край; 5 - Еврейская автономная область; 6 - Амурская область; 7 - Приморский край;
- 8 - остров Сахалин; 9 - Курильские острова;
- 10 - Республика Саха (Якутия); 11 - Забайкальский край; 12 - Республика Бурятия; 13 - Иркутская область.

Надсем. CERAMBYCOIDEA - УСАЧИ

Сем. DISTENIIDAE

Триба DISTENIINI

Семейство характеризуется уникальным строением головной капсулы, особенностями тела, антенн и внутреннего устройства личинок. У имаго вершины мандибул не заострены, плоско срезаны; антенны прикрепляются у основания мандибул. В мире 425 видов из 37 родов и 4 триб, в Палеарктике 30 видов из 9 родов и 3 триб. В регионе - единственная триба с одним родом и двумя видами.

Distenia Lepeletier et Audinet-Serville, 1828. Типовой вид *Distenia columbina* Lepeletier et Audinet-Serville, 1828. 1-й членик антенн очень толстый, антенны тонкие, длиннее надкрылий. Тело тонкое вытянутое, бока переднеспинки с крупным конусовидным бугром. Надкрылья сужены к вершине. Ноги тонкие и длинные. Широко распространён в Неотропическом, Афротропическом, Ориентальном регионах и на юго-востоке Палеарктики. В мире около 75 видов (в Палеарктике - 20 видов; в России - 2 вида). - 2 вида.

Distenia (Distenia) gracilis (Blessig, 1872) [Apheles]. Тело смоляно-бурое с рыжеватым оттенком. Надкрылья крупно пунктированы в передней половине. Длина 19-34 мм. Лесной позднелетний вид с ночным образом жизни, летит на свет. Развивается в корневой части *Chosenia arbutifolia* и *Salix* (Salicaceae), а также *Alnus* (Betulaceae), *Pinus*, *Picea* и *Abies* (Pinaceae). Россия: Ю Хаб., Прим., Сах. - Корея, СВ Китай.

Distenia (Distenia) japonica japonica Bates, 1873. Островной вид. Отличается от материкового заметно менее толстым 1-м члеником антенн. Длина 19-34 мм. Личинки развиваются под корой деревьев разных лиственных пород. Россия: Ю Кур (Кунашир, Шикотан). - Япония.

Сем. CERAMBYCIDAE - УСАЧИ

Одно из самых многочисленных семейств в отряде Coleoptera. В подавляющем большинстве ксилофаги. У большинства усачей имаго питаются молодой корой, листьями растений, пыльцой, нектаром или частями цветков, опыляя последние. У отдельных видов имаго не питаются, используя запас питательных веществ, накопленный в личиночной стадии. Личинки развиваются в древесине деревьев, кустарников и лиан, в травянистых растениях или в почве, питаются корнями растений. Распространены всесветно, кроме Антарктиды. В мире более 36400 живущих и более 40 известных вымерших видов из более 5140 родов и 16 подсемейств. В Палеарктике более 6600 видов из около 920 родов и 8 подсемейств (в России около 590 видов из 206 родов и 7 подсемейств). - 318 видов из 146 родов и 6 подсемейств.

Подсем. PRIONINAE
Триба AEGOSOMATINI

Aegosoma Audinet-Serville, 1832. Типовой вид *Cerambyx scabricornis* Scopoli, 1763. Крупный усач. Третий членик антенн очень длинный, его вершина заходит за основание надкрылий. Поверхность первых 3-5 члеников грубо шероховатая. Распространён в Палеарктике и в Ориентальном регионе. В мире 27 видов (в Палеарктике - 14 видов, в России - 3 вида). - 2 вида.

Aegosoma ivanovi Danilevsky, 2011a. Тёмно-коричневый со слабо блестящими надкрыльями. Ноги длинные, лапки узкие. Третий и 4-й членики антенн самца с горизонтальными шиповидными рёбрами. Известен из кедрово-широколиственных лесов СЗ макросклона Синего хребта (ЮЗ Сихотэ-Алинь). Развивается, предположительно, в мёртвой древесине *Pinus koraiensis* (Pinaceae). Длина 34-52 мм. Иногда летит на свет. Россия: Ю Прим (Синий хребет).

Aegosoma sinicum sinicum White, 1853 (*A. amplicolle* Motschulsky, 1854; *A. corniculum* Yoshida, 1931) (*Megopis sinica* auct.). Весь красно-коричневый, на переднеспинке обычно 4 нечётких желтоватых волосистых пятна. Антенны самцов примерно равны длине тела. Длина 29-60 мм. Личинки развиваются в мёртвой древесине разнообразных лиственных и хвойных деревьев. Ведёт ночной образ жизни, летит на свет. Подвид занимает большую часть видового ареала. Россия: Ю Хаб. (долина р. Бикина), Ю Прим. (Синий хребет), Ю Сах. - Япония (острова Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю), Корея, Китай.

Триба CALLIPOGONINI

Callipogon Audinet-Serville, 1832. Типовой вид *Prionus barbatus* Fabricius, 1781. Распространён в Центральной и Южной Америке, на островах Карибского бассейна, а также на юго-востоке Палеарктики. В мире 8 видов из 4 подродов (в Палеарктике - 1 вид; в России - 1 вид). - 1 вид.

Callipogon (Eoxenus) relictus Semenov, 1899. Самый крупный вид усача в Палеарктике; длина самцов 60-110 мм; самок 58-90 мм. Личинки развиваются в древесине усыхающих и отмерших деревьев различных лиственных пород. Генерация - от 3-х до 5-и лет. Жуки характеризуются круглосуточной активностью, иногда летят на свет. Наблюдаются на стволах вязов и дубов в местах с забродившим соком. Россия: Ю Хаб., Амур., Прим. - Корея, Китай.

Триба PRIONINI

Dorysthenes Vigers, 1826. Типовой вид *Prionus rostratus* Fabricius, 1793. Мандибулы самцов более-менее удлинены, иногда подогнуты под голову. Тело крупное. Переднеспинка выпуклая, с 3-мя зубцами по бокам. Третий членик антенн длиннее остальных, придаток 11-го членика иногда образует 12-й. Распространён на востоке Палеарктики и Ориентальном регионе. В мире 26 видов (в Палеарктике - 19 видов; в России

- 1 вид). - 1 вид.

Dorysthenes (Cyrtognathus) paradoxus (Faldermann, 1833) [Prionus]. Голова длинная, за глазами сильно морщинистая. Тело вытянутое, верх тёмно-коричневый; низ, ноги и антенны более светлые. Доли 3-го членика лапок заострены на конце. Антенны самца доходят до середины надкрылий. Длина 22-50 мм. Личинки развиваются в корнях *Quercus* (Fagaceae), *Ulmus* (Ulmaceae), *Populus*, *Salix* (Salicaceae), *Pinus* (Pinaceae) и некоторых других деревьев. Россия: Амур., Ю Хаб. - Китай.

Prionus Geoffroy, 1762. Типовой вид *Cerambyx coriarius* Linnaeus, 1758. Тело коренастое, толстое. Переднеспинка гладкая, её бока распластаны. Боковые края посередине и передние углы с крупным оттянутым шипом. Большая часть видов распространена в Голарктике и на севере Ориентального региона (от Индии до Вьетнама), отдельные виды - на севере Неотропиков (Мексика, Карибские о-ва). В мире около 55 видов (в Палеарктике - 23 вида; в России 2 вида). - 1 вид.

Prionus insularis insularis Motschulsky, 1858 (*Prionus tetanicus* Pascoe, 1867; *P. insularis tetanicus* Komiya et Drumont, 2004). Тело чёрное, широкое. Личинки развиваются в гниющей древесине корневой части различных лиственных и хвойных деревьев. Ведёт сумеречный и ночной образ жизни, активно летит на свет. Длина 20-48 мм. Занимает большую часть видового ареала. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Прим., Ю Сах., Ю Кур. (Кунашир). - Япония, Корея, СВ Китай.

Подсем. LEPTURINAE

Триба ENCYCLOPINI

Encyclops Newman, 1838. Типовой вид *Encyclops pallipes* Newman, 1838 (= *Leptura caerulea* Say, 1827). Голова широкая и короткая, с резкой перетяжкой за сильно выступающими висками. Тело узкое и длинное, длина надкрылий более, чем

в 3 раза превышает их ширину у плеч. Грудь с хорошо развитыми боковыми буграми. Голарктический вид. В мире 10 видов (в Палеарктике - 8 видов; в России - 2 вида). - 2 вида.

Encyclops macilentus (Kraatz, 1879) [Microhabdium] (*Microhabdium parallelus* Pic, 1914; *E. ussuricus* Tsherepanov, 1975). Весь тёмный, с очень слабым металлическим блеском. Антенны у самцов не превышают, у самок короче длины тела. Длина 6,0-8,0 мм. Спорадичен, встречается весьма редко. Развивается в коре крупных растущих деревьев *Quercus* (Fagaceae). Россия: Ю Хаб., Прим. - Корея, Китай.

Encyclops olivaceus Bates, 1884 (*E. jozanensis* Matsushita, 1933). Антенны и ноги более светлые, чем у *E. macilentus*, оранжевые, либо с затемнёнными вершинами бёдер и голеней. Переднеспинка в плотном покрове из прилегающих щетинок. Длина 7,0-11,0 мм. Развивается в коре крупных живых деревьев *Quercus* (Fagaceae). На Кунашире, в отличие от Японии, очень редок. Россия: Ю Кур. (Кунашир). - Япония.

Триба LEPTURINI

Alosterna Mulsant, 1863. Типовой вид *Leptura tabacicolor* DeGeer, 1775. Распространён в Палеарктике. Тело небольшое, умеренно вытянутое. Голова с резким шейным перехватом. Форма переднегруди характерная колоколовидная с заметным сужением за серединой, задние углы заострены. Антенны тонкие, короче надкрылий. В мире 9 видов (в Палеарктике - 9 видов; в России - 4 вида). - 3 вида.

Alosterna chalybeella (Bates, 1884) [Grammoptera] (*Grammoptera japonica* Pic, 1935). Похож окраской на *A. diversipes*, но меньше и тоньше; переднегрудь в передней половине не шире, чем у основания. Личинки развиваются в коре живых *Quercus* (Fagaceae) и, вероятно, других лиственных деревьев. Длина 4,8-7,0 мм. Иногда посещает цветы. Россия: Ю Сах., Ю Кур. (Кунашир). - Япония.

Alosterna diversipes (Pic, 1929) [Grammoptera] (*A. perpera* Danilevsky, 1988). Переднегрудь в передней половине шире, чем у основания. Весь тёмный, передние ноги красные. Длина 5,5-8,0 мм. Личинки развиваются в гниющей древесине *Juglans mandshurica* (Juglandaceae), *Acer* (Aceraceae), *Quercus* (Fagaceae), *Populus* (Salicaceae), *Picea* и *Abies* (Pinaceae). В Приморье обычен, имаго кормится на цветах. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах. - Корея, С Китай.

Alosterna tabacicolor (DeGeer, 1775) [Leptura].

Alosterna tabacicolor erythropus (Gebler, 1841) [Leptura] (*Grammoptera bivittis* Motschulsky, 1860). Надкрылья в большинстве случаев сплошь или частично светлые, ноги по большей части светлые с затемнёнными вершинами бёдер. Длина 5,3-9,5 мм. На Кунашире отмечено развитие личинок в коре толстых стволов *Quercus* (Fagaceae), *Ulmus* (Ulmaceae) и *Kaloranax* (Araliaceae), на Алтае - в коре и древесине лиственных и хвойных деревьев. Посещает цветы. Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Ю Сах., Кур., Тыва, Алтай, Сиб. - Япония, С Китай, С Монголия, Казахстан.

Alosterna tabacicolor tenebris Danilevsky, 2012. Надкрылья чёрные или коричневые; ноги полностью тёмные или (нечасто) с осветлёнными голеньями; передние ноги иногда светлые; последний сегмент брюшка чаще красноватый. Длина 6,1-8,1 мм. Посещает цветы. В Приморье довольно редок. Россия: Прим. - Корея, СВ Китай.

Alosterna tabacicolor sakhalinensis Danilevsky, 2012. Большая часть популяции, преимущественно самки, имеют чёрные надкрылья. Ноги, как правило, частично красные. Длина 5,5-8,5 мм. Распространён в центральном Сахалине в окр. Тымовска. Россия: Ц Сах.

Anastrangalia Casey, 1924. Типовой вид *Leptura sanguinea* LeConte, 1859. Тело, антенны и ноги чёрные, окраска надкрылий изменчива. Голова с резким (часто широким) шейным перехватом. Переднеспинка чаще продольная, сужена кпереди. Антенны заходят за середину или 2/3 надкрылий. Задние лапки значительно удлинены. Распространён, в основном, в Голарктике, 2 вида -

в Неотропическом регионе (1 в Мексике, 1 интродуцирован в Аргентину). В мире 13 видов (в Палеарктике - 10 видов; в России - 6 видов). - 3 вида.

Anastrangalia renardi (Gebler, 1848) [Leptura]. Весь чёрный, надкрылья слабо блестящие. Голова широкая с отчётливо выступающими висками. Длина 7,0-12,0 мм. Развивается в гниющей древесине *Abies* (Pinaceae) и др. хвойных. Посещает цветы. Численность в популяциях меньше, чем у других видов рода. Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Якутия, Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть (Коми). - Корея, С Китай, С Монголия, Казахстан.

Anastrangalia scotodes continentalis (Plavilstshikov, 1936) [Leptura]. От номинативного подвида отличается слабой вырезкой и слабым вдавлением на последнем стерните брюшка самцов и гораздо более редкими цветными формами у самок. Заселяет гниющую древесину *Picea*, *Pinus*, *Abies*, *Larix* (Pinaceae) и *Uniperus* (Cupressaceae). Длина 7,5-13,5 мм. Массовый вид, посещает цветы. Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - СВ Китай, Корея.

Anastrangalia scotodes scotodes (Bates, 1873) [Leptura]. Тело короткое и широкое, виски сильно выступают, надкрылья у самцов заметно сужены кзади. Самцы полностью чёрные, окраска надкрылий самок изменчива - от чёрных (нередко с красными плечами) до красных. Длина 7,5-13,5 мм. Заселяет гниющую древесину *Picea*, *Pinus*, *Abies*, *Larix* (Pinaceae) и *Uniperus* (Cupressaceae). Массовый вид, посещает цветы. Россия: Сах., Ю Кур. - Япония.

Anastrangalia sequensi (Reitter, 1898) [Leptura]. Виски сглажены; переднеспинка в густом лежачем опушении, отчётливо продольная. Окраска надкрылий очень изменчива - от серо-жёлтой до красноватой или чёрной. Длина 7,5-13,5 мм. Массовый вид, посещает цветы. Заселяет гниющую древесину *Picea*, *Pinus*, *Abies*, *Larix* (Pinaceae) и др. хвойных. Россия: Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Прим., Сах, Якут., Заб., Бур., Иркут., Тыва, Алтай, Сиб. - Япония (Хоккайдо), Корея, СВ Китай, С Монголия, Казахстан.

Anoplodera Mulsant, 1839. Типовой вид *Leptura sexguttata* Fabricius, 1775. Тело умеренно вытянутое; голова с резким шейным перехватом; переднеспинка выпуклая, к вершине сужена, округлена на боках, задние углы закруглены. Распространён, преимущественно, в Палеарктике. В мире 13 видов (в Палеарктике - 12 видов; в России - 3 вида). - 1 вид.

Anoplodera (Anoplodera) rufihumeralis (Tamanuki, 1938) [Leptura]. Весь чёрный, плечи обычно с красными пятнами. Отличается от *Anastrangalia scotodes* характером опушения и пунктировки, а также не удлинённым первым члеником задних лапок. Длина 7,8-11,7 мм. Чрезвычайно редок, известен по нескольким экз-рам. Посещает цветы. Единственное местонахождение в России - г. Облачная в Приморском крае. Россия: Прим. - С Корея, СВ Китай.

Anoploderomorpha Pic, 1901. Типовой вид *Leptura excavata* Bates, 1884. У основания надкрылий имеется отчётливый валик в сочетании с неглубоким вдавлением от плечей к щитку. Населяет, преимущественно, юго-восток Палеарктики, несколько видов - в Ориентальном регионе. В мире 16 видов (в Палеарктике - 12 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Anoploderomorpha cyanea (Gebler, 1832) [Leptura]. Окраска надкрылий металлически синяя или сине-зелёная. Голова, переднеспинка, ноги и основания антенн - чёрные с синим отблеском. Длина 10,0-15,0 мм. Развивается в усохших *Ulmus* (Ulmaceae), *Acer* (Aceraceae), *Quercus* (Fagaceae), *Betula* (Betulaceae) и др. лиственных деревьях. Один из самых массовых усачей в Восточной Сибири. Активно посещает цветы. Россия: Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур., Заб., Бур., В Сиб. - Япония, Корея, Китай, Монголия.

Corennys Bates, 1884. Типовой вид *Corennys sericata* Bates, 1884. Тело вытянутое, верх в ярком цветном волосяном покрове, сильно буреющем у коллекционных экземпляров. Голова широкая, с резким шейным перехватом. Переднеспинка сужена кпереди. Тело, ноги и антенны (обычно не длиннее тела)

чёрные, ноги короткие. Распространён, в основном, на юго-востоке Палеарктики, 2 вида в Ориентальном регионе. В мире 10 видов (в Палеарктике - 8 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Corennys sericata Bates, 1884. С 1-го по 5-й членики антенн в коротком полуприлегающем чёрном волосяном покрове. Голова в редких розовых волосках на темени, глаза крупные. Переднеспинка с перетяжкой у основания, на диске с продольной полосой из длинных розовых ворсинок на фоне короткого и редкого прилегающего розового опушения на большей части диска. Надкрылья в вишнёво-розовом опушении, полуприлегающем в передней половине и плотно прилегающем в задней. Длина 15,0 мм. Редок. Заселяет разные лиственные деревья. Россия: Ю Кур. (Кунашир). - Япония, Ю Корея, СВ Китай. Из России известен единственный самец.

Cornumutilla Letzner, 1844. Типовой вид *Leptura lineata* Letzner, 1844. Тело сильно вытянутое, чёрное. Надкрылья с двумя продольными жёлтыми полосами на каждом, иногда полностью чёрные или почти полностью жёлтые. Третий членик антенн короче первого. Голова короткая, с резким шейным перехватом. Антенны самцов заходят за вершины надкрылий. Распространён в северной части Палеарктики. В мире 2 вида (в Палеарктике - 2 вида; в России - 2 вида). - 1 вид.

Cornumutilla quadrivittata (Gebler, 1830) [*Leptura*] (*C. semenovi* Plavilstshikov, 1936). Населяет зону тайги и горнолесной пояс. В горы поднимается до 2500 м. Заселяет усохшие стволы *Picea*, *Pinus*, *Abies*, *Larix* (*Pinaceae*), предпочтительно, с отпавшей корой. Цветов обычно не посещает. Длина 8,7-11,7 мм. Жуки встречаются крайне редко. Россия: Чук., Маг., С Камч., Хаб. (Шантарские острова), Сах., Якутия, Заб., Тыва, Алтай, Сиб. - Корея.

Etorofus Matsushita, 1933. Типовой вид *E. variicornis* Matsushita, 1933 (= *E. nemurensis* Matsushita, 1933). Распространён, преимущественно, в Неарктике, 3 вида - в Палеарктике.

Голова довольно длинная. Антенны самцов короче или почти равны длине тела. Переднегрудь без перетяжки у основания, с небольшими боковыми бугорками, с заострёнными задними углами, в коротком прилегающем опушении. Вершины надкрылий вырезаны, с острыми наружными углами. В мире 12 видов (в Палеарктике - 3 вида; в России - 3 вида). - 2 вида.

Etorofus (Etorofus) nemurensis Matsushita, 1933 (*Strangalia circaocularis* Pic, 1934). Тело чёрное, на переднеспинке бывают жёлтые участки по бокам и у основания. Ноги целиком чёрные или бёдра и голени значительно осветлены. Членики антенн от чёрных до осветлённых в основной половине. Окраска надкрылий очень изменчива, от чёрных до грязно-жёлтых. Длина 12,5-19,0 мм. Посещает цветы. Заселяет усохшие *Picea* и *Abies* (Pinaceae). Россия: Ю Сах., Ю Кур. - Япония (Хоккайдо).

Etorofus (Nakanea) vicaria vicaria (Bates, 1884) [*Leptura (Podostrangalia vicaria* auct.)]. Тело чёрное с многочисленными жёлтыми участками на голове, груди и брюшке. Каждое надкрылье с чёрным пятном на боковом скате плеча, широкой срединной чёрной перевязью и чёрной вершиной (у самок самый верх остаётся жёлтым). Передние и средние ноги светлые, вершины задних бёдер и голеней чёрные. У тёмных форм брюшко чёрное, ноги по большей части чёрные. Основания 6-11 члеников антенн жёлтые. Длина 12,5-20,0 мм. Заселяет усохшие *Picea* и *Abies* (Pinaceae). Россия: Сах., Ю Кур. - Япония.

Eustrangalis Bates, 1884. Типовой вид *Eustrangalis distenioides* Bates, 1884. Голова и тело сильно вытянуты, длина щёк почти равна поперечнику глаза. Переднегрудь сужена кпереди, перетянута у основания, с боковыми буграми и закруглёнными задними углами. Вершины надкрылий глубоко вырезаны, с острыми углами, наружные углы вытянуты в длинные шипы. Антенны самцов равны или длиннее тела. Распространён в ЮВ Палеарктике, 1 вид в Ориентальном регионе. В мире 6 видов (в Палеарктике - 5 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Eustrangalis (Eustrangalis) distenioides Bates, 1884. Тело яркого жёлто-оранжевого цвета. Вершина брюшка чёрная, антенны чёрные. Ноги почти целиком жёлто-оранжевые, верх задних голеней и лапки обычно затемнены. Задняя часть головы, два пятна на переднеспинке и плечевые полосы надкрылий чёрные. Длина 13,0-20,0 мм. Нередок, посещает цветы. Заселяет усохший *Kalopanax* (Araliaceae), в Японии - также *Acer* (Aceraceae). Россия: Ю Кур. (Кунашир). - Япония.

Grammoptera Dejean, 1835. Типовой вид *Leptura praeusta* Fabricius, 1787 (= *Leptura ustulata* Schaller, 1783). Голарктический род. Мелкие жуки. Характеризуются очень короткими, исчезающими щеками и длинным переднегрудным отростком. Голова широкая, с пологим шейным перехватом, переднеспинка сужена кпереди, антенны не длиннее тела, к вершине чуть утолщены. В мире 30 видов (в Палеарктике - 24 вида; в России - 6 видов). - 3 вида.

Grammoptera (Grammoptera) coerulea Jureček, 1933. Тело, антенны и ноги чёрные. Переднегрудь и голова матовые. Надкрылья широкие, умеренно вытянутые и чуть расширены кзади, сине-зелёные с металлическим блеском, в нежной пунктировке. Антенны не заходят за 2/3 надкрылий. Длина 4,5-5,1 мм. Развивается в сухих ветках *Quercus* (Fagaceae) и *Acer* (Aceraceae). Посещает цветы. Крайне редок в сборах. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Ю Амур., Ю Прим. - Корея.

Grammoptera (Grammoptera) gracilis Brancsik, 1914. Тело широкое, умеренно вытянутое. Целиком чёрный, но передние ноги могут быть слегка осветлены на вершинах бёдер и голеней, а антенны часто со слабо выраженными светлыми колечками в основании вершинных члеников. Длина 4,8-6,5 мм. Нередок, посещает цветы. Развивается под мёртвой корой, преимущественно, *Euonymus* (Celastraceae), а также *Viburnum* (Viburnaceae), *Tilia* (Tiliaceae), *Phellodendron* (Rutaceae), *Maackia* (Fabaceae), *Fraxinus* (Oleaceae) и др. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Ю Амур., Прим. - Корея, СВ Китай.

Grammoptera (Neoencyclops) cyanea Tamanuki, 1933 (*G. plavilstshikovi* Heyrovsky, 1965). Тело узкое, сильно

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

вытянутое, чёрное. Антенны и ноги чёрные. Надкрылья синевато-зеленоватые, металлически блестящие. Длина 7,7-9,3 мм. В коллекциях очень редок. Биология не выяснена. Посещает цветы. Собирался в высокогорной тундре. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах. - С Корея, СВ Китай.

Judolia Mulsant, 1863. Типовой вид *Leptura sexmaculata* Linnaeus, 1758. Голарктический род. Тело удлинённое, относительно узкое, у самцов отчётливо сужено кзади. Голова вытянута, щёки хорошо развиты. Антенны у самцов равны или длиннее тела, у самок короче. Переднеспинка сужена кпереди, без боковых бугорков, с заострёнными задними углами, в коротком светлом стоячем опушении. Тело, ноги и антенны чёрные. Надкрылья жёлтые с чёрным рисунком из 2-х перевязей и вершинных пятен. Перевязи могут быть разбиты на пятна или расширяться, образуя почти целиком чёрные надкрылья. В мире 10 видов (в Палеарктике - 3 вида; в России - 2 вида). - 1 вид.

Judolia dentatofasciata (Mannerheim, 1852) [Grammoptera] (*Grammoptera parallelopipeda* Motschulsky, 1860). По сравнению с более западным *J. sexmaculata* (Linnaeus, 1758) в среднем длиннее, окраска надкрылий более изменчива - от почти полностью чёрных до очень светлых. Эдеагус на вершине имеет чёткое копьевидное расширение. Длина 8,0-15,0 мм. Развивается в мёртвых корнях *Picea*, *Abies*, *Pinus* (Pinaceae), но также *Populus* (Salicaceae) и *Tilia* (Tiliaceae). Обычен, посещает цветы. Россия: Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур., Заб., Тыва, Алтай, Сиб., С Урал, - Япония, Корея, СВ Китай, С Монголия.

Judolidia Plavilstshikov, 1936. Типовой вид *Judolidia znojtkoi* Plavilstshikov, 1936. Тело широкое, параллельностороннее. Целиком чёрный, верх в коротком плохо заметном опушении. Антенны у самцов значительно длиннее, у самок короче тела. Распространён на востоке Палеарктики. В мире 3 вида (в Палеарктике - 3 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Judolidia znojkoii Plavilstshikov, 1936. (*J. bangi* auct.)

Голова короткая, с резким шейным перехватом, виски круто закруглены. Переднеспинка выпуклая, с оттянутыми задними углами. Надкрылья выпуклые, с металлическим отливом, на вершине полого закруглённые, плотно пунктированные. Длина 8,0-15,0 мм. Лесной вид, посещает цветы. Встречается нечасто. Развивается в мёртвых корнях *Lonicera* (Caprifoliaceae). Россия: Ю Хаб., ЕАО, Прим. - Корея, СВ Китай.

Konoa Matsushita, 1933. Типовой вид *Nivellia valida* Matsushita, 1933 (= *Leptura granulata* Bates, 1884). Жуки похожи на крупных представителей рода *Stictoleptura*. Переднегрудь значительно шире сзади, чем спереди, с перетяжками у вершины и у основания, задние углы закруглены. Вершины надкрылий вырезаны, надкрылья самцов сужены кзади. В роде единственный вид.

Konoa granulata (Bates, 1884) [*Leptura*]. Легко узнаётся по характерной форме переднегрудки, сильно суженной кпереди и угловидно расширенной кзади. Весь чёрный, надкрылья красные. Антенны не длиннее тела. Длина 15,0-23,0 мм. Посещает цветы. Редок. Развивается в мёртвой древесине хвойных *Pinus*, *Abies* (Pinaceae) и лиственных *Betula* (Betulaceae), *Fagus* (Fagaceae) деревьев. Россия: Сах. - Япония.

Leptura Linnaeus, 1758. Типовой вид *Leptura quadrifasciata* Linnaeus, 1758. Тело вытянутое, суженое кзади. Голова умеренной длины или сильно вытянутая. Антенны самцов короче или чуть длиннее, самок - короче тела. Вершины надкрылий вырезаны или косо срезаны. Переднегрудь перетянута у переднего края, с заострёнными задними углами. Переднеспинка в коротком прилегающем, реже стоячем опушении, с глубоким поперечным вдавлением у основания. Распространён в Голарктике и Ориентальном регионе. В мире 66 видов (в Палеарктике - 53 вида; в России - 10 видов). - 9 видов.

Leptura (Leptura) aethiops Poda von Neuhaus, 1761.

Весь чёрный, надкрылья иногда коричневатые. Антенны не длиннее тела. Задние голени самцов утолщены у вершин и сильно искривлены. Длина 10,0-17,0 мм. Развивается в мёртвой древесине различных лиственных пород, иногда хвойных. Один из самых обычных видов, посещает цветы. Россия: Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. - Япония, Корея, СВ Китай, С Монголия, Казахстан, Европа.

Leptura (Leptura) annularis annularis Fabricius, 1802.

Тело чёрное, антенны чёрные у основания и светлые в вершинной части или целиком светлые. Переднеспинка и низ тела в светлом опушении. Надкрылья жёлтые с 3 чёрными перевязями и чёрной вершиной; передняя перевязь с выступом. Ноги у самцов чёрные, у самок светлее; задние голени самцов искривлены и утолщены у вершин. Длина 12,0-23,0 мм. Встречается в больших количествах, посещает цветы. Заселяет сухую древесину многих лиственных деревьев, но также и хвойных. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., С Сах., Заб., Бур., Алтай, Сиб., Урал, европейская часть. - Корея, Китай, С Монголия, Казахстан, Европа.

Leptura (Leptura) annularis mimica Bates, 1884. Отличается от

номинативного подвида сильной изменчивостью рисунка надкрылий - от традиционного до почти полностью светлых или почти полностью чёрных. На Ю Сахалине и Кунашире встречается в огромных количествах. Развитие - как у номинативного подвида. Россия: Ю Сах., Ю Кур. - Япония.

Leptura (Leptura) doii (Matsushita, 1933) [Strangalia].

Известен всего один самец (голотип). Голова, грудь и бёдра чёрные. Переднеспинка выпуклая, на боках угловато-оттянутая, красная, с чёрной каймой у вершины и чёрным поперечным пятном посередине основания. Надкрылья, брюшко, голени и лапки рыжие. Задние голени слабо изогнуты. Антенны бурые, в основании осветлены. Сведения о биологии отсутствуют. Россия: Ю Кур (Итуруп).

Leptura (Leptura) duodecimguttata Fabricius, 1802. Тело, ноги и

антенны чёрные. Надкрылья чёрные с 4 группами жёлтых пятен - передней, двумя парами средних и задней, расположенными

по виду перевязей. Средние пятна часто сливаются, средние перевязи иногда соединяются в скобообразные полосы. Фон надкрылий иногда ослаблен до светло-коричневого. Длина 10,0-16,0 мм. Развивается в мёртвой древесине многих лиственных деревьев. Обычен, посещает цветы. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб. - Япония, Корея, Китай, С Монголия, Казахстан.

Leptura (Leptura) latipennis (Matsushita, 1933) [Strangalia].

Тело чёрное, антенны, голени, лапки и надкрылья светло-коричневые, надкрылья часто затемнены вдоль шва. Задние голени самцов искривлены и утолщены у вершин. Длина 16,0-23,0 мм. Посещает цветы. Развивается в мёртвой древесине *Abies* (Pinaceae), *Alnus*, *Betula* (Betulaceae), *Ulmus* (Ulmaceae). Россия: Ю Сах., Ю Кур. (Кунашир). - Япония.

Leptura (Leptura) ochraceofasciata ochraceofasciata

(Motschulsky, 1862) [Stenura]. Тело обычно чёрное, ноги двуцветные. Надкрылья ярко-жёлтые с тремя чёрными перевязями и чёрной вершиной. Задние голени самцов слегка искривлены и утолщены у вершин. Антенны чёрные с осветлённым первым члеником. Длина 8,0-23,0 мм. Обычен, посещает цветы. Личинки развивается в гниющей древесине разнообразных хвойных и лиственных деревьев. Россия: Ю Сах., Ю Кур. (Кунашир). - Япония, Корея, С Китай.

Leptura (Leptura) quadrifasciata quadrifasciata Linnaeus, 1758.

Надкрылья жёлто-оранжевые или оранжево-коричневые с 3 чёрными перевязями и чёрной вершиной, на вершинах вырезаны. Тело, ноги и антенны чёрные. Длина 11,0-23,0 мм. Один из самых массовых видов, активно посещает цветы. Развивается в гниющей древесине многих лиственных деревьев, случались заселения хвойных. Россия: Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур., Заб., Бур., Алтай, Сиб., европейская часть. - Япония (Хоккайдо), С Корея, СВ Китай, С Монголия, Казахстан, Европа.

Leptura (Macroleptura) thoracica Creutzer, 1799.

Окраска очень изменчива, от целиком красных с частично чёрным низом до целиком чёрных с красной переднеспинкой. Известны одноцветные чёрные и красные экз-ры. Длина 14,0-30,0 мм. На ДВ обычен, встречается на цветах. Заселяет стволы

усохших *Betula*, *Alnus* (Betulaceae), *Tilia* (Tiliaceae), *Acer* (Aceraceae), *Salix* (Salicaceae), *Populus* (Salicaceae), *Ulmus* (Ulmaceae), *Quercus* (Fagaceae), и др. лиственных деревьев. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур., Заб., Бур., Алтай, Сиб., С Урал, европейская часть. - Япония, Корея, СВ Китай, С Монголия, Казахстан, Европа.

Leptura (Noona) regalis (Bates, 1884) [Strangalia]. Тело чёрное, голова и переднегрудь могут быть частично красными. Антенны от красных до чёрных. Ноги обычно красные с чёрными вершинами бёдер. Надкрылья чёрные с 4-мя жёлтыми перевязями, которые могут быть разбиты на пятна, или вообще исчезать или, наоборот, расширяться; известны полностью чёрные особи. Длина 20,0-33,0 мм. Редок. Развивается в гниющей древесине *Picea*, *Pinus*, *Abies*, *Larix* (Pinaceae). Россия: Сах., Ю Кур. - Япония, Корея.

Lepturalia Reitter, 1913. Типовой вид *Leptura nigripes* DeGeer, 1775. Транспалеарктический род с единственным видом. Чёрный, со светлыми надкрыльями без рисунка. Тело вытянутое, сужено кзади. Антенны самцов заходят за середину надкрылий, у самок не достигают её. Переднеспинка продолговатая, кпереди незначительно сужена, со слабо выраженной перетяжкой у переднего края, с едва заметной перетяжкой за серединой, оттянутыми в стороны и назад углами и резким поперечным вдавлением у основания.

Lepturalia nigripes (DeGeer, 1775) [Leptura].

Lepturalia nigripes rufipennis (Blessig, 1873) [Strangalia]. Восточный подвид. Надкрылья тёмно-красного или красно-коричневого цвета. Длина 11,5-24,0 мм. Личинки развиваются в гниющей древесине, преимущественно, *Betula* (Betulaceae), но также *Populus* (Salicaceae). Посещает цветы. Россия: Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Якут., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб. - СВ Китай, С Монголия, Казахстан, Европа.

Lepturobosca Reitter, 1913. Типовой вид *Leptura virens* Linnaeus, 1758. Переднегрудь без выступа посреди бокового края, её задние углы закруглены, ширина её основания примерно

равна длине. Переднеспинка с глубокой продольной бороздой посредине и резкой поперечной бороздой у основания, покрыта густым смешанным опушением. Транспалеарктический род с единственным видом.

Lepturobosca virens (Linnaeus., 1758) [Leptura]. Тело чёрное, суженное кзади, в густом зелёном опушении, членики антенн со светлыми колечками у оснований. Длина 14,0-24,0 мм. Посещает цветы. Один из самых массовых видов. Личинки развиваются в гниющей древесине хвойных *Pinus*, *Picea*, *Abies* (*Pinaceae*), но также *Betula* (*Betulaceae*) Россия: Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть. - СВ Китай, Монголия, Казахстан, Европа.

Nivellia Mulsant, 1863. Типовой вид *Leptura sanguinosa* Gyllenhal, 1827. Тело чёрное, вытянутое, сверху почти плоское. Переднеспинка к вершине сужена, с заметным перехватом, на основании с поперечной бороздкой, задние углы закруглены. Надкрылья параллельносторонние, матовые. Антенны у самцов длиннее, у самок короче тела. Транспалеарктический род с 2 видами.

Nivellia extensa extensa (Gebler, 1833) [Leptura]. Надкрылья целиком чёрные. Переднеспинка с опушением. Длина 10,5-17,0 мм. Личинки развиваются в гнилой древесине *Abies* (*Pinaceae*). Посещает цветы. Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, С европейской части. - Корея, СВ Китай, Монголия, Европа (Финляндия, Сербия).

Nivellia extensa umbratilis Shimomura et Toyoshima, 1988. Очень близок к номинативному подвиду. Булавы задних бёдер более развиты, внутренние края усиковых впадин выступают сильнее, есть некоторые отличия в гениталиях. Длина 10,5-17,0 мм. Россия: Сах. - Япония (Хоккайдо).

Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827) [Leptura]. Надкрылья целиком красные. Антенны и ноги чёрные. Голова за висками перетянута. Переднеспинка выпуклая, без волосяного покрова. Длина 9,5-14,5 мм. Развивается в мёртвой древесине

Salix (Salicaceae), *Padus* и *Sorbus* (Rosaceae), *Alnus*, *Caprinus* и *Corylus* (Betulaceae), *Acer* (Aceraceae), *Ulmus* (Ulmaceae) и др. лиственных деревьев. Россия: Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур., Якут., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть. - Япония (Хоккайдо), Корея, СВ Китай, Монголия, Казахстан, Европа.

Oedecnema Dejean, 1835. Типовой вид *Leptura dubia* Fabricius, 1781 (= *Oedecnema gebleri* Ganglbauer, 1889). Чёрный с жёлтыми или оранжевыми надкрыльями, несущими по 5 чёрных пятен, число и размеры которых могут варьировать. Палеарктический род с единственным видом.

Oedecnema gebleri Ganglbauer, 1889 (*Leptura dubia* Fabricius, 1781) (*O. dubia* auct.). Голова длинная, небольшая. Переднеспинка в редких и длинных жёлтых волосках. У самцов задние бёдра сильно утолщены, задние голени изогнуты и вытянуты на вершине в зубец. Длина 11,0-18,0 мм. Обычен, активно посещает цветы. Развивается в мёртвых корнях многих лиственных и хвойных деревьев. Россия: Чук., Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур., Заб., Бур., Алтай, Сиб., С Урал, европейская часть. - Япония, Корея, СВ Китай, С Монголия, Казахстан.

Pachytodes Pic, 1891. Типовой вид *Leptura cerambyciformis* Schrank, 1781. Голова вытянутая. Тело широкое, укороченное. Тело, ноги и антенны чёрные, антенны самцов достигают или заходят за вершину надкрылий. Переднеспинка у основания с выраженным вдавлением. Распространён в Палеарктике. В мире 5 видов (в Палеарктике - 5 видов; в России - 5 видов). - 2 вида.

Pachytodes cometes (Bates, 1884) [*Leptura*]. Переднегрудь часто с развитым боковым бугорком и перетяжкой за серединой, переднеспинка в коротком стоячем опушении. Надкрылья жёлтые с рисунком из чёрных пятен за серединой. Длина 10,0-18,0 мм. Развивается в мёртвых корнях *Abies* (Pinaceae), *Betula* и *Alnus* (Betulaceae), *Rhus* (Anacardiaceae). Массовый

вид. Посещает цветы. Россия: Сах., Кур. - Япония, Ю Корея.

Pachytodes longipes (Gebler, 1832) [Pachyta]. Характеризуется широкой вариабельностью окраски надкрылий от полностью жёлтой до полностью чёрной. Тело коренастое, у самок толстое, более узкое и вытянутое у самцов. Самки, как правило, значительно крупнее самцов. Длина 7,0-14,0 мм. Посещает цветы. Развивается в корнях и прикорневых участках стволов мёртвых лиственных деревьев, в литературе указаны Hippophae (Elaeagnaceae), Rhododendron (Ericaceae) и Betula (Betulaceae). В Приморье редок. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Якут., Заб., Бур., В Сиб. - Корея, СВ Китай, С Монголия.

Pedostrangalia Sokolov, 1897. Типовой вид *Pedostrangalia kassjanowi* Sokolov, 1897 (= *Leptura imberbis* Ménériés, 1832). Голова относительно короткая. Переднегрудь с заострёнными задними углами. Антенны самцов примерно равны длине тела. Вершины надкрылий вырезаны или срезаны. Распространён в Палеарктике, 1 вид в Ориентальном регионе. В мире более 20 видов (в Палеарктике - 20 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Pedostrangalia (Neosphenalia) femoralis (Motschulsky, 1861) [Stenura] (*Leptura xanthoma* Bates, 1873). Часто полностью чёрный. На плечах иногда жёлтые пятна, антенны бывают осветлены. Передние ноги часто жёлто-оранжевые. Основания средних и задних бёдер изредка осветлены. Длина 10-15 мм. Посещает цветы. Развивается в гниющей древесине Acer (Aceraceae), Ulmus (Ulmaceae), Pyrus (Rosaceae) и др. лиственных деревьев. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Ю Кур. - Япония, Корея, СВ Китай.

Pseudalosterna Plavilstshikov, 1934. Типовой вид *P. orientalis* Plavilstshikov, 1934 (= *Grammoptera elegantula* Kraatz, 1879). Тело очень маленькое, укороченное. Переднеспинка значительно сужена кпереди, в густой пунктировке, равномерно выпуклая дорсально и равномерно закруглённая

на боках. Антенны утолщены к вершинам. Распространён, в основном, на юго-востоке Палеарктики, несколько видов - в Ориентальном регионе. В мире 26 видов (в Палеарктике - 20 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Pseudalosterna elegantula (Kraatz, 1879) [Grammoptera] (*P. orientalis* Plavilstshikov, 1934) (*P. misella* auct.). Мелкие жуки. Тело чёрное. Антенны чёрные, короче тела, их вершины часто осветлены. Ноги по большей части светло-коричневые с затемнёнными средними и задними голеньями. Надкрылья обычно тёмно-коричневые, каждое с широким жёлтым просветом посредине, который может закрываться. Длина 4,5-8,0 мм. Посещает цветы. Развивается в коре *Abies* (Pinaceae) и *Salix* (Salicaceae). Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Корея, СВ Китай.

Stenurella Villiers, 1974. Типовой вид *Leptura melanura* Linnaeus, 1758. Мелкие жуки. Надкрылья сужены кзади. Переднеспинка равномерно выпуклая, её задние углы заострены. Палеарктический род. В мире 9 видов (в Палеарктике - 9 видов; в России - 6 видов). - 1 вид.

Stenurella (Stenurella) melanura melanura (Linnaeus, 1758) [Leptura]. Тело, ноги и антенны чёрные. Надкрылья грязно-жёлтые с затемнённой вершиной у самцов и красные, с широким чёрным пятном вдоль шва и на вершине, у самок. Длина 6,0-11,0 мм. Развивается в гниющей древесине, находящейся в контакте с почвой. Заселяются *Betula* (Betulaceae), *Salix* (Salicaceae), *Acer* (Aceraceae), *Quercus* (Fagaceae), *Crataegus* (Rosaceae), *Pinus* и *Picea* (Pinaceae) и др. Россия: Хаб., Амур., Заб., Бур., Алтай, Сиб., европейская часть. - С Монголия, С Казахстан, Иран, Европа. На ДВ крайне редок.

Stictoleptura Casey, 1924. Типовой вид *Leptura cribripennis* LeConte, 1859. Палеарктический род, 1 вид в С. Америке. Тело крупное, чёрное. Голова с резким шейным перехватом и отвесными висками. Переднеспинка сужена кпереди, с

неоттянутыми или едва оттянутыми острыми задними углами. Вершины надкрылий вырезанные. Антенны короче тела, с 5-го членика пиловидные. В мире 41 вид (в Палеарктике - 40 видов, в России - 13 видов). - 2 вида.

Stictoleptura (Aredolpona) dichroa (Blanchard, 1871) [Leptura] (*Leptura succedanea* Lewis, 1879). Тело относительно узкое и длинное. Переднеспинка частично или полностью красная (реже чёрная), без вдавлений у задних углов. Надкрылья красные или красно-жёлтые. Посещает цветы, обычен. Длина 12,0-22,0 мм. Личинки развиваются в гниющей древесине разных Pinaceae, также Populus (Salicaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Ю Кур. - Япония, Корея, Китай.

Stictoleptura (Variileptura) variicornis (Dalman, 1817) [Leptura]. Надкрылья одноцветные от жёлтых до тёмно-коричневых, в крупной пунктировке. Переднеспинка грубо пунктирована, в стоячем опушении, задняя перетяжка хорошо развита. Антенны чёрные, основания члеников со светлыми колечками; ноги чёрные. Длина 14,0-23,0 мм. Обычен, посещает цветы. Личинки в гниющей древесине многих лиственных и хвойных деревьев. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Ю Кур., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., европейская часть. - Япония, Корея, СВ Китай, С Монголия, С Казахстан, Европа.

Strangalia Dejean, 1835 (*Strangalina* Aurivillius, 1912). Типовой вид *Leptura luteicornis* Fabricius, 1775. Тело очень узкое, отчётливо сужено кзади. Голова длинная, с резко выраженным шейным перехватом и сглаженными висками. Переднеспинка продолговатая с выпуклым диском и остро оттянутыми задними углами. Вершины надкрылий косо срезаны или вытянуты в острия. Ноги тонкие, длинные. Распространён, главным образом, в Неотропическом регионе, а также в Неарктике, Палеарктике и Ориентальном регионах. В мире более 100 видов (в Палеарктике - 9 видов, в России - 2 вида). - 2 вида.)

Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) [Leptura]. Тело обычно целиком чёрное, изредка с осветлённой переднеспинкой, брюшко нередко частично светлое. Антенны короче тела, часто с осветлёнными вершинами. Ноги светлые, вершины задних бёдер, голеней и задние лапки зачернены. Надкрылья ярко-жёлтые, с тремя чёрными перевязями и чёрной вершиной. Длина 11,0-18,0 мм. Один из самых массовых видов. Посещает цветы. Заселяет гниющую древесину *Quercus* (Fagaceae), *Tilia* (Tiliaceae), *Betula*, *Corylus* (Betulaceae) и др. лиственных деревьев, но также *Pinus* (Pinaceae). Россия: Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Ю Кур., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. - Япония (Хоккайдо), Корея, СВ Китай, С Монголия, Казахстан, Закавказье, Турция, Европа.

Strangalia takeuchii Matsushita et Tamanuki, 1935. Тело на большей части оранжевое или почти целиком чёрное. Надкрылья жёлтые с 3-мя чёрными перевязями, чёрными основанием и вершиной. Ноги двуцветные, задние голени всегда чёрные. Длина 10-16 мм. Нередок, посещает цветы. Личинки развиваются в гниющей древесине *Abies* (Pinaceae). Россия: Ю Кур (Кунашир). - Япония.

Strangalomorpha Solsky, 1873. Типовой вид *Strangalomorpha tenuis* Solsky, 1873. Тело узкое даже у самок. Щёки очень длинные, голова с резким шейным перехватом. Антенны тонкие, не короче тела. Распространён в ЮВ Палеарктике, 1 вид - в Ориентальном регионе. В мире 8 видов (в Палеарктике - 7 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Strangalomorpha tenuis tenuis Solsky, 1873. Тело и ноги чёрные. Антенны тёмные, их вершины обычно осветлены. С дорсальной стороны весь тёмно-бронзовый. Длина 7,4-15,0 мм. Один из самых массовых видов, посещает цветы. Развивается в гнилой древесине многих лиственных деревьев, предпочитая *Acer* (Aceraceae), *Corylus*, *Alnus* (Betulaceae), *Juglans mandshurica* (Juglandaceae). Россия: Хаб., ЕОА, Амур., Прим., Сах. - Япония (Цусима), Корея, С Китай.

Xestoleptura Casey, 1913. Типовой вид *Xestoleptura corusca* Casey, 1913. Голова с резко выраженным шейным перехватом и сильно выдающимися висками. Переднеспинка с заметной перетяжкой за серединой, с продольным желобком посередине. Антенны не длиннее тела. Голарктический род. В мире 9 видов (в Палеарктике - 3 вида; в России - 2 вида). - 2 вида.

Xestoleptura baeckmanni (Plavilstshikov, 1936) [Leptura]. Тело, ноги и антенны чёрные. Надкрылья с характерным жёлтым рисунком, матовые, у самок значительно темнее. Антенны самцов едва доходят до вершин надкрылий, у самок - до середины. Длина 10,5-13,0 мм. Позднелетний вид. Локален и редок, иногда посещает цветы. Заселяет усохшие стволы *Abies* (Pinaceae). В горы поднимается до верхней границы леса. Россия: Ю Хаб., Ю Прим. - С Корея.

Xestoleptura rufiventris (Gebler, 1830) [Leptura]. Тело чёрное. Надкрылья жёлтые с характерным чёрным рисунком; у самок темнее, известны чёрные самки. Брюшко самцов жёлто-оранжевое. Голени частично (у самцов иногда полностью) осветлены. Основания члеников антенн более или менее осветлены. Длина 7,5-15,0 мм. Личинки развиваются в гниющей древесине *Pinus sibirica* и *Abies* (Pinaceae), заселяя старые лежащие стволы. В горы поднимается до верхней границы леса. Цветы посещает редко. Россия: Сах., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб. - С Китай, С Монголия, СВ Казахстан.

Триба RHAGIINI

Rhagium Fabricius, 1775. Типовой вид *Cerambyx inquisitor* Linnaeus, 1758. Тело толстое, шея вытянутая, вершины антенн едва заходят за основание переднеспинки. Отросток между передними тазиками длинный и широкий, продольные рёбра надкрылий сильно выражены, бока переднегруди с крупным шиповидно оттянутым бугром. Палеарктический род, один из видов которого населяет также Неарктику. В мире 19 видов (в Палеарктике - 19 видов; в России - 9 видов). - 3 вида.

Rhagium (Rhagium) heyrovskiyi heyrovskiyi Podany, 1964.

Окраска надкрылий относительно бледная, скульптура слабая. Переднеспинка с высокими вздутиями по бокам и хорошо выраженной гладкой продольной линией. Длина 12,0-18,0 мм. Развивается под мёртвой корой хвойных деревьев. Спорадичен, изредка посещает цветы. Россия: Хаб., Прим., Сах. - Япония.

Rhagium (Rhagium) inquisitor (Linnaeus, 1758) [Cerambyx].

Rhagium (Rhagium) inquisitor rugipenne Reitter, 1898.

Переднеспинка с продольными вздутиями по бокам от средней линии, гладкая полоска неполная, часто не выражена. Надкрылья в грубой густой пунктировке, кутикула тёмная с единичными светлыми пятнами. Длина 9,0-20,0 мм. Развивается под мёртвой корой различных хвойных деревьев, но также *Betula* (Betulaceae). Изредка посещает цветы. Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур., В Сиб., - Корея, С Китай, С Монголия.

Rhagium (Rhagium) japonicum Bates, 1884. Надкрылья очень

тёмные с очень грубой скульптурой, вздутия на переднеспинке развиты слабо, переднеспинка с широкой гладкой продольной полоской. Длина 9,0-18,0 мм. Развивается под мёртвой корой хвойных деревьев. Изредка посещает цветы. Россия: Сах., Ю Кур. - Япония.

Japanocorus Danilevsky, 2012. Типовой вид *Toxotus*

caeruleipennis Bates, 1873. Характеризуется металлически блестящими надкрыльями, сильно выпуклыми глазами, четырьмя высокими буграми на переднеспинке, очень длинным 3-м члеником антенн. Островной род с единственным видом.

Japanocorus caeruleipennis (Bates, 1873) [Toxotus] (*Stenocorus*

caeruleipennis auct.). Переднеспинка ярко-жёлтая, бугры чёрные. Надкрылья ярко-синие. Грудь и ноги обычно с жёлтыми участками. Антенны короче тела, тёмные или светлые. Длина 17,0-26,0 мм. Личинки развиваются под землёй на корнях *Cornus* и *Benthamidia* (Cornaceae). Россия: Сах., Ю Кур (Кунашир). - Япония.

Stenocorus Geoffroy, 1762. Типовой вид *Leptura meridiana* Linnaeus, 1758. Тело крупное, вытянутое. Бока переднеспинки с некрупным бугром, диск посередине с продольной бороздкой. Антенны короче тела, прикрепляются у переднего края глаз. Надкрылья с едва выраженными продольными рёбрышками, суженные к вершине. Задние голени вырезаны перед вершиной. Голарктический род. В мире 32 вида (в Палеарктике - 20 видов; в России - 6 видов). - 2 вида.

Stenocorus (Stenocorus) amurensis (Kraatz, 1879) [Toxotus]. Голова, грудь и ноги самцов чёрные, антенны тёмно-бурые, брюшко красновато-рыжее; надкрылья светло-рыжие, на шве и по бокам затемнены. Самки полностью чёрные, иногда с рыжеватым оттенком. Длина 12,0-27,0 мм. Посещает цветы. Развивается под корой мёртвых корней многих лиственных деревьев. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах. - Корея, СВ Китай.

Stenocorus (Stenocorus) lepturoides (Reitter, 1914) [Stenochorus]. Известен единственный самец - голотип с этикеткой «Amur». Тело удлинённое; надкрылья с закруглёнными плечами, жёлтые, с тёмными полосами по краям диска и по шву. Голова, переднесинка, ноги и антенны тёмные. Переднеспинка и основание надкрылий в длинных стоячих щетинках. Длина 13,0 мм. Данные о биологии отсутствуют. ?Россия: Амур. - ?Китай. Возможно, вид отсутствует на территории России.

Pachyta Dejean, 1821. Типовой вид *Leptura quadrimaculata* Linnaeus, 1758. Тело коренастое, крупное. Голова уже переднеспинки, глаза слабо выемчатые, антенны не длиннее надкрылий, прикреплены перед глазами. Бока переднеспинки с конусовидным бугром. Голарктический род. В мире 10 видов (в Палеарктике - 9 видов; в России - 3 вида). - 2 вида.

Pachyta bicuneata Motschulsky, 1860. Тело чёрное, вытянутое; надкрылья жёлтые, кзади сильно суженные, на вершине вырезанные, в задней половине с двумя сильно вытянутыми чёрными пятнами. Пятна бывают редуцированы до полного

исчезновения, нередко особи с дополнительной парой пятен в передней части. Переднеспинка матовая. Антенны чёрные, ноги длинные чёрные. Длина 10,0-24,0 мм. Массовый вид, посещает цветы. Развивается в мёртвых корнях разных хвойных деревьев. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., ?Заб. - Корея, СВ Китай.

Pachyta lamed (Linnaeus, 1758) [Cerambyx] (*P. sasakii* Fujita, 2018). Переднеспинка блестящая, в густой пунктировке. Надкрылья в морщинистой скульптуре, от жёлтых с тёмными пятнами или без до тёмно-коричневых и чёрных. Тело, ноги и антенны чёрные. Длина 10,0-24,0 мм. Встречается sporadически в предгорьях и горных районах. Развивается в мёртвых корнях хвойных, предпочитая *Picea* (Pinaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., европейская часть. - Япония (Хоккайдо), Корея, СВ Китай, Монголия, Европа.

Evodinellus Plavilstshikov, 1915. Типовой вид *Leptura borealis* Gyllenhal, 1827. Характеризуется очень тонкой пунктировкой переднеспинки, специфическим характером рисунка надкрылий и их нежной скульптурой. Антенны короче тела. Населяет Палеарктику. В мире 2 вида (в Палеарктике - 2 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Evodinellus (Evodinellus) borealis (Gyllenhal, 1827) [*Leptura*] (*Pidonia petrovi* Danilevsky, 2023) (*Evodinus borealis* auct.). Вид с крайней степенью изменчивости в окраске надкрылий - от жёлто-красных до чёрных, с пятнами или без них. Антенны и ноги обычно чёрные. Длина 7,0-13,0 мм. Обычен, посещает цветы. Личинки развиваются под корой мёртвых веток многих хвойных деревьев. Окукливание в почве после 1-й или 2-й зимовки. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур., Алтай, Сиб., европейская часть. - Япония (Хоккайдо), Корея, СВ Китай, Монголия.

Brachyta Fairmaire, 1865. Типовой вид *Leptura interrogationis* Gahan, 1898. Тело сравнительно крупное, голова вытянутая, глаза слабо выемчатые. Переднеспинка сужена к вершине, её

бока с крупным конусовидным бугром. Антенны короче тела. Голарктический род. В мире 14 видов (в Палеарктике - 13 видов; в России - 9 видов). - 7 видов.

Brachyta (Brachyta) amurensis (Kraatz, 1879) [Pachyta].

Тело короткое. Скобообразные чёрные пятна на светложёлтых надкрыльях имеют форму полуколец. Есть формы с рисунком всего из нескольких пятен; бывают особи с почти целиком чёрными надкрыльями. Ноги и антенны чёрные, иногда желтоватые. Переднеспинка с характерной скульптурой и пунктировкой. Длина 8,0-14,0 мм. Имаго активны в мае, посещают цветы. Данных о развитии личинок нет. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб. - Корея, СВ Китай.

Brachyta (Brachyta) danilevskiy danilevskiy Tshernyshev et

Dubatolov, 2005. Очень близок к материковому *B. punctata*., отличаясь широким телом самцов и самок. Случаев сильной редукции чёрных пятен на надкрыльях не отмечено. Известны тёмные формы со слиянием пятен вплоть до почти полностью чёрных. Ноги и антенны всегда чёрные. Длина 9,0-14,5 мм. Данных о развитии личинок нет. Россия: Сах., Ю Кур. - Япония.

Brachyta (Brachyta) interrogationis duodecimmaculata

(Fabricius, 1781) [Leptura] (*B. int. kraatzi* Ganglbauer, 1889). Тело вытянутое, надкрылья самцов значительно сужены кзади. Рисунок из пятен на надкрыльях относительно стабилен, но бывают полностью чёрные экземпляры. Скульптура и пунктировка переднеспинки специфичны и сильно отличаются от таковых как у номинативного подвида, так и у симпатричного и похожего *B. amurensis*. Основания голеней и антенн обычно желтоватые. Длина 11,0-15,0 мм. Посещает цветы. Номинативный подвид развивается в корнях травянистых растений, предпочитая *Raeonia* (Raeoniaceae). Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах. - Корея, С Китай.

Brachyta (Brachyta) punctata (Faldermann, 1833) [Pachyta].

Brachyta (Brachyta) punctata lazarevi Danilevsky, 2014.

Характеризуется относительно стабильным рисунком на жёлтых надкрыльях из чёрных округлых пятен, которые могут

частично или почти полностью исчезать; пятно перед серединой часто крупное, косо вытянуто. Пунктировка переднеспинки характерная крупная и регулярная. Ноги и антенны чёрные, основания голеней часто слегка осветлены. Спорадичен, посещает цветы. Данных о развитии личинок нет. Ареал подвида сильно удалён и изолирован (вид описан из окр. Иркутска). Длина 12,0-13,7 мм. Россия: Ю Прим. - С Корея.

Brachyta (Brachyta) sachalinensis Matsushita, 1911. Надкрылья светло-жёлтые с рисунком из мелких чёрных пятен. Центральные пятна могут исчезать. Опушение переднеспинки ярко-жёлтое, пунктировка специфическая. Голеня жёлтые в основной половине или целиком. Основные членики антенн часто осветлены. Длина 9,0-13,5 мм. Лесной вид, посещает цветы. Информация о развитии личинок отсутствует. Россия: Хаб., Прим., Сах. - Япония (Хоккайдо), Корея, Китай.

Brachyta (Fasciobrachyta) bifasciata bifasciata (Olivier, 1795) [Leptura]. Тело массивное, чёрное. Надкрылья соломенно-жёлтые с чёрной вершиной, чёрными пятнышками в передней половине и чёрной перевязью за серединой. 2-5-й членики антенн жёлтые, остальные чёрные. Длина 13,0-25,0 мм. Ноги чёрно-жёлтые. Личинки развиваются в живых корнях *Raemonia* (Raemoniaceae), окукливаются в почве после 2-й зимовки. Имаго питаются цветами пиона. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур. - Корея, СВ Китай, Монголия.

Brachyta (Fasciobrachyta) bifasciata japonica (Matsushita, 1933) [Evodinus]. Чёрный рисунок на надкрыльях развит слабо - предвершинная перевязь широко прервана по шву и редуцирована до двух небольших боковых пятен. Длина 16,0-23,0 мм. Личинки развиваются в живых корнях *Raemonia* (Raemoniaceae), окукливаются в почве после 2-й зимовки. Россия: ?Сах. - Япония (Хонсю, Сикоку).

Brachyta (Variobrachyta) variabilis (Gebler, 1817) [Leptura].

Brachyta (Variobrachyta) variabilis aberrans (Villiers, 1960) [Evodinus].
Общий тон надкрылий - от почти целиком светлых до почти чёрных при частом наличии продольных штрихов. Антенны и голени часто желтоватые. Пунктировка переднеспинки и надкрылий глубокая и регулярная. Длина 13,0-18,5 мм.

Посещает цветы. Встречается чрезвычайно редко.
Россия: Ю Прим. - Корея, Китай.

Brachyta (Variobrachyta) variabilis basarukini Danilevsky, 2014.
Рисунок надкрылий типичен для вида и отличается стабильностью: две широкие поперечные полосы и пятно между ними, иногда передняя перевязь разорвана по шву. Брюшко частично красное, антенны и голени красные, бёдра иногда красные на основании. Длина 12,2-14,8 мм. Биология не выяснена. Россия: С Сах.

Brachyta (Variobrachyta) variabilis scapularis (Mannerheim, 1849) [Pachyta]. Низкогорный викариант номинативной западной формы. Отличается наличием продольных штрихов в окраске надкрылий. Иногда надкрылья с довольно чётким продольным рисунком. Меланистические формы обычны, часто со светлой вершиной надкрылий. Лапки, голени и антенны обычно осветлены. Длина 13,0-20,0 мм. Данных о развитии личинок нет. Россия: Амур., Заб., Бур., Иркут. - С Китай.

Brachyta (Variobrachyta) variabilis testaceimembris (Pic, 1916) [Evodinus]. Преобладает типичный рисунок надкрылий, как правило, без продольных штрихов, с широкими чёрными перевязями за и перед серединой и с чёрным пятном между ними. Меланистические формы встречаются нечасто. Переднесинка широкая, брюшко обычно частично красное. Лапки, голени и антенны красные. Длина 13,0-18,0 мм. Данные о развитии личинок отсутствуют. Россия: Хаб.

Gaurotina Ganglbauer, 1889. Типовой вид *Gaurotina superba* Ganglbauer, 1889. Очень близок к *Pseudogaurotina*, отличается более длинными и суженными к вершинам надкрыльями, более длинным щитком, а также несколько иной формой и окраской некоторых компонентов нижней части тела у самцов. Распространён на востоке Палеарктики, в основном, в Китае. В мире 8 видов (в Палеарктике - 8 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Gaurotina sichotensis Danilevsky, 1988. Известны только два самца - голотип из Тернейского р-на и паратип из

окр. с. Андреевки в Хасанском р-не Приморского края. Длина голотипа и паратипа, соответственно, 12,7 мм и 14,0 мм. Виды из Китая экологически связаны с *Lonicera* (Caprifoliaceae). Спорадичен и очень редок. Россия: Прим. - Корея.

Pseudogaurotina Plavilstshikov, 1958. Типовой вид *Gaurotes splendens* Jalovlev, 1893. Тело крупное, толстое. Голова, переднеспинка, щиток, антенны и лапки чёрные. Переднеспинка в очень крупной неравномерной пунктировке и в длинных стоячих светлых щетинках, наряду с боковыми буграми имеет развитые боковые выступы у основания. Голарктический род из 5 видов (в Палеарктике - 4 вида; в России - 2 вида). - 1 вид.

Pseudogaurotina magnifica Plavilstshikov, 1958. Надкрылья синие или зелёные, яркие, металлически блестящие, с грубыми рельефом и пунктировкой. Стернит среднегруди, брюшко и ноги у самцов - оранжево-жёлтые, у самок - чёрные (или брюшко и голени тёмно-бурые). Длинные стоячие светлые щетинки на переднеспинке у самцов длиннее и гуще, чем у самок. Антенны у самцов почти достигают 1/5 длины надкрылий, у самок - их середины. Экологически связан с *Lonicera* (Caprifoliaceae). Спорадичен и очень редок. Длина 13,5-17,5 мм. Россия: Ю Хаб., Прим.

Carilia Mulsant, 1863. Типовой вид *Leptura virginea* Pascoe, 1858. Жуки относительно мелкие. Тело короткое, надкрылья с металлическим блеском, параллельносторонние, на вершине сообща закруглённые. В роде 18 японских и китайских видов, один из которых широко распространён в Северной Палеарктике. В России - 1 вид.

Carilia virginea (Linnaeus, 1758) [Leptura].

Carilia virginea aemula (Mannerheim, 1852) [Pachyta]. Переднеспинка и брюшко красные, передняя и задняя каёмки переднеспинки обычно чёрные. Длина 7,5-11,0 мм. Личинки развиваются под мёртвой корой хвойных деревьев, окукливаются в почве перед 2-й зимовкой. Посещает цветы.

Россия: Хаб., ЕАО, Амур., С Прим., Сах., Заб., Бур., Алтай, Сиб., европейская часть - С Китай, С Монголия, Казахстан.

Carilia virinea kozhevnikovi (Plavilstshikov, 1915) [Gaurotés] (*Gaurotés sibirica* Podaný, 1962). В типичном случае переднеспинка красная с чёрными передней и задней каёмками, брюшко чёрное. В Ю Приморье обычны также экз-ры с красным брюшком и без чёрных каёмок на переднеспинке. Длина 7,5-11,0 мм. Личинки развиваются под мёртвой корой хвойных деревьев, окукливаются в почве перед 2-й зимовкой. Посещает цветы. Россия: Прим. - Китай.

Paragaurotés Plavilstshikov, 1921. Типовой вид *Gaurotés ussuriensis* Blessig, 1873. Тело чёрное, надкрылья с металлическим отливом, сужены к вершинам; вершины вырезанные, их внутренние и наружные углы приострены. Антенны короче тела. Восточноазиатский род. В мире 3 вида (в Палеарктике - 3 вида; в России - 2 вида). - 2 вида.

Paragaurotés doris Bates, 1884.

Paragaurotés doris suvorovi (Semenov, 1914) [Gaurotés] (*P. suvorovi* auct.). Переднеспинка блестящая, с менее густой пунктировкой. Надкрылья яркие, синие (реже зеленоватые), без бронзового отлива, их вершины едва вырезаны. Щиток не выглядит вдавленным. Брюшко, голени и антенны чёрные, основания бёдер светло-жёлтые или оранжевые. Длина 8,0-15,0 мм. Обычен. Личинки развиваются под мёртвой корой *Acer* (Aceraceae), *Sorbus* (Rosaceae), *Alnus* (Betulaceae), *Quercus* (Fagaceae), *Salix* (Salicaceae), *Ulmus* (Ulmaceae). Окукливание в почве после 2-й зимовки. Очень обычен. Россия: Сах., Ю Кур. - Япония (Хоккайдо).

Paragaurotés ussuriensis (Blessig, 1873) [Gaurotés]. Переднеспинка матовая, её пунктировка более густая. Надкрылья тёмно-зеленовато-бронзовые, их внутренние края у основания приподняты так, что щиток выглядит вдавленным, вершины глубоко вырезаны. Брюшко обычно чёрное. Основания бёдер тёмно-красные. Длина 9,0-13,0 мм. Обычен. Личинки развиваются под мёртвой корой разных лиственных деревьев, предпочитая *Juglans mandshurica*

(Juglandaceae), окукливаются в почве после 2-й зимовки. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Корея, С Китай.

Euracmaeops Danilevsky, 2014. Типовой вид *Leptura marginata* Fabricius, 1781. Тело относительно короткое. Надкрылья, по крайней мере у самцов, сужены к вершинам. Переднеспинка с перехватом у переднего края. Антенны прикрепляются на линии, соединяющей передние края глаз, у самцов заходят за середину надкрылий. Диск надкрылий выпуклый, с закруглёнными плечами, вершины срезаны или незначительно вырезаны. Палеарктический род с 4-мя видами, все представлены в России и в ДВ регионе.

Euracmaeops angusticollis (Gebler, 1833) [Pachyta] (*Acmaeops sachalinensis* Tsherepanov, 1978). (*Acmaeops angusticollis* auct.) Тело в густом травянисто-зелёном (редко сероватом) прилегающем волосяном покрове. Волоски образуют два завихрения в задней половине диска переднеспинки. Тело чёрное, антенны и ноги тёмно-бурые. Длина 5,9-8,8 мм. Личинки развиваются под мёртвой корой *Pinus* и *Picea* (Pinaceae). Посещает цветы. Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть. - Япония (Хоккайдо), Корея, С Китай, Монголия, Европа (Польша, Белоруссия).

Euracmaeops marginatus (Fabricius, 1781) [Leptura] (*Acmaeops marginatus* auct.). Надкрылья светло-коричневые или чёрные с желтоватыми эпиплеврами. Тело и бёдра чёрные, голени светло-рыжие, антенны рыжие или черновато-бурые. Длина 7,0-11,5 мм. Встречается нечасто. Посещает цветы. Личинки развиваются под мёртвой отслоившейся корой *Pinus* (Pinaceae) и, реже, др. хвойных; 2-ю зимовку проводят в почве, после чего окукливаются. Россия: Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть. - С Китай, Монголия, Казахстан, С Турция, Европа.

Euracmaeops septentrionis (C.G. Thomson, 1866) [Pachyta] (*Acmaeops septentrionis* auct.). Надкрылья чёрные с красновато-рыжей каймой по бокам или сплошь светло-

рыжие, в мелких сероватых волосках. Тело, ноги и антенны чёрные. Посещает цветы. Личинки развиваются под отслоившейся мёртвой корой *Pinus*, *Picea*, *Larix* (Pinaceae); 2-ю зимовку проводят в почве, затем окукливаются. Россия: Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Якут., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть. - Япония (Хоккайдо), Корея, С Китай, С Монголия, Казахстан, Европа (редок).

Euracmaeops smaragdulus (Fabricius, 1793) [Leptura] (*Acmaeops smaragdulus* auct.). Тело, надкрылья, ноги и антенны чёрные. Покрыт серо-зелёным негустым опушением, не скрывающим кутикулу. Длина 6,5-12,0 мм. Личинки развиваются под мёртвой корой *Pinus*, *Picea*, *Abies*, *Larix* (Pinaceae); окукливаются в почве после 2-й зимовки. Россия: Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Якут., Заб., Бур., Тыва, Иркут., Алтай, Сиб., Урал, европейская часть. - Корея, С Китай, С Монголия, Казахстан, Европа

Gnathacmaeops Linsley et Chemsak, 1972. Типовой вид *Leptura pratensis* Laicharting, 1784. Тело укороченное, надкрылья сужены к вершинам, щёки очень длинные. Антенны прикрепляются перед линией, соединяющей нижние доли глаз. Посещает цветы. Голарктический род. В мире 3 вида (в Палеарктике - 2 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1784) [Leptura]. Надкрылья от жёлтых до тёмно-коричневых, часто затемнены вдоль шва и на плечах. Переднеспинка гладкая, блестящая. Тело, ноги и антенны чёрные. Длина 6,5-10,5 мм. Личинки развиваются под отслаивающейся мёртвой корой *Pinus*, *Picea* (Pinaceae) и др. хвойных; большинство личинок 2-ю зимовку проводит в почве. Россия: Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Якут., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть. - С Корея, С Китай, С Монголия, Казахстан, С Киргизия, Узбекистан, Закавказье, Европа.

Dinoptera Mulsant, 1863. Типовой вид *Leptura collaris* Linnaeus, 1758. Тело маленькое, короткое и широкое. Переднеспинка без

резкого перехвата у переднего края. Надкрылья выпуклые на диске, слегка расширены кзади, сообца закруглены. Антенны тонкие, короче тела, прикрепляются за линией, соединяющей передние края глаз. Палеарктический род. В мире 6 видов (в Палеарктике - 6 видов; в России - 3 вида). - 2 вида.

Dinoptera anthracina (Mannerheim, 1849) [Pachyta]. Тело и надкрылья чёрные, без металлического блеска. Антенны и ноги чёрные, брюшко на вершине рыжее. Длина 6,0-9,0 мм. Встречается довольно редко. Посещает цветы. Развитие личинок не изучено. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Якут., Заб., Бур., Иркут., В Сиб. - Корея, СВ Китай, СВ Монголия.

Dinoptera minuta minuta (Gebler, 1832) [Pachyta]. Тело чёрное, надкрылья синие или сине-зелёные с тёмно-металлическим отливом. Антенны и ноги чёрные. Длина 5,0-9,0 мм. Весенне-раннелетний вид. Посещает цветы. Личинки развиваются под мёртвой корой лиственных деревьев - Асер (Aceraceae), Fraxinus (Oleaceae), Juglans mandshurica (Juglandaceae) и окукливаются в почве. Россия: Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., В Сиб. - Корея, СВ Китай, В Монголия.

Cortodera Mulsant, 1863. Типовой вид *Grammoptera spinosula* Mulsant, 1839 (= *Leptura humeralis* Schaller, 1783). Большой голарктический род со сложной систематикой. Развитие большинства видов не связано с древесиной, а происходит в почве на корнях травянистых растений. Тело небольшое, сравнительно широкое. Глаза почти округлые, щёки исключительно короткие. Антенны короче тела. В мире более 80 видов (в Палеарктике - 62 вида; в России - 16 видов). - 1 вид.

Cortodera ussuriensis Tsherepanov, 1978. Тело небольшое, сравнительно широкое, чёрное, вершина брюшка красноваторыжая. Надкрылья и ноги самцов чёрные, антенны чёрно-бурые с рыжеватыми основаниями члеников. У самок надкрылья соломенно-жёлтые, ноги чёрные с отчасти рыжими бёдрами, антенны у основания рыжеватые, на вершине почти чёрные, расширенные. Длина 6,2-8,5 мм. Посещает цветы. Биология не

выяснена. Встречается чрезвычайно редко. Россия: Ю Прим.

Macropidonia Pic, 1901. Типовой вид *Macropidonia ruficollis* Pic, 1901.

Тело широкое, вытянутое, на дорсальной стороне слабо выпуклое. Голова укороченная. Антенны толстые, у самцов заходят за вершину надкрылий. Надкрылья матовые, в крупной пунктировке, щиток чёрный. В роде два вида, распространённых на востоке Палеарктики. В России и на ДВ - 1 вид.

Macropidonia bicolor (Ganglbauer, 1886) [Sieviersia] (*Sieviersia*

bicolor auct.). Низ тела, антенны и ноги чёрные, надкрылья и дорсальная часть переднегруди красные. Переднеспинка с перехватом у вершины и небольшими буграми по бокам. Личинки развиваются в почве, питаются корой корней *Micromeles alnifolia* (Rosaceae) и, предположительно, *Padus* (Rosaceae). Цветы не посещает, в дополнительном питании не нуждается. Спорадичен и очень редок. Длина 10,0-17,5 мм. Россия: Ю Прим. - Корея, СВ Китай.

Pseudosieviersia Pic, 1902. Типовой вид *Pidonia rufa* Kraatz, 1879.

Тело узкое, вытянутое, умеренно выпуклое на дорсальной стороне, голова длинная. Антенны тонкие и длинные, у самцов заходят за вершину надкрылий. Надкрылья блестящие, в мелкой пунктировке. Переднеспинка с перетяжкой у основания и перехватом у вершины, с боковыми бугорками. Щиток красный, у самок в чёрном обрамлении. Населяет восток Палеарктики. В мире 4 вида (в России - 1 вид). - 1 вид.

Pseudosieviersia rufa (Kraatz, 1879) [*Pidonia*]. Вид с выраженным

половым диморфизмом. Самцы полностью красновато-рыжие с чёрными глазами. Самки чёрные с красными переднеспинкой и головой. Длина 10,0-16,0 мм. Личиники развиваются в почве, питаются корой живых корней *Juglans mandshurica* (Juglandaceae) и *Fraxinus* (Oleaceae). Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Корея, СВ Китай.

Pidonia Mulsant, 1863. Типовой вид *Leptura lurida* Fabricius, 1793.

Тело сильно или умеренно вытянутое. Переднеспинка выпуклая, на боках закруглённая или угловато-оттянутая, часто с продольным килем. Антенны тонкие, сравнительно длинные, ноги тонкие, длинные. Подавляющее большинство видов населяет юго-восток Палеарктики, около 8 видов - в Неарктике, около 5 видов заходит в Ориентальный регион, в Европе 1 вид. В мире более 170 видов (в Палеарктике - около 160 видов; в России - 10 видов). - 10 видов.

Pidonia (Cryptopidonia) amentata (Bates, 1884) [Grammoptera].

Pidonia (Cryptopidonia) amentata kurosawai К. Ohbayashi et Hayashi, 1960. Тело относительно короткое, переднеспинка крышеобразно выпуклая, без настоящего кия. Голова и переднегрудь чёрные. Надкрылья жёлтые, с продольным рисунком в виде широкой полосы вдоль шва и боковых полосок в средней части; у самок также пятна перед вершинами. Ноги чёрно-жёлтые. Самки более тёмные. Длина 5,5-9,5 мм. Посещает цветы. Заселяет хвойные деревья. Россия: Ю Кур. - Япония.

Pidonia (Mumon) debilis (Kraatz, 1879) [Grammoptera].

Переднеспинка округло-выпуклая, без продольного кия. Весь жёлто-оранжевый; обычно слегка затемнены вершины у части члеников антенн и вершины задних бёдер и голеней. Длина 6,5-8,5 мм. Один из самых массовых видов, активно посещает цветы. Развивается в усыхающих/усохших ветках *Acer* (Aceraceae) и *Fraxinus* (Oleaceae), окукливается в почве. Россия: Амур., ЕАО, Хаб., Прим., Сах. - Корея, СВ Китай.

Pidonia (Omphalodera) puziloi (Solsky, 1873) [Omphalodera].

Тело по большей части тёмное. Ноги рыжие с иногда затемнёнными бёдрами; антенны светлые, с затемнённой вершиной. Надкрылья тёмно-бурые, окаймлены каждое по периметру красно-коричневой полосой, сильно расширенной на основании и за щитком; на боках перед серединой и перед задним скатом - 4 бледно-жёлтых косо вытянутых пятна. Длина 4,5-5,5 мм. Посещает цветы. Развивается в мёртвой коре веток лиственных деревьев, окукливается в почве. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах. - Япония, Корея, СВ Китай.

Pidonia (Pseudopidonia) alticollis (Kraatz, 1879) [Grammoptera] (*Pseudopidonia rubricollis* Pic, 1931; *Grammoptera tristicula* Kraatz, 1879). Вид с резко выраженным половым диморфизмом - надкрылья самцов жёлтые с чёрным швом и боками, у самок - целиком чёрные. Переднеспинка красная, с высоким продольным килем. Длина 5,5-10,5 мм. Посещает цветы. Личинки под корой мёртвых корней лиственных деревьев, окукливаются в почве. Россия: Ю Прим. - Корея, СВ Китай.

Pidonia (Pseudopidonia) amurensis (Pic, 1900) [Pseudopidonia] (*P. quelpartensis* Hayashi, 1983). Тело чёрное. Половой диморфизм сильно выражен. Чёрный рисунок жёлтых надкрылий самца состоит из: чёрного шва и вершины, предвершинной перевязи, срединного пятна и ряда боковых пятен. У самок чёрный цвет на надкрыльях преобладает, а жёлтый часто остаётся в виде небольших пятен у середины и у вершин. Переднеспинка без продольного кия. Длина 6,0-11,5 мм. Массовый вид, активно кормится на цветах. Личинки под корой мёртвых корней лиственных и хвойных деревьев, окукливаются в почве. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Корея, СВ Китай.

Pidonia (Pseudopidonia) gibbicollis (Blessig, 1873) [Leptura]. Переднеспинка чёрная, с продольным килем. Надкрылья жёлтые с шовной продольной полосой и рядом боковых пятен, которые часто сливаются в плечевую полосу; полосы не доходят до чёрных вершин. Длина 7,0-13,0 мм. Личинки развиваются в почве, экологически связаны с корнями лиственных деревьев. Массовый вид, активно посещает цветы. Россия: Амур., ЕАО, Хаб., Прим. - Япония (Цусима), Корея, СВ Китай.

Pidonia (Pseudopidonia) malthinoides (Kraatz, 1879) [Grammoptera] (*Pseudopidonia quercus* Tsherepanov, 1975). Переднеспинка чёрная, часто с жёлтой каймой по переднему и заднему краям, с заметным продольным бугорком в задней половине. Надкрылья жёлтые, на каждом - две ровные чёрные полосы, плечевая и шовная, не доходящие до чёрных вершин. Плечевая полоса у самок расширяется кзади и сливается с шовной. Самки заметно темнее. Длина 6,0-9,0 мм. Посещает цветы. Личинки развиваются в коре живых *Quercus* (Fagaceae). Россия: Ю Прим. - Корея.

Pidonia (Pseudopidonia) semiobscura Pic, 1901. Переднеспинка без продольного кия. Надкрылья с характерным рисунком: зачернением вдоль шва и на вершинах, боковым пятном у середины и чёрной предвершинной перевязью. Голова и переднеспинка обычно тёмные (редко красные), ноги и антенны двуцветные. Окраска изменчива, встречаются очень светлые самцы и очень тёмные самки. Длина 7,3-11,5 мм. С Сахалина известен единственный самец. Россия: Сах. - Япония.

Pidonia (Pseudopidonia) similis (Kraatz, 1879) [Grammoptera]. Переднеспинка без продольного кия, красная, с чёрными боковыми пятнами. Надкрылья жёлтые с зачернённым швом и несколькими тёмными пятнами вдоль боков. Ноги и антенны жёлтые. Длина 7,0-15 мм. Посещает цветы. Личинки развиваются в коре и под корой мёртвых корней *Salix* (Salicaceae) и *Padus* (Rosaceae), окукливаются в почве. Россия: Ю Прим. - Корея, СВ Китай.

Pidonia (Pseudopidonia) suvorovi Baesckmann, 1903. Тело чёрное. Переднеспинка матовая, с хорошо развитым продольным килем и гладкой продольной полоской посередине. Надкрылья чёрные (у самок иногда коричневые) со слабым блеском, пунктированные, в редком полуприлегающем желтоватом опушении. Ноги и антенны самцов более светлые. Длина 8,5-12,0 мм. Посещает цветы. Локален и очень редок. Россия: Ю Прим.

Триба SACHALINOBIINI

Sachalinobia Jacobson, 1899. Типовой вид *S. relata* Jacobson, 1899 (= *Brachyta koltzei* Heyden, 1887). Бока переднеспинки с бугорком, диск посередине с продольной бороздкой. Надкрылья в грубой сливающейся пунктировке, образующей грубоморщинистую скульптуру с бронзовым отливом. Распространён в Голарктике. В мире 2 вида (в Палеарктике - 1 вид; в России - 1 вид) - 1 вид.

Sachalinobia koltzei (Heyden, 1887) [Brachyta]. Тёмно-бурый, почти чёрный, с поперечной рыжей перевязью за серединой надкрылий. Антенны самцов заходят за середину надкрылий.

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

Длина 13,0-20,0 мм. Спорадичен, иногда посещает цветы. Личинки развиваются в крепкой мёртвой древесине корней *Abies* (Pinaceae). Россия: Амур., Ю Хаб., Прим., Сах., Ю Кур. - Япония (Хоккайдо, Хонсю), Корея, СВ Китай.

Подсем. NECYDALINAE

Триба NECYDALINI

***Necydalis* Linnaeus, 1758.** Типовой вид *Necydalis major* Linnaeus, 1758. Тело вытянутое. Голова широкая с угловато закруглёнными висками. Переднеспинка продолговатая, с перехватами у вершины и у основания. Надкрылья укороченные, не прикрывают брюшко, их длина сравнима с шириной у плечей. Крылья хорошо развиты, лежат на брюшке, не складываясь под надкрыльями. Антенны тонкие, короче тела. Распространён в Голарктике и в Ориентальном регионе. В мире более 60 видов (в Палеарктике - 40 видов; в России - 5 видов). - 4 вида.

***Necydalis (Necydalis) gigantea gigantea* Kano, 1933.** Переднегрудь в густом оранжевом опушении спереди, по краям и сзади в местах перехвата. Тело крупное, чёрное. Надкрылья часто полностью чёрные. Длина 16,5-34,0 мм. Иногда посещает цветы. Личинки развиваются в гниющей древесине различных лиственных деревьев. Россия: Ю Кур (Кунашир). - Япония.

***Necydalis (Necydalis) major* Linnaeus, 1758 (*N. major aino* Kusama, 1974).** Переднеспинка на диске сильновыпуклая, глянцеви́дная, на боках - в золотистых стоячих волосках. Надкрылья красновато-рыжие. Тело крупное, чёрное. Длина 19,0-34,0 мм. Средние и задние бёдра булавовидные, вершины задних бёдер чёрные. Спорадичен, иногда посещает цветы. Развивается в гниющей древесине *Betula*, *Alnus*, *Caprinus* (Betulaceae), *Populus*, *Salix* (Salicaceae), *Acer* (Aceraceae), *Tilia* (Tiliaceae), *Quercus* (Fagaceae) и др. лиственных деревьев. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., европейская часть, Кавказ. - Япония (Хоккайдо), Корея, СВ Китай, С Монголия,

Казахстан, Закавказье, Турция, Европа.

Necydalis (Necydalisca) pennata Lewis, 1879 (*N. morio* Kraatz, 1879; *N. ebenina* Bates, 1884; *N. ussuriensis* Plavilstshikov, 1936). Жуки среднего размера двух цветовых форм: чёрной, с полностью чёрными самками и чёрными самцами с чёрно-жёлтыми ногами, и коричневой, когда голова и переднеспинка чёрные, надкрылья и ноги - красно-коричневые, а антенны тёмно-бурые с более светлыми основаниями. Самки гораздо крупнее самцов. Длина 10,0-26,0 мм. Спорадичен, на цветах не встречается. Развивается в древесине усохших *Betula*, *Alnus* (Betulaceae), *Acer* (Aceraceae), *Populus* (Salicaceae), *Quercus* (Fagaceae), *Ulmus* (Ulmaceae), и др. лиственных деревьев. Россия: Ю Хаб., ?ЕАО, Амур., Прим., Ю Сах., Ю Кур. (Кунашир). - Япония (Хоккайдо, Цусима), Корея, СВ Китай.

Necydalis (Necydalisca) sachalinensis Matsumura et Tamanuki, 1927. Надкрылья матовые, рыжие, их вершины модифицированы у обоих полов - сильно утолщены, склеротизованы и зачернены, с прямым внутренним углом. Длина 15,0-21,0 мм. Локален и спорадичен. Развивается в обескоренных усохших стволах *Abies* (Pinaceae). Россия: ?Амур., ЕАО, Ю Хаб., Прим., Сах. - Япония (Хонсю), Корея, СВ Китай.

Подсем. SPONDYLIDINAE

Триба ASEMINI

Arhopalus Audinet-Serville, 1834. Типовой вид *Cerambyx rusticus* Linnaeus, 1758. Голова короткая, глаза большие. Тело уплощённое, среднего размера. Антенны у самцов заходят за середину надкрылий, у самок - не достигают середины. Надкрылья вытянутые, параллельносторонние, с сообща закруглёнными вершинами, с двумя продольными рёбрышками на диске. Распространён в Северной Палеарктике, Неарктике и на севере Неотропиков. В мире 22 вида (в Палеарктике - 13 видов; в России - 2 вида). - 2 вида.

Arhopalus ferus (Mulsant, 1839) [Criocephalus]. Тело чёрное, вытянутое, вальковатое. Глаза голые, без щетинок. Вырезка

3-го членика задних лапок небольшая, едва доходит до середины. Длина 9,0-27,0 мм. Развивается в мёртвой древесине хвойных деревьев, предпочитая *Pinus* (Pinaceae). Летит на свет. Россия: Хаб., Амур., Заб., Бур., Сиб., европейская часть, Кавказ - С Китай, Монголия, Казахстан, Турция, Закавказье, Левант, Европа, С Африка. Интродуцирован в Новую Зеландию.

Arhopalus rusticus rusticus (Linnaeus, 1758) [Cerambyx] (*Callidium tristis* Fabricius, 1787). Тело тёмно-бурое, уплощённое, с рыжеватым оттенком. Глаза покрыты короткими щетинками. Антенны очень близко прикреплены к основанию мандибул. Вырезка 3-го членика задних лапок глубокая, почти до основания. Длина 10,0-29,0 мм. Массовый вид, летит на свет. Развивается в мёртвой древесине хвойных деревьев, предпочитая *Pinus* (Pinaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Ю Кур., Заб., Бур., Сиб., европейская часть, Кавказ. - Япония, Корея, С Китай, С Монголия, Казахстан, С Иран, Закавказье, Турция, Европа, С Африка (Марокко). Интродуцирован в Аргентину и Австралию.

Asemum Eschscholtz, 1830. Типовой вид *Cerambyx striatus* Linnaeus, 1758. Голова короткая и широкая. Глаза маленькие, мелкофасетированные. Переднеспинка на боках широко закруглена. Тело слабо уплощённое. Надкрылья вытянутые, параллельносторонние, с продольными рёбрами. Распространён в Голарктике, 1 вид на севере Неотропиков. В мире 9 видов (в Палеарктике - 5 видов; в России - 3 вида). - 2 вида.

Asemum punctulatum Blessig, 1872. Переднеспинка блестящая, в мелкой густой пунктировке. Антенны самцов достигают середины надкрылий, у самок заметно короче. Обычно тёмно-коричневый. Встречается не часто. Активен в тёмное время суток. Личинки развиваются в мёртвой древесине *Pinus*, *Picea* и *Abies* (Pinaceae). Длина 7,5-15,0 мм. Россия: Хаб., Амур., Прим., Ю Сах., Ю Кур. - Япония, Корея, С Китай.

Asemum striatum (Linnaeus, 1758) [Cerambyx]. Переднеспинка мелко и густо зернистая. Антенны короткие, заходят за основание надкрылий. Обычно тёмно-коричневый, почти

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

чёрный, но иногда со светло-коричневыми надкрыльями и осветлённым телом. Длина 8,0-23,0 мм. Активны круглосуточно. Личинки развиваются в свежесохшей древесине прикорневой части хвойных деревьев, предпочитая *Pinus* (Pinaceae). Россия: Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур., Заб., Бур., Алтай, Сиб., европейская часть, Кавказ. - Япония, Корея, С Китай, С Монголия, Казахстан, Киргизия, Закавказье, Турция, Европа.

Megasemum Kraatz, 1879. Типовой вид *Megasemum quadricostulatum* Kraatz, 1879. Голарктический род. Наиболее крупные жуки трибы. Тело вальковатое, бёдра утолщённые. Переднеспинка с разбросанными крупными блестящими зёрнами. Глаза большие, крупно фасетированные. Антенны самцов почти достигают вершин надкрылий, у самок едва заходят за их середину. В мире 2 вида (в Палеарктике - 1 вид; в России - 1 вид). - 1 вид.

Megasemum quadricostulatum Kraatz, 1879. Весь чёрный или тёмно-коричневый. Переднеспинка выпуклая, с широкой вмятиной на диске. Надкрылья вытянутые выпуклые, с двумя продольными рёбрышками на диске, сообща закруглённые. Длина 14,0-35,0 мм. Самцы встречаются реже, самки летят на свет. Развивается в мёртвой древесине различных хвойных деревьев, предпочитая *Abies* (Pinaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Прим., Сах., Ю Кур. - Япония, Корея, СВ Китай.

Триба АТИМИНИ

Atimia Haldeman, 1847. Типовой вид *Atimia tristis* Haldeman, 1847 (= *Clytus confusus* Say, 1827). Тело вальковидное, густоволосистое. Голова короткая, широкая. Антенны заходят за середину у самок и за 2/3 надкрылий у самцов. Переднеспинка почти параллельносторонняя, с выпуклым диском. Распространён в Голарктике, 1 вид - на севере Неотропиков (Мексика). В мире 16 видов (в Палеарктике - 7 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

Atimia nadezhdae Tsherepanov, 1973 (*A. maculipuncta* auct.). Тело чёрное, покрыто густыми светло-серыми волосками. Из-под волосяного покрова надкрылий просвечивают чёрные щетинконосные пятна. Личинки развиваются в мёртвой древесине *Uniperus rigida* (Cupressaceae). Длина 5,0-7,0 мм. Локален. Россия: Прим. - Корея, Китай.

Триба SPONDYLIDINI

Spondylis Fabricius, 1775. Типовой вид *Attelabus buprestoides* Linnaeus, 1758. Голова короткая, широкая. Мандибулы длинные, перекрещивающиеся. Тело толстое, вальковидное. Антенны короткие, толстые, у самцов могут слегка заходить за основание надкрылий. Ноги короткие, наружная сторона голени с шипиками. Монотипический Палеарктический род.

Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) [*Attelabus*]. Тело чёрное, коренастое. Переднеспинка равномерно выпуклая, с закруглёнными боками, кпереди менее, к основанию более суженная. Надкрылья выпуклые, с двумя продольными рёбрами. Длина 10,0-26,0 мм. Личинки развиваются в мёртвой древесине хвойных деревьев (чаще в корнях), предпочитая *Pinus* (Pinaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур., Алтай, Сиб., европейская часть, Кавказ. - Япония, Корея, Китай, С Монголия, Казахстан, Закавказье, Турция, Европа, С Африка (Марокко).

Триба TETROPIINI

Tetropium Kirby, 1837. Типовой вид *Tetropium cinnamopterum* Kirby, 1837. Тело среднего размера. Голова короткая, глаза сильно выемчатые. Бока переднеспинки закруглённые, диск пунктирован. Надкрылья вытянутые, б. м. параллельносторонние, с продольными рёбрами. Антенны самцов доходят до середины надкрылий или заходят за неё. Бёдра б. м. булавовидные. Распространён в Голарктике и на севере Неотропиков. В мире 29 видов (в Палеарктике - 15 видов; в России - 7 видов). - 3 вида.

Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758) [Cerambyx].

Ложбинка между усиковыми бугорками глубокая и резкая. Переднеспинка гладкая, блестящая, посредине голая или в редких коротких щетинках. Тело обычно тёмно-коричневое, надкрылья от почти чёрных до светло-коричневых. Длина 7,5-19,0 мм. Личинки развиваются под корой мёртвых хвойных деревьев, чаще *Picea* и *Pinus* (Pinaceae). Россия: Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Ю Кур., Заб., Бур., Алтай, Сиб., европейская часть, Кавказ. - Япония, Корея, С Китай, С Монголия, С Казахстан, Закавказье, Турция, Европа.

Tetropium gracilicorne Reitter, 1889. Ложбинка между усиковыми бугорками плоская, неглубокая, иногда отсутствует. Переднеспинка гладкая, относительно матовая из-за густой равномерной пунктуровки. Антенны тонкие. Надкрылья от почти чёрных до светло-коричневых. Длина 8,0-16,0 мм. Развивается под корой или в коре мёртвых деревьев *Larix* (Pinaceae), очень редко других хвойных. Россия: Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Ю Кур., Якут., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть. - Япония (Хоккайдо), Корея, С Китай, С Монголия, В Казахстан.

Tetropium gracilicum Hayashi, 1983. Тело и переднегрудь сильно вытянуты. Лоб между усиковыми бугорками с узкой и глубокой продольной бороздкой. Антенны тонкие. Голова и переднеспинка чёрные, Надкрылья, низ тела, антенны и ноги черновато- или красновато-бурые. Длина 8,8-13,0 мм. Спорадичен, ведёт ночной образ жизни, на свет не летит. Развивается под мёртвой корой *Picea* и *Abies* (Pinaceae). Россия: Прим., Ю Кур. - Япония (Хоккайдо), СВ Китай.

Подсем. CERAMBYCINAE

Триба ANAGLYPTINI

Anaglyptus Mulsant, 1839. Типовой вид *Leptura mystica* Linnaeus, 1758. Пёстро окрашенные жуки с удлинённой переднеспинкой и, у большинства видов, вырезанными на вершине надкрыльями с игловидно оттянутыми наружными углами. Большинство видов распространено в Палеарктике, несколько видов - на севере Ориентального региона, 1 вид -

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

в Неотропическом регионе. В мире около 60 видов (в Палеарктике - 53 вида; в России - 3 вида). - 1 вид.

Anaglyptus (Aglaophis) colobothoides Bates, 1884 [Aglaophis] (*Aglaophis colobothoides* auct.). Переднеспинка сужена к основанию. Диск надкрылий с 2 чёрными и 2 светлыми перевязями, основание по бокам от щитка с оттянутым бугорком. Весенне-раннелетний лесной вид. Личинки развиваются в мертвой древесине *Maackia* (Fabaceae), *Acer* (Aceraceae), *Prunus*, *Padus* (Rosaceae), *Fraxinus* (Oleaceae). Иногда посещает цветы. Встречается нечасто. Длина 10,0-14,0 мм. Россия: Прим. - Япония, Корея, Китай.

Oligoenoplus Chevrolat, 1863. Типовой вид *O. ventralis* Chevrolat, 1863. Распространён, главным образом, в Ориентальном регионе. В мире 30 видов (в Палеарктике - 3 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Oligoenoplus rosti rosti (Pic, 1911) [Anaglyptus]. Тело чёрное, сверху в сером опушении, надкрылья с косыми узкой и широкой перевязями. Длина 6,0-9,0 мм. Заселяет *Kalopanax septemlobus* (Araliaceae), а также *Salicaceae* spp. Россия: Ю Кур. (Кунашир) - Япония.

Paraclytus Bates, 1884. Типовой вид *P. excultus* Bates, 1884. Характеризуется выпуклой плотно пунктированной переднеспинкой, удлинённым 4-м члеником антенн, узкими длинными эпистернами заднегруди. Антенны самцов достигают вершин надкрылий. Ноги тонкие. Населяет, главным образом, восточную часть Палеарктики и север Ориентального региона от Индии до Вьетнама. В мире 26 видов (в Палеарктике - 24 вида; в России - 2 вида). - 1 вид.

Paraclytus excultus Bates, 1884. Тело чёрное. Переднеспинка с продольной светлой волосистой полоской посредине. Надкрылья с белой шовной полосой, на диске с несколькими короткими белыми перевязями, на вершине волосисто-белые. Островной вид. Длина 10,0-15,0 мм. Заселяет стволы

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

усыхающих/усохших лиственных деревьев, а также сухие сучья живых деревьев. Изредка посещает цветы. Россия: Ю Кур. - Япония.

Триба CALLICHRMATINI

Aromia Audinet-Serville, 1834. Типовой вид *Cerambyx moschatus* Linnaeus, 1758. Крупный усач с длинными антеннами, шиповидно оттянутыми буграми на боках переднеспинки и параллельными, металлически блестящими голыми надкрыльями. Распространён в Палеарктике и Ориентальном регионе. В мире 4 вида (в Палеарктике - 3 вида; в России - 2 вида). - 1 вид.

Aromia orientalis Plavilstshikov, 1932. Россия: Тело и надкрылья синеваато-зелёные, с металлическим отливом. Переднесинка красная, часто с тёмно-синей каёмкой у вершины и у основания. Длина 22,0-30,0 мм. Населяет ивовые или смешанные, с ивой в составе, насаждения в речных долинах, на террасах горных рек, вершинах гор. Личинки развиваются во влажной древесине растущих *Salix* (Salicaceae). Посещает цветы. Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур. - Япония, Корея, Китай, Монголия.

Chelidonium J. Thomson, 1864. Типовой вид *Cerambyx argentatus* Dalman, 1817. Крупный зелёный усач с почти параллельными и почти матовыми надкрыльями, переднеспинкой в густой скульптуре с закруглёнными буграми по бокам, длинными ногами и умеренно длинными антеннами. Населяет юго-восток Палеарктики и Ориентальный регион. В мире 17 видов (в Палеарктике - 7 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Chelidonium zaitzevi Plavilstshikov, 1933. Обитатель широколиственных лесов. Заселяет живые ветви *Ascer* (Asceraceae). Посещает цветы, жуки наблюдались на цветущей *Aralia elata* (Araliaceae). Самцы неизвестны. Длина 17,0-26,0 мм. Локален и спорадичен, известен по единичным находкам в южном Приморье (Лазовский заповедник,

Партизанск, Горнотаёжное, Анисимовка). Россия: Ю Прим. - СВ Китай.

Chloridolum J. Thomson, 1864. Типовой вид *Callichroma bivittatum* White, 1853. Крупный усач, характеризующийся стройным телом, длинными задними бёдрами, наличием дискальных бугров на переднеспинке, и очень длинными антеннами самцов. Распространён на юго-востоке Палеарктики и в Ориентальном регионе. В мире более 120 видов (в Палеарктике - 41 вид; в России - 2 вида). - 2 вида.

Chloridolum (Chloridolum) sieversi (Ganglbauer, 1887) [*Aromia*] (*Aromia bangi* Reitter, 1895; *A. coreanum* Fairmaire, 1897). Жук с металлически зелёными или сине-зелёными, почти матовыми надкрыльями, желто-красными телом и переднеспинкой. Длина 24,0-34,0 мм. Развивается в стволах усыхающих/усохших деревьев *Juglans mandshurica* (Juglandaceae). Посещает цветы. Один из самых поздних усачей, имаго активны до 3-й декады сентября. Россия: Ю Прим. - Корея, Китай.

Chloridolum (Leontium) viride J. Thomson, 1864 (*Leontium viride* auct.). Изящный жук среднего размера с вытянутым тонким ярко-зелёным телом, очень тонкими и длинными средними и, особенно, задними ногами и тонкими антеннами умеренной длины. Длина 10,0-18,0 мм. Лесной вид. Жуки летают во 2-й половине лета, встречаются на цветах. Личинки развиваются в побегах растущих, усыхающих и сваленных деревьев *Abies* (Pinaceae). Россия: Сах., Кур. - Япония, Корея, Китай.

Polyzonus Dejean, 1835. Типовой вид *Saperda fasciata* Fabricius, 1781. Отличается от других видов трибы почти цилиндрическим телом и наличием широких поперечных перевязей на надкрыльях. Тело обычно тёмно-синего, фиолетового, реже зелёного цвета. Распространён в восточной Палеарктике и в Ориентальной области от Индии до Индонезии. В мире 57 видов (в Палеарктике - 26 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Polyzonus (Polyzonus) fasciatus (Fabricius, 1781) [Saperda] (*Cerambyx sibiricus* Gmelin, 1790; *P. meridionalis* Bates, 1879; *P. fupingensis* Xie et W.-K. Wang, 2009). Надкрылья тёмно-синие с 2 ярко-жёлтыми перевязями. Длина 14,0-20,0 мм. Населяет редколесья и луговины. Личинки развиваются в прикорневой части и корнях растущих побегов *Rosa* (Rosaceae). Позднелетний вид, лёт жуков заканчивается в 3-й декаде сентября. Посещает цветы. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур. - Корея, Китай, Монголия.

Триба CALLIDIINI

Callidium Fabricius, 1775. Типовой вид *Cerambyx violaceus* Linnaeus, 1758. Характеризуется широкими параллельными, иногда расширенными к вершине надкрыльями в грубой скульптуре, почти всегда с металлическим блеском. Ноги с булавовидными бёдрами. Большинство видов населяют Голарктику, представлен также в Афротропическом регионе (Мадагаскар) и Австралии. В мире 35 видов (в Палеарктике - 13 видов; в России - 4 вида). - 4 вида.

Callidium (Callidium) violaceum (Linnaeus, 1758) [Cerambyx] (*C. janthinum* LeConte, 1851; *C. salessei* Pic, 1933). Голарктический вид. Верх синий или фиолетовый, металлически блестящий. Занимает станции равнинных и предгорных хвойных и смешанных лесов. В горах встречается на высоте до 1000 м. над. ур. м. Заселяет усохшие деревья *Larix*, *Pinus* (Pinaceae) и других хвойных пород. Длина 9,0-15,0 мм. Обычен. Россия: Хаб., Амур., ЕАО, Прим., Сах., Заб., Бур., Иркут., Алтай, Тыва, Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. - Япония, Корея, Китай, Монголия, Казахстан, Закавказье, Европа.

Callidium (Callidostola) aeneum aeneum (DeGeer, 1775) [Cerambyx]. Характеризуется широкими надкрыльями бронзовых или зелёных тонов с распластанными боковыми краями и очень грубыми поперечными складками. Длина 10,0-14,0 мм. Заселяет хвойные породы деревьев, главным образом, *Abies* (Pinaceae). В горах встречается на высоте до 2000 м.

Ведёт скрытный образ жизни, цветов не посещает. Россия: Хаб., Амур., ЕАО, Прим., Сах., Якут., Заб., Бур., Иркут., Алтай, Тыва, Сиб., Урал, европейская часть. - Япония, Китай, Монголия, Казахстан, Европа.

Callidium (Palaeocallidium) chlorizans (Solsky, 1871) [Semanotus] (*C. viridescens* Motschulsky, 1875). Отличается от *Callidium coriaceum* более длинным телом и зеленовато-бронзовой окраской верхней стороны. Длина 9,0-17,0 мм. Стацией являются хвойные леса. Заселяет усыхающие деревья *Picea*, *Larix*, *Pinus* (Pinaceae). Спорадичен, более активен в тёмное время суток. Россия: Хаб., Амур., ЕАО, Прим., Сах., Заб., Бур., Иркут., Тыва, В Сиб., Алтай - Япония (Хоккайдо), Корея, Китай, Монголия.

Callidium (Palaeocallidium) coriaceum Paykull, 1800 (*Stenocorus lucidum* Scopoli, 1772; *Callidium aeneipenne* Kriechbaumer, 1862; *C. supripenne* Kriechbaumer, 1862). Тело чёрное или чёрно-бурое, надкрылья рыжеватого или синевато-бурые с бронзовым отливом. Длина 8,0-14,0 мм. Развивается в усыхающих и свежесваленных деревьях *Picea*, *Larix*, *Pinus*, *Abies*, (Pinaceae). Встречается не часто, в горы поднимается до высоты 2000 м. Россия: Хаб., Амур., ЕАО, Прим., Якут., Заб., Бур., Иркут., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть. - Корея, Китай, Монголия, Казахстан, Европа.

Callidiellum Linsley, 1940. Типовой вид *Semanotus cupressi* Van Dyke, 1923. Переднеспинка пунктирована двойными (мелкими и более крупными) точками, её диск с неясными бугорками. Надкрылья параллельносторонние, с металлическим отливом. Распространён в Голарктике. В мире 4 вида (в Палеарктике - 2 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Callidiellum rufipenne (Motschulsky, 1861) [Callidium] (*Callidium nigromaculatum* Kano, 1933; *Semanotus plavilstshikovi* Matsushita, 1933; *Callidium japonicum* Plavilstshikov, 1933). Биология схожа с родственными таксонами рода *Callidium*. Длина 7,5-12,0 мм. Личинки развиваются в умирающих или погибших хвойных деревьях - *Pinus*, *Abies*, *Larix* (Pinaceae), *Cryptomeria*, *Chamaecyparis*, *Thuja* (Cupressaceae). Россия: Сах.,

Кавказ. - Япония, Корея, Китай, Грузия. Интродуцирован в Европу, США, Канаду, Новую Зеландию, Аргентину.

Oupyrrhodium Pic, 1900. Типовой вид *Callidium cinnabarinum* Blessig, 1872. Распространён на востоке Палеарктики. Монотипический род. Тело уплощённое, верх почти голый, красный (иногда переднеспинка чёрная), матовый. Голова, тело и ноги чёрные. Булавы бёдер сильно вздутые.

Oupyrrhodium cinnabarinum (Blessig, 1872) [*Callidium*] (*O. chinense* Li, 1992; *O. flavum* Z. Wang, 2003). Единственный представитель рода. Длина 7,0-17,0 мм. Развивается в древесине как растущих, так и усыхающих побегов *Ulmus* (*Ulmaceae*) и, реже, *Quercus* (*Fagaceae*). Предпочитает селиться у полян, на окраинах лесных массивов и в разреженных насаждениях. Обычен в южном Приморье. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Корея, СВ Китай.

Paraxylocrius Niisato, 2009. Типовой вид *Paraxylocrius testaceus* Niisato, 2009. Тело широкое и несколько уплощённое, переднеспинка у самцов расширена в передней части и сужена у основания. Надкрылья расширены сзади и выемчаты по сторонам. Антенны умеренной длины, толстые. Распространён на Дальнем Востоке РФ. В мире - 2 вида (в Палеарктике - 2 вида; в России - 2 вида). - 2 вида.

Paraxylocrius testaceus Niisato, 2009. Известен по единственному самцу с Сахалина, собранному более 100 лет назад. Длина голотипа 12,5 мм. Сведения о биологии отсутствуют. Россия: Сах.

Paraxylocrius verigai Danilevsky, 2012. Обитает в горных лесах, поднимаясь до верхней границы леса. Заселяет берёзу. Типовая серия собрана в южном Приморье в начале июня на спиленных стволах *Betula costata* (*Betulaceae*). Один самец найден в июне 2021 на горе Снежная (~1300 м) на стволе угнетённой *Betula platyphylla* (*Betulaceae*). Длина 13,0-16,3 мм. Россия: Прим.

Pronocera Motschulsky, 1859. Типовой вид *P. daurica* Motschulsky, 1859. Тело вытянутое, покрыто волосками. Надкрылья параллельносторонние в мелкой пунктировке. Бёдра утолщающиеся к вершине, не булавовидные. Распространён в Голарктике. В мире 3 вида (в Палеарктике - 2 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Pronocera sibirica (Gebler, 1848) [Callidium] (*Callidium brevicollis* Gebler, 1833; *Pronocera daurica* Motschulsky, 1859; *Phymatodes altaiensis* Pic, 1901) (*P. brevicollis* auct.). Тело чёрное. Переднеспинка чёрная или частично красная. Длина 9,0-13,0 мм. Заселяет сучья и вершины растущих деревьев *Abies* (Pinaceae), реже других хвойных. Ведёт скрытный образ жизни, на цветах не появляется. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур., Иркут., Алтай, Сиб. - Корея, СВ Китай, С Монголия.

Ropalopus Mulsant, 1839. Типовой вид *Callidium clavipes* Fabricius, 1775. Жуки среднего размера. Характеризуется уплощённым, довольно широким и продолговатым телом, почти голыми надкрыльями, сравнительно длинными ногами с булавовидными бёдрами и довольно толстыми антеннами длиннее тела. Подавляющее большинство видов распространено в Палеарктике, 1 вид - в С Америке. В мире - 20 видов (в Палеарктике - 19 видов; в России - 9 видов). - 5 видов.

Ropalopus (Pronocerodes) aurantiicollis (Plavilstshikov, 1940) [Rhopalopus]. Переднеспинка самок красная блестящая, без пунктировки; надкрылья иссиня-чёрные, матовые. Длина 13,0-16,5 мм. Занимает станции хвойно-широколиственных лесов. Спорадичен, цветы не посещает. Сведения о биологии отсутствуют. Известен по единичным находкам из Ю Приморья (Лазо, окр. Арсеньева). Самцы неизвестны. Россия: Ю Прим. - Корея.

Ropalopus (Pronocerodes) ruficollis (Matsumura, 1911) [Rhopalopus]. Переднеспинка самцов красная матовая, неравномерно пунктированная, с двумя вдавлениями; надкрылья иссиня-

чёрные, матовые. Длина 12,0-17,0 мм. Занимает стадии хвойно-широколиственных лесов. Цветов не посещает. Сведения о биологии отсутствуют. Известен по единичным находкам из Приморья (с. Горнотаёжное, окр. Арсеньева, Сихотэ-Алинский з-к) и Ю Сахалина (г. Большевик в окр. Южносахалинска). Самки неизвестны. Россия: Ю Прим., Ю. Сах. Примечание: возможно, *R. auranticollis* и *R. ruficollis* относятся к одному виду.

Ropalopus (Prorhopalopus) signaticollis signaticollis (Solsky, 1873) [*Rhopalopus*]. Чёрный, с плоскими матовыми надкрыльями, глубоко пунктированной уплощённой мозолистой переднеспинкой чёрного или (реже) красного цветов. Длина 9,0-14,0 мм. Занимает стадии широколиственных лесов. Развивается в усыхающих и усохших деревьях Асерг (*Aceraceae*). Спорадичен, цветы не посещает. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Прим. - Корея, СВ Китай.

Ropalopus (Prorhopalopus) speciosus (Plavilstshikov, 1915) [*Rhopalopus*]. Переднеспинка красная блестящая, надкрылья синего или фиолетового оттенка, от металлически блестящих в основной половине до матовых в вершинной. Длина 13,0-15,0 мм. Занимает стадии широколиственных лесов. Довольно редок. Развивается в усохших стволах *Quercus* (*Fagaceae*) и Асерг (*Aceraceae*). Россия: Прим. - Корея, СВ Китай.

Ropalopus (Ropalopus) clavipes (Fabricius, 1775) [*Callidium*]. Полностью чёрный, с пунктированной плотно переднеспинкой и матовыми надкрыльями. Населяет широколиственные леса. Развивается в усыхающих побегах *Quercus* (*Fagaceae*) и некоторых других лиственных древесных пород. Ведёт скрытный образ жизни, цветов не посещает. Россия: Амур., З Сиб., Урал, европейская часть, Закавказье, Передняя Азия, Европа. Примечание: из Амурской области известен по двум самкам, собранным в окр. Благовещенска в 1990 и 1998.

Semanotus Mulsant, 1839. Типовой вид *Cerambyx undatus* Linnaeus, 1758. Голарктический род. Жук средних размеров с глубоко пунктированной переднеспинкой в длинных стоячих

волосках и с голыми приподнятыми мозолями, параллельносторонними и немного выпуклыми, со светлыми поперечными перевязями, надкрыльями. В мире 18 видов (в Палеарктике - 9 видов; в России - 2 вида). - 2 вида.

Semanotus bifasciatus (Motschulsky, 1875) [Hylotrupes] (*Sympiezocera sinensis* Gahan, 1888; *Semanotus watanabei* Kano, 1933; *S. latifasciatus* Matsushita, 1933). Длина 8,0-14,0 мм. В России развивается в стволах и толстых сучьях можжевельника *Uniperus rigida* (Cupressaceae), заселяя ветровальные и усохшие на корню деревья. В Китае, Корее и Японии - также на *Chamaecyparis*, *Thujaopsis* и *Thuja* (Cupressaceae). Цветов не посещает. Единственное известное местообитание в России - г. Змеиная на территории Уссурийского з-ка в Приморском крае. Россия: Прим. - Япония, Корея, Китай.

Semanotus undatus (Linnaeus, 1758) [Cerambyx]. Транспалеарктический вид. Населяет хвойные леса. Экологически связан с *Abies* (Pinaceae), заселяя усыхающие и ослабленные деревья. Цветов не посещает. Длина 8,0-15,0 мм. Россия: Хаб, ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур., Иркут., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть. - Корея, Китай, Монголия, Европа.

Phymatodes Mulsant, 1839. Типовой вид *Cerambyx variabilis* Linnaeus, 1760 (= *Cerambyx testaceus* Linnaeus, 1758). Голарктический род. Мелкие и средние жуки с плоскими параллельными надкрыльями, утопленной в переднегрудь головой, булавовидными бёдрами. В мире около 60 видов (в Палеарктике - 34 вида; в России - 15 видов). - 7 видов.

Phymatodes (Paraphymatodes) mediofasciatus Pic, 1933. Весь чёрный, с узкой белой перевязью посередине надкрылий. Заселяет *Vitis amurensis* (Vitaceae). Спорадичен, ведёт скрытный образ жизни, на цветах не появляется. Длина 4,0-7,7 мм. Россия: Прим. - Корея, Китай.

Phymatodes (Phymatodellus) infasciatus (Pic, 1935) [Poecilium] (*P. vandykei* Gressitt, 1935; *P. ussuricus* Plavilstshikov, 1940)

(*P. vandykei* auct.). Наиболее мелкий из дальневосточных видов. Длина 4,0-5,0 мм. Цветы не посещает. Заселяет тонкие усыхающие или усохшие побеги *Vitis amurensis* (Vitaceae). Россия: Прим., Кур. - Япония, Корея, Китай.

Phymatodes (Phymatodellus) murzini Danilevsky, 1993. Спорадичен, ведёт скрытный образ жизни, цветы не посещает. Длина 4,7-5,8 мм. На российском ДВ известен по единичным находкам в южном Приморье. Заселяет *Vitis amurensis* (Vitaceae). Россия: Ю Прим. - Корея.

Phymatodes (Phymatodellus) zemlinae Plavilstshikov et Anufriev, 1964. Тело, голова и переднеспинка красные, надкрылья - тёмные с синеватым металлическим отливом. Длина 5,0-8,0 мм. Заселяет тонкие растущие побеги *Vitis amurensis* (Vitaceae). Спорадичен, ведёт скрытный образ жизни, цветы не посещает. Россия: Прим. - Корея, Китай.

Phymatodes (Phymatodes) testaceus (Linnaeus, 1758) [Cerambyx]. Голарктический вид. Отличается сильно вытянутыми параллельносторонними жёлтыми или металлически синими надкрыльями. Очень изменчив по окраске. Населяет лиственные леса. Развивается, главным образом, в мёртвой древесине *Quercus* (Fagaceae) и других лиственных пород. Изредка встречается на цветах. Обычен. Длина 7,0-16,0 мм. Россия: Прим., Кур., Алтай, 3 Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. - Япония, Корея, Казахстан, Закавказье, Передняя Азия, Европа, С Африка, С Америка.

Phymatodes (Poecilium) ermolenkoi Tsherepanov, 1980. Габитуально похож на *Ph. maacki*, отличаясь от него меньшими размерами, чёрными антеннами и лаково-блестящими чёрными надкрыльями на заднем скате. Длина 5,0-7,0 мм. Населяет дубравы и дубовые редколесья. Развивается в тонких усыхающих/усохших ветках *Quercus dentata* (Fagaceae). Цветы не посещает. Россия: Прим. - Корея.

Phymatodes (Poecilium) maacki maacki (Kraatz, 1879) [Callidium]. От других видов рода отличается характерным рисунком на надкрыльях, очень толстыми булавами задних бёдер и сравнительно крупным телом. Заселяет усыхающие/усохшие ветви *Vitis amurensis* (Vitaceae). Цветы не посещает. Длина 6,0-10,0 мм. Россия: Ю Хаб., ЕАО, ЮВ Амур., Прим. - Корея, Китай.

Phymatodes (Poecilium) maacki viarius Danilevsky, 1988.
От номинативного подвида отличается менее вздутыми булавами бедёр, особенно, задних, и другими признаками.
Россия: Сах., Ю Кур. - Япония.

CALLIDIOPINI

Stenygrinum Bates, 1873. Типовой вид *S. quadrinotatum* Bates, 1873. Монотипический род, распространённый в ЮВ Палеарктике и в Ориентальном регионе. Жук среднего размера (13,5 мм) с вытянутой головой и удлинённой переднеспинкой. Тело и ноги красновато-рыжие. Цвет надкрылий меняется от тёмно-бурого до светло-рыжего по направлению от основания к вершине, на диске - два желтоватых пятна, которые иногда продольно сливаются.

Stenygrinum quadrinotatum Bates, 1873. Населяет широколиственные леса. Редкий вид, биология не выяснена. Известны единичные находки в южном Приморье (Арсеньев). В Японии развивается на дубах и каштанах, посещает цветы, летит на свет. Россия: Ю Прим. - Япония, Корея, Китай, Ориентальный регион (до Индонезии).

Триба CERAMBYCINI

Neocerambyx J. Thomson, 1861. Типовой вид *Cerambyx paris* Wiedemann, 1821. Крупный жук с грубо поперечно-морщинистой и закруглённой по бокам переднеспинкой, вытянутыми надкрыльями, длинными и толстыми, сильно утончёнными к вершинам антеннами у самцов. Распространён в восточной Палеарктике и Ориентальном регионе от Шри-Ланки до Явы. В мире 12 видов (в Палеарктике - 9 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Neocerambyx raddei Blessig, 1872 (*Mallambyx japonicus* Bates, 1873) (*Massicus raddei* auct.). Один из самых крупных усачей ДВ России. Длина 35,0-55,0 мм. Весь в очень коротком (переднеспинка в более длинном) жёлто-сером прилегающем

опушении. Лёт в конце июля и августе. Круглосуточно активен, летит на свет, наблюдается на стволах дубов и вязов в местах с забродившим соком, цветов не посещает. Заселяет стволы растущих деревьев *Quercus* (Fagaceae). Россия: Ю Хаб., ЮВ Амур. (Архаринский р-н), ЕАО, Прим. - Япония, Корея, Китай.

Триба CLYTINI

Brachyclytus Kraatz, 1879. Типовой вид *Brachyclytus singularis* Kraatz, 1879. Тело умеренно вытянутое, голова втянута в переднеспинку до глаз. Переднеспинка полушаровидно выпуклая, с закруглёнными боками. Надкрылья со своеобразным цветным рисунком. Антенны короткие, к вершине утолщены. Распространён на крайнем востоке Палеарктики. В мире 2 вида (в Палеарктике - 2 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Brachyclytus singularis Kraatz, 1879 (*B. fukukii* Seki, 1935). Тело чёрное. Основание надкрылий красновато-рыжее, диск с двумя желтоватыми перевязями на тёмном фоне. Длина 8,0-13,0 мм. Заселяет растущие и усыхающие побеги *Vitis amurensis* (Vitaceae). Имаго не питаются. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Ю Кур. - Япония, Корея, Китай.

Chlorophorus Chevrolat, 1863. Типовой вид *Callidium annulare* Fabricius, 1787. Голова короткая, лоб плоский, без килей. Бока переднеспинки закруглены, её диск выпуклый, плотно пунктирован. Антенны короче, редко чуть длиннее тела. Надкрылья со светлыми волосистыми перевязями. Распространён, преимущественно, в Азии. В мире более 270 видов (в Палеарктике - более 140 видов; в России - 12 видов). - 8 видов.

Chlorophorus (Humeromaculatus) diadema diadema (Motschulsky, 1854) [Clytus]. Тело чёрное. Рисунок из белых прилегающих волосков на заднем скате и боках переднеспинки имеет форму диадемы. Длина 8,0-14,0 мм.

Позднелетний вид, лёт наблюдается до середины августа. Посещает цветы. Развивается на *Maackia* (Fabaceae), *Quercus* (Fagaceae), *Betula* (Betulaceae). Россия: Прим. - Корея, Китай.

Chlorophorus (Humeromaculatus) diadema inhirsutus Matsushita, 1933. Россия: Ю Кур. - Япония. Длина 7,7-12,8 мм. Отличается от номинативного подвида более развитым опушением.

Chlorophorus (Humeromaculatus) japonicus (Chevrolat, 1863) [Anthoboscus]. Тело широкое. Длина 9,0-14,0 мм. Надкрылья с рисунком из белых волосистых пятен и перевязей, их вершины широко вырезаны, с шиповидно оттянутым наружным углом. Развивается на многих листовенных древесных породах. Посещает цветы. Россия: Ю Сах., Ю Кур. - Япония, Корея, СВ Китай.

Chlorophorus (Humeromaculatus) motschulskyi (Ganglbauer, 1886) [Clytus] (*Clytus latofasciatus* Motschulsky, 1861; *Chlorophorus chasanensis* Tsherepanov, 1982). Тело, антенны и ноги обычно чёрные. Поперечная светлая перевязь за серединой надкрылий обычно ромбовидная, на шве угловато расширенная, оттянутая кпереди и кзади. Длина 8,0-12,0 мм. Развивается в усохшей древесине *Quercus* (Fagaceae). Обычен, часто посещает цветы. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Ю Сиб. - Корея, СВ Китай, Монголия.

Chlorophorus (Humeromaculatus) tohokensis Hayashi, 1968. Тело и ноги чёрные. Надкрылья чёрные, с короткими продольными и длинными косыми белыми штрихами за плечами, с узкой на боках и очень широкой у шва светло-серой перевязью в центре и со светло-серой вершиной. Длина 7,8-13,3 мм. В Японии заселяет усохшие ветви *Vitis amurensis* (Vitaceae). Спорадичен и очень редок. Из России известен по единичным находкам в южном Приморье (Лазовский з-к, Арсеньев). Россия: Прим. - Япония, Корея.

Chlorophorus (Perderomaculatus) sartor (Müller, 1766) [Cerambyx]. Весь чёрный. Длина 5,5-9,0 мм. Надкрылья чёрные с двумя загнутыми кпереди узкими белыми перевязями и белой каймой на вершине. Заселяет деревья листовенных пород. Распространён от Атлантики до Тихого океана. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Заб., Бур., Иркут., Саяны, Алтай, Сиб.,

Урал, европейская часть, Кавказ. - Закавказье, Ц Азия, П Азия, Европа.

Chlorophorus (Viridiphorus) simillimus (Kraatz, 1879) [Clytus] (*C. sexmaculatus* Motschulsky, 1859). Тело и надкрылья покрыты зеленоватым (реже сероватым) густым покровом из прилегающих и стоячих волосков. Надкрылья на диске с 6-ю крупными чёрными пятнами, верхнее из которых вытянутое С-образное. Длина 9,0-17,0 мм. Развивается в мёртвой древесине лиственных деревьев. Активно кормится на цветущих растениях. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Ю Кур., Ю Сиб. - Япония, Корея, Китай, Монголия.

Clytus Laicharting, 1784. Типовой вид *Leptura arietis* Linnaeus, 1758. Лоб плоский, без килей, в глубокой пунктировке. Голова втянута в переднегрудь до глаз. Тело уплощённое, надкрылья вытянутые, часто параллельносторонние. Антенны короткие, к вершине чуть утолщены. Распространён в Палеарктике, в Ориентальном и Австралийском регионах. В мире 65 видов (в Палеарктике - 44 вида; в России - 10 видов). - 5 видов.

Clytus (Clytus) arietoides Reitter, 1900 (*C. sibiricus* Pic, 1900; *C. sachalinensis* Matsushita, 1933). Тело чёрное, ноги и антенны красновато-рыжие. Передний край переднеспинки в жёлтом опушении. Надкрылья чёрные с жёлтым рисунком из 2-х волосистых перевязей, косой полосы за плечами и вершинной каймы. Развивается в мёртвой древесине Larix, Picea, Abies (Pinaceae) и др. хвойных вплоть до верхней границы леса в горах. Посещает цветы. Длина 7,5-15,0 мм. Россия: С Хаб., С Сах., Якутия, Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть. - Япония, Корея, С Китай, Монголия, Казахстан.

Clytus (Clytus) venustulus Plavilstshikov, 1940. Похож на *C. arietoides*. Тело и надкрылья чёрные с буроватым оттенком. Жёлтая кайма на переднем крае переднеспинки и на вершине надкрылий, а также волосистые полосы за плечами слабо заметны или не выражены. Перевязи на надкрыльях светло-жёлтые или белые. Длина 7,5-9,5 мм.

Заселяет усыхающие хвойные деревья, включая *Pinus pumila* (Pinaceae) у верхней границы леса в горах. Посещает цветы. Встречается нечасто. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Корея, СВ Китай.

Clytus (*Paulomaculatoides*) melaenus Bates, 1884. Надкрылья с хорошо развитой белой поперечной полоской за основанием, в центре и за серединой - с двумя изогнутыми белыми перевязями, в редкой пунктировке. Тело чёрное. Длина 9,0-11,0 мм. Заселяет усыхающие побеги растущих дубов. Личинки развиваются под корой и в древесине. Россия: Ю Кур. (Кунашир), Япония, Корея, Китай.

Clytus (*Paulomaculatus*) nigritulus Kraatz, 1879 (*C. fulvohirsutus* Pic., 1904). Весь чёрный. Надкрылья с двумя тонкими изогнутыми белыми или жёлтыми перевязями. Переднеспинка в густых стоячих буроватых волосках. Длина 7,0-9,0 мм. Личинки под корой и в древесине усыхающих/усохших деревьев многих лиственных пород, чаще всего, *Quercus* (Fagaceae) и *Ulmus* (Ulmaceae). Посещает цветы. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Корея, СВ Китай.

Clytus (*Sphogoclytus*) raddensis Pic, 1904. Весь чёрный. Переднеспинка крупная, округло-выпуклая, матовая. Щиток в плотном белом опушении. Надкрылья за плечами с белыми волосистыми пятнышками или без них, на диске - с двумя тонкими белыми перевязями, верхняя из которых сильно вытянута вперёд вдоль шва и почти доходит до щитка. Длина 7,0-12,5 мм. Развивается в усыхающих побегах многих лиственных деревьев. Цветы не посещает. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Япония, Корея, С Китай.

Cyrtoclytus Ganglbauer, 1882. Типовой вид *Callidium capra* Germar, 1824. Тело чёрное, вытянутое, почти цилиндрическое. Голова, переднеспинка, низ тела и надкрылья в стоячих волосках. Населяет Палеарктику и север Ориентального региона от Индии до Вьетнама. В мире 20 видов (в Палеарктике - 13 видов; в России - 2 вида). - 2 вида.

Cyrtoclytus capra (Germar, 1824) [*Callidium*] (*C. sachalinensis* Kano, 1933; *C. obliteratus* Pic, 1943; *C. zenobia* Z. Wang, 2003).

Верх в жёлтом рисунке из волосистых каёмки, полоски и перевязей: на голове за глазами, на переднем и заднем краях переднеспинки, на диске и вершине надкрылий. Массовый вид. Длина 8,0-19,0 мм. Регулярно встречается на цветах. Заселяет древесину многих лиственных деревьев. Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. - Корея, С Китай, С Монголия, Казахстан, Европа.

Cyrtoclytus caproides (Bates, 1873) [Clytus]. Надкрылья с большим рыжим пятном за плечевым бугром, задняя перевязь за серединой широкая, расширенная к бокам. Развивается в стволах и толстых сучьях погибших деревьев *Acer* (Aceraceae), *Ulmus* (Ulmaceae), *Betula* (Betulaceae). Длина 9,0-15,0 мм. Позднелетний вид, встречается нечасто. Россия: Ю Сах., Ю Кур. - Япония, СВ Китай. Несколько жуков - интродуцентов были собраны в Приморье на побережье Японского моря в Сихотэ-Алинском з-ке с выброшенного прибоем на берег бревна.

Demonax J. Thomson, 1861. Типовой вид *Demonax nigrofasciatus* J. Thomson, 1861. Третий по числу видов род в семействе. В мире более 550 видов (в Палеарктике - около 130 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Demonax savioi (Pic, 1924) [Clytanthus]. Тело относительно короткое, переднеспинка продолговатая, выпуклая, с закруглёнными боками, в сероватом прилегающем опушении. Надкрылья в чёрном и серо-белом прилегающем опушении, образующем светлые основание и вершину, одну узкую белую в форме W и одну широкую серую перевязи. Длина 7,5-9,7 мм. Спорадичен, встречается на цветах. Известен с юга Хасанского р-на Приморского края по нескольким находкам (Голубиный Утёс, Витязь, Мыс Льва, Славянка). Данных о биологии нет. Россия: Ю Прим. - Корея, Китай.

Epiclytus Gressitt, 1935. Типовой вид *Clytus yokoyamai* Kano, 1933. Тело небольшое, умеренно вытянутое. Голова короткая, переднеспинка чуть продолговатая, шаровидно выпуклая,

надкрылья параллельносторонние. Распространён, в основном, в ЮВ Азии - Японии, Корее, Тайване, Китае, Лаосе, Таиланде. В мире 8 видов (в Палеарктике - 3 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Epiclytus ussuricus (Pic, 1933) [Clytus]. Тело, ноги и антенны чёрные. Надкрылья чёрные, за щитком с узкой косой белой полоской-штрихом, с широкой серой перевязью посередине и серой задней третью. Ноги тонкие, задние бёдра заходят за вершину надкрылий. Цветы не посещает. Редок. Длина 6,0-9,0 мм. Заселяет *Quercus* (Fagaceae), *Acer* (Aceraceae), *Rosa* (Rosaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Корея, Китай.

Plagionotus Mulsant, 1842. Типовой вид *Leptura detrita* Linnaeus, 1758. Тело чёрное, вальковидное, сравнительно толстое. Надкрылья с поперечными волосистыми светлыми перевязями. Антенны короче тела, с шиповидно оттянутым выступом на вершине 5-10 члеников. Палеарктический род. В мире 7 видов (в Палеарктике - 7 видов; в России - 4 вида). - 2 вида.

Plagionotus christophi (Kraatz, 1879) [Clytus]. Надкрылья чёрные, их основание тёмно-красное. Передняя перевязь неполная, чуть косо расположена. Антенны, голени и лапки красные. Лесной вид. Имаго появляются в первой декаде мая. Длина 13,0-16,0 мм. Личинки развиваются под корой и в древесине сильно ослабленных или погибших *Quercus* (Fagaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Япония, Корея, Китай.

Plagionotus pulcher (Blessig, 1872) [Clytus]. Надкрылья чёрные, с поперечной рыжей полосой на основании, расширяющейся к бокам. Длина 10,0-18,0 мм. Массовый лесной вид. Личинки развиваются в усыхающих/усохших *Quercus* (Fagaceae). Имаго активны с июня по август. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Ю Кур. - Япония, Корея, Китай.

Rhabdoclytus Ganglbauer, 1889. Типовой вид *Clytus acutivittis* Kraatz, 1879. Тело тонкое, вытянутое. Переднеспинка продольная с килевидным возвышением. Антенны тонкие, у самцов почти доходят до вершины надкрылий.

Распространён на востоке Палеарктики, 1 вид заходит в Ориентальный регион. В мире 3 вида (в Палеарктике - 3 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Rhabdoclytus acutivittis acutivittis (Kraatz, 1879) [Clytus] (*Rhaphuma acutivittis* auct.). Тело чёрное. Верх в жёлтом прилегающем коротком опушении, образующем рисунок из чёрных точек на переднеспинке и косых чёрных линий на надкрыльях. Длина 12,0-19,0 мм. Развивается в стоящих усохших Acer (Aceraceae), Pyrus (Rosaceae), Caprinus (Betulaceae), Fraxinus (Oleaceae), Ulmus (Ulmaceae), Quercus (Fagaceae) и др. лиственных деревьях. Обычен, посещает цветы. Россия: Прим., Ю Сах. - Япония, Корея, Китай.

Rhaphuma Pascoe, 1858. Типовой вид *Clytus quadricolor* Laporte et Gory, 1841. Тело вытянутое. Антенны тонкие, у самцов не достигают вершины надкрылий. Переднеспинка продолговатая, выпуклая, с закруглёнными боками. Надкрылья узкие, на вершине срезаны, с оттянутым наружным углом. В мире более 220 видов (в Палеарктике - 107 видов; в России - 2 вида). - 2 вида.

Rhaphuma diminuta diminuta (Bates, 1873) [Clytanthus] (*Chlorophorus diminutus* auct.). Весь чёрный. На основании переднеспинки по бокам белые волоски. На надкрыльях белый волосистый рисунок из шовного пятна за шитком, 2-х пятен в передней половине (иногда сливаются с шовным), перевязи за серединой и вершинных пятен. Длина 5,0-8,0 мм. Личинки развиваются под корой и в древесине тонких побегов различных лиственных деревьев и кустарников, а также лиан. Активно посещает цветы. Россия: Прим. - Япония, Корея.

Rhaphuma gracilipes (Falderman, 1853) [Clytus] (*R. sachalinensis* Matsumura, 1911) (*Chlorophorus gracilipes* auct.). Весь чёрный, щиток белый. На надкрыльях белый волосистый рисунок из плечевого пятна, передней косой перевязи, задней перевязи и вершинного пятна. Массовый вид на ДВ. Заселяет многие лиственные и, реже, хвойные усыхающие/усохшие деревья и

кустарники, а также лианы. Активно посещает цветы. Длина 6,0-11,0 мм. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Ю Кур., Якут., Заб., Бур., Иркут., Сиб., Урал, европейская часть. - Корея, СВ Китай, С Монголия, Казахстан, Белоруссия, Польша.

Teratoclytus Zaitzev, 1937. Типовой вид *Teratoclytus plavilstshikovi* Zaitzev, 1937. Морфологически значительно отличается от других родов Clutini во взрослой и преимагинальных фазах. Взрослые насекомые имеют длинные тонкие антенны, которые у самцов превышают длину тела в 2 раза, у самок заходят 10-м члеником за вершину надкрылий, 6-й членик - с белым густоволосистым колечком. Ноги длинные тонкие. В мире 3 вида (в Палеарктике - 3 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Teratoclytus plavilstshikovi Zaitzev, 1937. Переднеспинка продолговатая, с полого закруглёнными боками, с белой продольной полоской посередине задней половины. Тело чёрное. Надкрылья светло-коричневые, с рисунком из тонких белых полосок, в задней трети - каждое с большим тёмно-бурым пятном и белой вершинной полоской у шва. Длина 8,0-13,0 мм. Заселяет сухие ветви *Vitis amurensis* (Vitaceae). Россия: Прим., Ю Сах., Ю Кур. (Кунашир) - Япония, Корея, Китай.

Xylotrechus Chevrolat, 1860. Типовой вид *Clytus sartorii* Chevrolat, 1860. Характеризуется наличием продольных килей в области лба. Голова до глаз втянута в переднегрудь. Тело слегка уплощённое, сравнительно толстое. Антенны короткие, заходят лишь за 1/3 надкрылий. Голарктический род с наибольшим числом видов в ЮВ Азии, Японии и Северной Америке. В мире около 240 видов (в Палеарктике - 114 видов; в России - 21 вид). - 14 видов.

Xylotrechus (Ootora) villioni (Villard, 1892) [*Clytus*] (*X. nipponicus* Seki, 1935). От других видов рода отличается крупными размерами и характерным ярким рисунком с чередованием жёлтых, чёрных, красноватых перевязей и пятен. Длина 21,0-33,0 мм. Заселяет растущие деревья *Abies*

firma, *Abies sachalinensis*, *Picea jezoensis* (Pinaceae). Россия: Ю Кур. (Кунашир). - Япония (Хоккайдо, Хонсю).

Xylotrechus (Rusticoclytus) adpersus (Gebler, 1830) [Clytus] (*X. decemmaculatus* Pic, 1917). Надкрылья с характерным рисунком из парных, поперечно расставленных жёлтых пятен на тёмно-сером фоне. Длина 11,0-17,0 мм. Развивается в древесине *Salix* и *Chosenia* (Salicaceae). Россия: Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Якут., Бур., Заб., Иркут., Алтай, Тыва, Сиб. - Япония, Корея, С. Китай, С. Монголия, Казахстан. Населяет ивняки и чозениевые леса в поймах и по берегам рек.

Xylotrechus (Rusticoclytus) pantherinus (Savenius, 1825) [Clytus] (*X. jakowlewi* Semenov, 1899; *X. jakovlevi* Plavilstshikov, 1931). Надкрылья с характерным рисунком из жёлтых пятен и крапчатым расположением волосяного покрова. Длина 10,0-16,0 мм. Монофаг, заселяет растущие кустарниковые *Salix* (Salicaceae). Встречается нечасто. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур., Иркут., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. - Корея, Китай, Монголия, Казахстан, Европа.

Xylotrechus (Rusticoclytus) rusticus (Linnaeus, 1758) [Leptura]. Транспалеарктический вид. Заселяет, чаще всего, *Populus* (Salicaceae), а также *Salix* (Salicaceae), *Betula* (Betulaceae), *Sorbus* (Rosaceae), *Ascer* (Aceraceae), *Tilia* (Tiliaceae). Цветы не посещает. Длина 8,0-21,0 мм. Россия: Чук., Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Якут., Заб., Бур., Иркут., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. - Япония, Корея, Китай, Монголия, Казахстан, Ц Азия, Иран, Закавказье, Передняя Азия, Европа, С Африка (Алжир, Марокко).

Xylotrechus (Rusticoclytus) salicis Takakuwa et Oda, 1978 (*X. nadezhdae* Tshereanov, 1982). По общему габитусу близок к *X. rusticus*, отличаясь нежноволосяным рисунком на надкрыльях. Личинки развиваются в толстых стволах *Populus maximowiczii* (Salicaceae). Длина 17,0-24,0 мм. Цветы не посещает. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Япония, Корея, СВ Китай.

Xylotrechus (Xyloclytus) altaicus (Gebler, 1836) [Clytus] (*Clytus popovii* Mannerheim, 1849). Лобные кили развиты

слабо. Тело чёрное. Надкрылья буроватые, на диске с белыми короткими, слабо выраженными перевязями. Длина 12,0-24,0 мм. Позднелетний вид, цветы не посещает, не питается. В горы поднимается до 1500 м. Монофаг, заселяет растущие деревья *Larix* (Pinaceae).

Xylotrechus (Xylotrechus) clarinus Bates, 1884. По общему габитусу очень схож с *X. ibex* и является его экологическим аналогом. Развивается под корой усыхающих и свежесваленных деревьев *Betula* (Betulaceae), в Японии также на *Alnus* (Betulaceae). Длина 12,0-13,0 мм. Цветы не посещает. Россия: Сах., Ю Кур. - Япония, Корея, СВ Китай.

Xylotrechus (Xylotrechus) cuneipennis (Kraatz, 1879) [Clytus]. Тело чёрное. Надкрылья длинные, серо-коричневые, с рисунком из тонких перевязей и пятен, их вершины с остро оттянутым в зубчик наружным углом. Длина 11,0-19,0 мм. Цветы не посещает. Личинки живут под корой и в древесине усохших лиственных деревьев, чаще всего, *Acer* (Aceraceae), *Quercus* (Fagaceae), *Betula* (Betulaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Ю Кур., Якут., Заб., Бур., Иркут., В Сиб. - Япония, Корея, С Китай, Монголия.

Xylotrechus (Xylotrechus) hircus (Gebler, 1825) [Clytus]. Переднеспинка в задней половине с парой выгнутых к бокам продольных белых волосистых полосок. Надкрылья серо-коричневые, короткие, с тонкими белыми изогнутыми перевязями, с закруглёнными порознь вершинами. Тело чёрное. Длина 7,0-17,0 мм. Развивается в мёртвых сучьях *Betula*, на ДВ, преимущественно, в *Betula davurica* (Betulaceae). Цветы не посещает. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Якут., Заб., Бур., Иркут., Сиб. - Япония, Корея, СВ Китай, Монголия, Казахстан.

Xylotrechus (Xylotrechus) ibex (Gebler, 1825) [Clytus].

Xylotrechus (Xylotrechus) ibex rectangulus (Motschulsky, 1875) [Clytus] (*Clytus fugitivus* Thieme, 1881; *X. rectangulus* Hass et al., 2024). Переднеспинка полушаровидная, с закруглёнными боками. Тело чёрное. Надкрылья тёмно-бурые, с рисунком из белых или жёлтых полосок и перевязей. Длина 8,0-17,0 мм. Заселяет усохшие деревья *Betula* (Betulaceae), редко некоторые другие лиственные деревья. Цветы не посещает.

Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур., Иркут., Тыва. - Китай, Монголия.

Xylotrechus (Xylotrechus) mixtus Plavilstshikov, 1940. Переднеспинка в нежных серых волосках. Надкрылья с рисунком из белых прилегающих волосков, образующих полосу вдоль шва, 2 узких перевязи в центральной трети и короткую продольную полосу с внутренней стороны плечевого бугра. Известен по единственной самке (голотипу) длиной 14,0 мм, описанной с юга Приморского края (окр. Осиновки, 5.VIII.1917). Россия: Ю Прим.

Xylotrechus (Xylotrechus) pavlovskii Plavilstshikov, 1954. Промежуток между лобными килями узкий. Тело чёрное. Переднеспинка в жёлтых пятнах на диске и боках. Надкрылья чёрные с красновато-бурым основанием и рисунком из жёлтых волосистых полосок и перевязей; их вершины вырезаны с шиповидно оттянутым наружным углом. Длина 9,2-11,0 мм. Описан по единственной паре, самцу и самке, собранной 20.VII.1916 на морском побережье близ с. Соколовка (ныне п.г.т. Преображение) на юго-востоке Приморского края. В середине 2000-х две самки были найдены в Ю Корее. Заселяет, предположительно, *Quercus* (Fagaceae). Россия: Прим. - Корея.

Xylotrechus (Xylotrechus) polyzonus (Fairmaire, 1888) [*Clytus*] (*X. bifenestratus* Pic, 1916; *X. jeholensis* Kano, 1935). Выделяется пёстрой окраской. Тело буровато-чёрное, верх в жёлтом опушении в виде своеобразного чёрного рисунка на переднеспинке и перевязей на надкрыльях. Длина 9,5-11,0 мм. Позднелетний вид, заселяет *Quercus* (Fagaceae), ведёт скрытный образ жизни, цветы не посещает. Известны единичные находки с территории южного Приморья в окр. Владивостока, Занадворовки, Горнотаёжного, Анисимовки, Барабаша, Находки, Славянки. Россия: Ю Прим. - Корея, СВ Китай.

Xylotrechus (Xylotrechus) rufilius rufilius Bates, 1884 (*X. irinae* Plavilstshikov, 1925; *X. magnicollis* Fairmaire, 1888). Хорошо отличается от всех других видов рода грубо пунктированной красной переднеспинкой, короткими надкрыльями и длинными задними ногами. Длина 9,5-11,0 мм. Заселяет

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

усыхающие/усохшие деревья *Ulmus* (Ulmaceae), Асер (Aceraceae), *Fraxinus* (Oleaceae). Спорадичен, цветов не посещает. Россия: Ю Прим. Сах., Ю Кур., - Япония, Корея, Китай.

Триба COMPSOCERINI

Rosalia Audinet-Serville, 1834. Типовой вид *Cerambyx alpinus* Linnaeus, 1758. Голарктический род, один вид которого заходит в Ориентальный регион. Крупный усач с умеренно вытянутым уплощённым телом. Антенны длиннее тела, вершины 3-6 члеников у самцов и 3-8 члеников у самок с внутренней стороны с чёрной щёткой из коротких густых волосков. Бока переднеспинки закруглены, диск с каждой стороны с небольшим оттянутым кверху латеральным бугорком. В мире 6 видов (в Палеарктике - 5 видов; в России - 2 вида). - 1 вид.

Rosalia coelestis Semenov, 1911 (*R. houlberti* Vuillet, 1911; *R. janagii* Fujita et Akita, 2020). Тело чёрное в густом бирюзово-голубом волосяном покрове. Диск переднеспинки с крупным чёрным пятном, надкрылья с 3 чёрными перевязями. Длина 18,0-31,0 мм. Заселяет усохшие стволы Асер (Aceraceae). Активен в ясную тёплую погоду. Имаго не питаются, время их жизни обычно не превышает 5-6 дней. Россия: Прим. - Корея, Китай, Япония (Цусима).

Триба NESPEROPHANINI

Trichoferus Wollaston, 1854. Типовой вид *Trichoferus senex* Wollaston, 1854. Голова короткая, в густой пунктировке и густых волосках, с закруглёнными, слабо оттянутыми усиковыми бугорками. Глаза глубоко выемчатые. Тело вытянутое, средней величины. Антенны тонкие, у самца заходят за 3/4 надкрылий. Палеарктический род. В мире около 26 видов (в Палеарктике - 26 видов; в России - 4 вида). - 1 вид.

Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) [Callidium] (*Stromatium turkestanicus* Heyden, 1886). Надкрылья длинные, в редковатом пятнистом покрове. Длина 11,0-28,0 мм. Обычен, активно летит на свет. Заселяет *Micromeles alnifolia* (Rosaceae) и другие листовенные породы. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур., Иркут., Тыва, Алтай, В Сиб., Кавказ. - Япония, Корея, Китай, Монголия, Казахстан, Ц Азия, П Азия, С Африка. Интродуцирован в З Сиб., европейскую часть, Европу, Неарктику и Ориентальный регион.

Триба MOLORCHINI

Leptepania Heller, 1924. Типовой вид *Epania longicollis* Heller, 1915. Палеотропический род коротконадкрылых усачей с малым числом видов. Мелкие жуки с узким телом, вытянутой переднеспинкой в плоской сетчатой пунктировке, такой же длины надкрыльями, булавовидными бёдрами и короткими антеннами. Распространён на востоке Палеарктики, в Ориентальном и Австралийском регионах. В мире 15 видов (в Палеарктике - 7 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Leptepania okunevi (Shabliovsky, 1936) [Molorchus] (*Molorchus incognita* Tscherepanov, 1975). Надкрылья короче или не длиннее переднеспинки, в передней половине бледно-желтоватые, на основании и в задней половине тёмно-бурые, почти чёрные. Тело чёрное или чёрно-бурое, антенны и ноги жёлто-рыжие. Длина 4,5-7,5 мм. Населяет листовенные насаждения. Развивается на растущих и усохших побегах *Salix* (Salicaceae), *Quercus* (Fagaceae), *Ulmus* (Ulmaceae), *Acer* (Aceraceae), *Euonymos* (Celastraceae). Локален и спорадичен. Россия: Ю Прим. - Монголия.

Molorchus Fabricius, 1793. Типовой вид *Necydalis umbellatarum* Schreber, 1759. Мелкие и средние усачи с удлинённой переднеспинкой, короткими надкрыльями и булавовидным бёдрами. Подавляющее большинство видов распространено в Палеарктике и Ориентальном регионе, ряд видов - в Неарктике и Афротропиках. В мире более 130 видов

(в Палеарктике - 91 вид; в России - 10 видов). - 4 вида.

Molorchus (Caenoptera) minor fuscus Hayashi, 1955. Островной подвид. Голова, переднеспинка и антенны более длинные. Длина 6,8-10,1 мм. Россия: Кур. - Япония.

Molorchus (Caenoptera) minor minor (Linnaeus, 1758) [Necydalis] (*M. rufescens* Kiesenwetter, 1879). Транспалеарктический вид. Тело чёрно-бурое, надкрылья в задней половине с косой белой полоской. Длина 6,0-12,0 мм. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур., Иркут., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. - Корея, Китай, Монголия, Казахстан, Грузия, Турция, Европа.

Molorchus (Molorchus) ishiharai Ohbayashi, 1936 (*M. kunashiricus* Tsherepanov, 1981). Диск надкрылий в мелкой негустой пунктировке, в коротких редких стоячих волосках, за щитком - с резко очерченным большим светлым пятном (полупрозрачным или нет), выемчатым на передних наружных углах. Раннелетний вид. Длина 5,0-7,0 мм. Развивается в тонких усыхающих/усохших побегах растущих деревьев *Picea* (Pinaceae). В Японии - на *Pinus* и *Abies* (Pinaceae). Локален, посещает цветы. Россия: Прим., Сах., Кур. - Япония.

Molorchus (Molorchus) kobotokensis Ohbayashi, 1963. Близок с *M. ishiharai*, имеет сходный рисунок надкрылий, но тело крупнее, антенны длиннее, опушение стернитов брюшка более густое. В Японии заселяет, преимущественно, *Cryptomeria japonica* (Cupressaceae). Длина 7,0-10,5 мм. Единственное местонахождение в России - окр. с. Каймановки Уссурийского р-на Приморского края (1979). Кормовое растение на континенте неизвестно. Локален и спорадичен, встречается на цветах. Россия: Ю Прим. - Япония, Корея.

Molorchus (Molorchus) starki Shabliovsky, 1936 (*M. ussuriensis* Plavilstshikov, 1940; *M. ichikawai* Niisato, 1988). Размер светлого размытого пятна на надкрыльях очень изменчив - может занимать почти весь диск или отсутствовать. Раннелетний вид. Длина 7,0-8,0 мм. Экологически связан с *Acer tegmentosum* (Aceraceae) и, реже, *Salix* (Saliceae).

Встречается на цветах. Россия: Ю Прим., Корея, Китай.

Nadezhdiana Tsherepanov, 1976. Типовой вид *Nadezhdiana villosa* Tsherepanov, 1976. Отличается от *Molorchus* широким среднегрудным отростком и очень густой волосистостью нижней стороны тела. Антенны у самцов длиннее, у самок короче тела. Монотипический восточноазиатский род.

Nadezhdiana villosa Tsherepanov, 1976. Надкрылья чёрные, на диске с беловатым просвечивающим угловато оттянутым кпереди поперечным пятном, плоские глянцевидные, в редкой мелкой пунктировке, в редких коротких полуприлегающих светлых волосках, на вершине порознь закруглённые, с узкой чёткой каёмкой. Раннелетний вид. Длина 7,0-9,0 мм. Населяет широколиственные леса. Развивается в усыхающих побегах *Juglans mandshurica* (Juglandaceae). Спорадичен, посещает цветы. Эндемик Приморского края. Россия: Ю Прим.

Триба OBRINI

Obrium Dejean, 1821. Типовой вид *Cerambyx cantharinum* Linnaeus, 1767. Мелкие усачи однотонной окраски с вытянутым телом, продолговатой с перехватами и выпуклыми боками переднеспинкой, параллельносторонними надкрыльями и булавовидными бёдрами. Распространены всесветно, за исключением Австралийского региона. В мире около 90 видов (в Палеарктике - 33 вида; в России - 4 вида). - 3 вида.

Obrium cantharinum cantharinum (Linnaeus 1767) [*Cerambyx*]. Светло-рыжий, с гладкой, мелко пунктированной переднеспинкой. Длина 5,5-10 мм. Заселяет растущие деревья *Populus* (Salicaceae). Летит на свет. На ДВ редок. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур., Иркут., Тыва, Алтай, Сиб., европейская часть, Кавказ. - СВ Китай, Монголия, Казахстан, Закавказье, Турция, Европа.

Obrium brevicorne Plavilstshikov, 1940. Буровато-рыжий, длина 6,0-9,0 мм. Переднеспинка не гладкая, в крупной глубокой

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

пунктировке. Заселяет *Fraxinus* (Oleaceae) и, реже, *Asar* (Asagraceae). Встречается на цветах, летит на свет. Россия: Прим. - Япония, Корея, Китай.

Obrium obscuripenne obscuripenne Pic, 1904 (*O. gracile* Plavilstshikov, 1933; *O. graciliforme* Lipp, 1939). Тёмно-бурый мелкий, длина 4,0-6,0 мм. Заселяет, преимущественно, *Fraxinus* (Oleaceae). Массовый вид в южном Приморье. Активно посещает цветы. Россия: Прим., Сах. - Корея, СВ Китай.

Триба PURPURICENINI

Purpuricenus Dejean, 1821. Типовой вид *Cerambyx kaehleri* Linnaeus, 1758. Распространён всесветно, за исключением Неотропического региона. В мире около 60 видов (в Палеарктике - 48 видов; в России - 6 видов). - 2 вида.

Purpuricenus lituratus Ganglbauer, 1887 (*P. petasifer* Fairmaire, 1888). Среднего размера с чёрным телом и красными, в чёрных пятнах, переднеспинкой и надкрыльями. Заселяет усохшие деревья *Quercus* (Fagaceae). Спорадичен, цветы не посещает. Длина 14,0-24,0 мм. Жуки встречаются редко. На российском ДВ известен по единичным находкам в Приморье из окр. Лесозаводска, Уссурийска (Яконовка), Покровки (Чернятино), Рязановки, Зарубино. Россия: Прим. - Япония, Корея, Китай.

Purpuricenus sideriger sideriger Fairmaire, 1888. Среднего размера с чёрным телом и красными, в чёрных пятнах, переднеспинкой и надкрыльями; крупное чёрное пятно в вершинной половине надкрылий - общее. Длина 14,0-19,0 мм. Заселяет усохшие деревья *Quercus* (Fagaceae). На цветах не встречается. Спорадичен, жуки встречаются крайне редко. На российском ДВ известен по единичным находкам в южном Приморье из окр. Арсеньева (1991), Лазо (2006), Баневурово (2013), Чернятино (2015 и 2023). Россия: Ю Прим. - Корея, Китай.

Amarysius Fairmaire, 1888. Типовой вид *Amarysius dilatatus* Fairmaire, 1888. Восточноазиатский род с малым числом видов. Среднего размера жуки с красными надкрыльями. В мире - 6 видов (в Палеарктике - 6 видов; в России - 4 вида). - 4 вида. Россия: Хаб., ЕАО, Прим., Бур., Заб., Иркут, Сиб., Алтай. - Корея, Китай, Казахстан, Монголия.

Amarysius altajensis (Laxman, 1770) [Leptura] (*Cerambyx sellatus* Germar, 1824; *Anoplistes affinis* Motschulsky, 1853; *Amarysius ussuricus* Tsherepanov, 1975). Надкрылья с широкой чёрной полосой по шву, в полуприлегающих коротких и стоячих длинных волосках. Длина 8,5-15,0 мм. Заселяет растущие побеги многих лиственных пород: *Padus*, *Crataegus* (Rosaceae), *Acer* (Aceraceae), *Lespedeza* (Fabaceae), *Quercus* (Fagaceae) и др. Обычен, часто посещает цветы. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур., Алтай, Сиб. - Китай, Монголия, Казахстан.

Amarysius duplicatus Tsherepanov, 1980. Близок к *A. altajensis*, отличаясь от него более вытянутыми и узкими надкрыльями, а также формой V стернита брюшка у самцов. Длина 10,5-14,0 мм. Заселяет побеги растущих кустарников *Spiraea* (Rosaceae) по берегам лесных рек, в низинах и у подножий гор. Посещает цветы, на ДВ редок. Россия: Амур., Прим., Алтай, Тыва., Сиб. - С Китай, Монголия, Казахстан.

Amarysius sanguinipennis sanguinipennis (Blessig, 1872) [Anoplistes]. Надкрылья сплошь красные, в коротких полуприлегающих волосках. Тело сильно вытянутое. Длина 13,0-20,0 мм. Заселяет растущие побеги *Acer* (Aceraceae), *Quercus* (Fagaceae), *Betula* (Betulaceae), *Lespedeza* (Fabaceae), *Corylus* (Betulaceae). Спорадичен на всём ареале. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сиб., центр европейской части. - Корея, Китай, Монголия, Казахстан.

Amarysius suturalis (Pic, 1906) [Anoplistes] (*Purpuricenus glarrator* Vaesckmann, 1924). Близок к *A. sanguinipennis*, отличаясь узкой чёрной полоской на шве надкрылий и оттянутым бугорком на боках переднеспинки. Единственная в истории находка вида на территории российского ДВ - голотип *P. glarrator*, самка 13 мм, собранная в Уссурийско-

Приморском регионе в 1915. Россия: Ю Прим. - Китай.

Anoplistes Audinet-Serville, 1834. Типовой вид *Cerambyx halodendri* Pallas, 1773. Немногочисленный палеарктический род. Среднего размера жуки с узким и длинным телом, параллельносторонними вытянутыми надкрыльями. В мире 14 видов, (в Палеарктике - 14 видов; в России - 2 вида). - 1 вид.

Anoplistes halodendri (Pallas, 1773) [*Cerambyx*].

Anoplistes halodendri pirus (Arakawa, 1932) [*Purpuricenus*] (*Asias halodendri* auct.). Верх чёрный, каждое надкрылье с красным б. м. треугольным пятном у основания и с красной каёмкой вдоль наружного края. Длина 9,0-17,0 мм. Населяет степные и лесостепные ландшафты. Развивается в тонких побегах *Quercus* (Fagaceae), *Ulmus* (Ulmaceae), *Lespedeza* (Fabaceae) и др. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., ?Бур. - Корея, Китай.

Триба STENHOMALINI

Stenhomalus White, 1855. Типовой вид *Stenhomalus fenestratus* White, 1855. Близок к *Obrium*. Отличается очень большими глазами и очень плоским телом. Распространён в Палеарктике, Афротропическом, Ориентальном и Австралийском регионах. В мире около 80 видов (в Палеарктике - 27 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Stenhomalus (Stenhomalus) japonicus (Pic, 1904) [*Obrium*] (*S. lighti* Gressitt, 1935; *S. vulkanus* Tsherepanov, 1975). Надкрылья тёмно-бурые с рыжеватой плечевой полоской. Длина 7,0-9,0 мм. Заселяет тонкие побеги физиологически ослабленных деревьев *Phellodendron amurense* (Rutaceae). С материковой части российского ДВ известен по нескольким экземплярам из окр. Спасска-Дальнего и Партизанска в южном Приморье. Россия: Ю Прим., Кур. - Япония, Корея.

Подсем. LAMIINAE
Триба ACANTHOCININI

Acanthocinus Dejean, 1821. Типовой вид *Cerambyx aedilis* Linnaeus, 1758. Тело более или менее уплощённое, антенны самцов обычно более, чем в 2 раза длиннее тела, надкрылья с более или менее отчётливыми продольными рёбрами, скат задней четверти надкрылий не выражен, последний видимый сегмент брюшка самок обычно сильно вытянут. Подавляющее большинство видов - в Голарктике, по два вида - в Неотропическом и Ориентальном регионах. В мире 28 видов (в Палеарктике - 17 видов; в России - 7 видов). - 5 видов.

Acanthocinus (Acanthobatesianus) guttatus (Bates, 1873) [Leiorus].
Мелкий жук, похожий на представителей рода *Leiorus*. Длина 6,0-8,0 мм. Личинки развиваются под корой *Abies* и *Pinus* (Pinaceae). Россия: Ю Кур. (Кунашир). - Япония, Корея, Китай (Цзянси).

Acanthocinus (Acanthocinus) aedilis (Linnaeus, 1758) [Cerambyx].
Жук средних размеров. Длина самцов 12,0-19,0 мм, самок 14,0-24,0 мм. Характеризуются крупным, очень широким телом рыжеватой, реже, серой окраски. Антенны самцов очень длинные, до 5 раз длиннее тела. Личинки развиваются под корой мёртвых хвойных деревьях, в первую очередь, *Pinus* (Pinaceae), также на *Picea* и *Abies* (Pinaceae). Россия: Маг., Камч. (интродуцирован), Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Якут., Сиб., европейская часть, Кавказ. - Корея, С Китай, С Монголия, Казахстан, Закавказье, Турция, Европа.

Acanthocinus (Acanthocinus) carinulatus Gebler, 1833 (*Astinomus sibiricus* Motschulsky, 1860). Две трети 1-го и 2-го члеников лапок в белом опушении. Длина 7,5-18,0 мм. Симпатричен на западе ареала с *A. griseus*, на востоке - с *A. sachalinensis*. Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Заб., Бур., Тыва, Алтай. - С Китай, С Монголия.

Acanthocinus (Acanthocinus) orientalis K. Ohbayashi, 1939.
Верх тёмный, надкрылья длинные, посередине имеется светлая перевязь с угловидно выступающим задним краем. Антенны самцов очень длинные, до 3,5 раза длиннее тела.

Длина 10,0-13,2 мм. Летит на свет. Личинки развиваются под корой и в коре мёртвых хвойных деревьев, предпочитая *Picea* и *Abies* (Pinaceae). Россия: Ю Кур. - Япония, Корея (о. Чеджудо).

Acanthocinus (Acanthocinus) sachalinensis Matsushita, 1933 (*A. griseus* auct.). Близок к *A. griseus*, викариантом которого, видимо, является и с которым не встречается симпатрично. Отличается тёмным телом и короткими надкрыльями, а также деталями строения генитального аппарата. Летит на свет. Личинки развиваются под корой и в коре мёртвых хвойных деревьев. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур., Заб., Бур., Иркут., Алтай. - Япония, Корея, Китай, Монголия.

Leiopus Audinet-Serville, 1835. Типовой вид *Cerambyx nebulosus* Linnaeus, 1758. Палеарктический род. Жуки с не уплощённым телом, надкрылья обычно без отчётливых продольных рёбер с хорошо выраженным скатом, последний видимый сегмент брюшка самок слабо вытянут. Антенны самцов обычно менее чем в 2 раза длиннее тела. В мире 25 видов (в Палеарктике - 25 видов; в России - 7 видов). - 2 вида.

Leiopus (Leiopus) stillatus (Bates, 1884) [Acanthocinus]. Надкрыльятёмно-серые с многочисленными чёрными круглыми пятнами и чёрной перевязью за серединой, обычно хорошо выраженной, но иногда разбитой на мелкие элементы или полностью отсутствующей. Длина 7,0-14,0 мм. Иногда летит на свет. Личинки развиваются под корой ослабленных/усыхающих лиственных деревьев разных пород. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур. - Япония, Корея, С Китай.

Leiopus (Leiopus) albivittis albivittis (Kraatz, 1879) [Liopus] (*L. ganglbaueri* Csiki, 1901). Верх с характерным светлым рисунком на надкрыльях, оставляющим большую их часть чёрной. Антенны самцов могут быть более чем в 2 раза длиннее тела. Длина 5,0-9,0 мм. Развивается на многих породах лиственных деревьев. Массовый вид. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Бур., Заб., Алтай, Сиб. - Корея, С Китай, С Монголия.

Leiopus (Leiopus) albivittis malaisei Aurivillius, 1928. Белый рисунок надкрылий занимает их большую часть и несёт большие и маленькие чёрные пятнышки. Длина 5,0-8,0 мм. Развивается на *Alnus* (Betulaceae) и *Populus* (Salicaceae). Россия: Маг., Камч.

Ostedes Pascoe, 1859. Типовой вид *O. pauperata* Pascoe, 1859. Тело относительно узкое, антенны длиннее тела, с многочисленными ресничками. Переднеспинка с развитыми боковыми шипами или бугорками. Надкрылья с торчащими щетинками, их вершины вырезаны/срезаны. Распространён в ЮВ Палеарктике и Ориентальном регионе. В мире 39 видов (в Палеарктике - 16 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Ostedes (Ostedes) kadleci Danilevsky, 1992. Надкрылья в светло-сером опушении с многочисленными тёмными пятнами, с затемнённой первой четвертью и двумя расплывчатыми тёмными перевязями за ней (или без них); у плечей высокие продольные боковые бугорки. Длина 9,7-12,5 мм. Известны 2 находки в Приморском крае: самка (голотип) найдена в окр. с. Сокольчи Лазовского р-на и самец - в окр. с. Чернятино Октябрьского р-на (-40 км СЗ Уссурийска). Развивается, вероятно, на *Quercus* (Fagaceae). Летит на свет. Россия: Прим.- Корея.

Rondibilis Thomson, 1857. Типовой вид *R. bispinosa* J. Thomson, 1857. Тело вытянутое, среднего размера. Антенны длиннее тела, на внутренней стороне с длинными ресничками. Переднеспинка продолговатая, с выступающим боковым бугорком или без него. Распространён в ЮВ Палеарктике и Ориентальном регионе. В мире 64 вида (в Палеарктике - 33 вида; в России - 2 вида). - 2 вида.

Rondibilis (Rondibilis) saperdina (Bates, 1884) [*Eryssamena*] (*Eryssamena saperdina* auct.). Тело черновато-бурое. Надкрылья серые с тёмной поперечной перевязью посередине. У самцов за плечами роговидные выросты, покрытые пучками жёстких щетинок. Переднегрудь с маленькими, но

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

отчётливыми боковыми шипиками. Вершины надкрылий слегка оттянуты и заострены. Длина 8,0-15,0 мм. Заселяет усыхающие побеги на растущих и свежесваленных деревьях *Betula* и *Alnus* (Betulaceae). Россия: Сах., Кур. - Япония.

Rondibilis (Rondibilis) schabliovskyi (Tsherepanov, 1982) [*Eryssamena*] (*Eryssamena schabliovskyi* auct.). Очень похож на предыдущий вид, но без роговидных выростов на надкрыльях самцов, часто без боковых шипов переднеспинки, вершины надкрылий закруглены. Тело тёмно-бурое с рыжеватым оттенком. Известны экземпляры с затемнёнными основаниями и вершинами надкрылий. Встречается не часто, летит на свет. Длина 5,8-12,0 мм. Развивается на *Caprinus*, *Alnus* (Betulaceae), *Acer* (Aceraceae), *Viburnum* (Viburnaceae), *Ulmus* (Ulmaceae) и др. лиственных породах. Россия: Прим. - Корея, С Китай.

Триба ACANTHODERINI

Aegomorphus Haldeman, 1847. Типовой вид *A. decipiens* Haldeman, 1847. Тело коренастое, средних размеров, уплощённое, суженное кзади. Антенны едва заходят за вершины надкрылий, бока груди с сильными шипами. Передние лапки самцов окантованы длинными щетинками. Распространён, в основном, в Неотропическом и Неарктическом регионах Западного полушария. В мире 98 видов (в Палеарктике - 6 видов; в России - 2 вида). - 2 вида.

Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) [*Cerambyx*] (*Acanthoderes lucidus* Plavilstshikov, 1927). Тело в пёстром волосяном покрове. Антенны в прилегающих волосках, образующих у основания члеников широкое белое колечко. Длина 7,0-17,0 мм. Развивается под корой многих лиственных деревьев, предпочитая *Populus* (Salicaceae) и *Betula* (Betulaceae). Обычен, на цветах не встречается. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Бур., Заб., Иркут., Алтай, Сиб., европейская часть, Кавказ. - Япония (Хоккайдо), Корея, С Китай, С Монголия, Казахстан, Закавказье, Турция, Европа, С Африка.

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

Aegomorphus obscurior (Pic, 1904) [Acanthoderes] (*A. wojtylai* Hilszczanski et Bystrowski, 2005). Очень похож на самые тёмные экземпляры *A. clavipes*, но в передней части надкрылий обычно нет светлых участков. Самцы легко отличаются по форме плоских, расширенных парамер, тогда как у *A. clavipes* парамеры тонкие, палочковидные. Развивается на *Quercus* (Fagaceae), *Alnus* и *Betula* (Betulaceae). Длина 9,0-13,0 мм. Спорадичен, цветы не посещает. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Иркут., Алтай, Сиб., европейская часть. - С Монголия, Казахстан, Европа (Латвия, Польша, Украина).

Oplosia Mulsant, 1862. Типовой вид *Cerambyx fennicus* Paykull, 1800. Голарктический род. Тело параллельностороннее, не уплощённое. Антенны длиннее тела. В мире 3 вида (в Палеарктике - 2 вида; в России - 2 вида). - 1 вид.

Oplosia suvorovi (Pic, 1914) [Hoplosia]. (*O. jezoensis* Matsushita, 1933). Надкрылья серовато-красноватые с многочисленными чёрными точками, переднеспинка на боках с конусовидным шиповидно оттянутым бугорком. Длина 8,0-13,0 мм. Заселяет усыхающие/усохшие ветки *Tilia* (Tiliaceae), очень редко - других листовых деревьев. Встречается не часто, цветы не посещает. Россия: Ю Хаб., Амур., Прим., Сах. - Япония, Корея, С Китай.

Триба AGAPANTHINI

Agapanthia Audinet-Serville, 1835. Типовой вид *Cerambyx cardui* Linnaeus, 1767. Распространён в пределах Палеарктики. Тело более-менее вытянутое, параллельностороннее, лоб обычно скошен, антенны длинные, 12-члениковые, надкрылья в торчащих чёрных щетинках. Развивается за счёт травянистых растений. В мире 76 видов (в Палеарктике - 69 видов; в России - 14 видов). - 3 вида.

Agapanthia (Amurobia) amurensis Kraatz, 1879. Тёмно-синий, металлически блестящий. Антенны чёрные, основания

3-12 члеников в густом белом опушении. Населяет редколесья, луговины и поляны. Длина 10,0-17,0 мм. Передок. Личинки развиваются в стеблях *Galatella dahurica* (Asteraceae) и др. сложноцветных, а также *Astragal membranaceus* (Fabaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Бур., Заб. - Корея, Китай, С Монголия.

Agapanthia (Amurobia) pilicornis pilicornis (Fabricius 1787). [Saperda]. Надкрылья тёмно-синие, со слабым металлическим блеском, без прилегающего опушения. Антенны длиннее тела, местами в пучках чёрных щетинок, с густой щёткой из щетинок на вершине 3-го членика, основания 3-12 члеников - красно-рыжие. Длина 10,0-17,5 мм. Развивается в корнях травянистых растений на лугах. Локален. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Бур., Заб. - Корея, Китай, С Монголия.

Agapanthia (Eroptes) daurica daurica Ganglbauer, 1884. Тело чёрное, антенны заходят за вершину надкрылий. Переднеспинка посередине с узкой сероватой или желтоватой волосистой полоской. Надкрылья в сероватом или желтоватом волосистом покрове, образующем поперечно вытянутые крапинки. Длина 9,0-19,0 мм. Массовый вид, занимающий разные биотопы. Развивается в стеблях *Sacalia*, *Cirsium*, *Galatella*, *Inula*, *Serratula*, *Solidago* (Asteraceae), *Heracleum* (Ariaceae) и др. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур., Заб., Алтай, В Сиб. - Япония, Корея, С Китай, Монголия.

Coreocalamobius Hasegawa, Han et Oh, 2014. Типовой вид *Coreocalamobius parantennatus* Hasegawa, Han et Oh, 2014. Тело узкое, сильно вытянутое, лоб не скошен. Глаза маленькие, узкие, дорсальная доля редуцирована. Надкрылья параллельносторонние, их суженные вершины закруглены. Ноги короткие. Восточно-палеарктический монотипический род.

Coreocalamobius parantennatus Hasegawa, Han et Oh, 2014. Тело желтовато-коричневое, в коротком светлом опушении. В России известно два местонахождения: 1 самка на о. Усурийский близ Хабаровска и 1 самка в окр. Чернятино в 40 км СЗ Усурийска. Длина 4,0-8,0 мм. Весенний вид.

Жуки в Ю Корее собирались во второй половине апреля - начале мая, самка в окр. Чернятино собрана 8 мая кошением. Развивается в сухих стеблях *Phragmites japonica* (Poaceae). Россия: Ю Хаб., Ю. Прим. - Корея.

Pseudocalamobius Kraatz, 1879. Типовой вид *Calamobius japonicus* Bates, 1873. Тело очень узкое и длинное. Антенны очень длинные, нитевидные, у самцов в 3,5 раза, у самок в 2,5 раза или более длиннее тела. Распространён в азиатской части Палеарктики и Ориентальном регионе, один вид - в Австралии. В мире 32 вида (в Палеарктике - 21 вид; в России - 1 вид). - 1 вид.

Pseudocalamobius tsushimae Breuning, 1961 (*P. japonicus* auct.).

Жуки тёмно- или светло-коричневые, с едва заметным опушением дорсальной стороны. Длина 6,0-11,5 мм. Заселяет *Rubus*, *Rosa* (Rosaceae), *Galatella daurica* (Asteraceae) и, вероятно, *Actinidia* (Actinidiaceae). Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Япония (о. Цусима), Корея, Китай.

Триба ANCYLONOTINI

Palimna Pascoe, 1862. Типовой вид *Golsinda tessellata* Pascoe, 1857 (= *Lamia annulata* Olivier, 1797). Антенны самцов и самок значительно длиннее тела, плечи надкрылий с шипами или гранулами, рисунок верха - контрастно-пятнистый. Распространён в ЮВ Палеарктике и в Ориентальном регионе. В мире 15 видов (в Палеарктике - 6 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Palimna liturata (Bates, 1884) [Apalimma].

Palimna liturata continentalis (Semenov, 1914) [Apalimma].

Легко узнаваемый жук с очень длинными антеннами и удлинёнными передними ногами самцов. Верхняя сторона с характерным рисунком из контрастных чёрных пятен и штрихов на светлом фоне. Переднеспинка с острым конусовидным бугром на боках. Длина 11,0-24,0 мм. Личинки развиваются под корой усыхающих деревьев

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

Caprinus (Betulaceae) и Acer (Aceraceae). В Приморье крайне редок. Россия: Ю Прим. - Корея, СВ Китай.

Триба АРОМЕСЫНИ

Asaperda Bates, 1873. Типовой вид *Asapeda rufipes* Bates, 1873.

Некрупные, вытянутые, коричневые или чёрно-бурые жуки с боковыми шипами (буграми) на переднегруди. Населяют восточную часть Палеарктики. В мире 13 видов (в Палеарктике - 13 видов; в России - 3 вида). - 3 вида.

Asaperda agapanthina agapanthina Bates, 1873 (*A. obscura* Breuning, 1939). Надкрылья в тёмных пятнах, с тёмной перевязью за серединой. Бёдра и голени красные, антенны - от коричневых до красных. Длина 6,0-13,0 мм. Ведёт скрытный образ жизни, цветы не посещает. Заселяет тонкие побеги растущих и усыхающих деревьев *Magnolia* (Magnoliaceae), *Morus* (Moraceae), *Malus* (Rosaceae), *Phellodendron* (Rutaceae), а также *Actinidia* (Actinidiaceae) и др. лиственных пород. Россия: Сах., Ю Кур. - Япония.

Asaperda krivolutzkayae Danilevsky, 2023 (*A. meridiana* auct.).

Жуки средней величины. Надкрылья в равномерном сероватом или буроватом покрове без пятен и перевязей. Антенны несколько длиннее надкрылий, красные, со слегка затемнёнными вершинами члеников. Бёдра, голени и, частично, лапки красные. Длина 10,0-12,0 мм. Населяет широколиственные и смешанные леса. Россия: Ю Кур. (Кунашир). - Япония.

Asaperda stenostola Kraatz, 1879. Мелкие жуки. Надкрылья с относительно грубой пунктировкой, в едва заметном опушении, без пятен и перевязей, слабо блестящие. Бёдра тёмные, антенны и голени красноватые. Длина 6,0-8,5 мм. Заселяет тонкие побеги растущих *Maackia amurensis* (Fabaceae) и, вероятно, *Ulmus laciniata* (Ulmaceae). Ведёт скрытный образ жизни, цветы не посещает, встречается редко. Россия: Ю Хаб., Амур., Прим., Алтай, ? Ю Сиб. - Корея, Китай, Монголия, Казахстан.

Microlera Bates, 1873. Типовой вид *Microlera ptnoides* Bates, 1873. Очень маленькие жуки. Надкрылья расширены и слегка вздуты в задней половине. Крыльев нет. Распространён на востоке Палеарктики. В мире 3 вида (в Палеарктике - 3 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Microlera ptnoides Bates, 1873. Некоторые экземпляры могут считаться мельчайшими в семействе. Длина 2,5-6,5 мм. Надкрылья узкие у основания, с контрастной косой белой полосой в верхней части и поперечной белой перевязью за серединой. Тело чёрное, основание надкрылий и антенны рыжие. Развивается на *Alnus* (Betulaceae), *Morus* (Moraceae), *Rosa* (Rosaceae), *Acer* (Aceraceae) и др. лиственных породах. Россия: Ю Кур. (Кунашир) - Япония, Корея.

Xylariopsis Bates, 1884. Типовой вид *Xylariopsis mimica* Bates, 1884. Тело цилиндрическое, надкрылья параллельносторонние, их вершины слегка оттянуты и срезаны. Антенны примерно равны длине тела. Распространён, преимущественно, в восточной части Палеарктики, один вид в Ориентальном регионе (Вьетнам). В мире 6 видов (в Палеарктике - 5 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Xylariopsis mimica Bates, 1884. Переднеспинка в густом белом волосяном покрове. Надкрылья с широкой яркой белой перевязью у вершин. Длина 10,0-14,0 мм. Обитатель широколиственных лесов. Заселяет побеги *Euonymus* (Celastraceae). Цветов не посещает. Встречается очень редко. Россия: Ю Прим. - Япония, Корея, С Китай.

Триба CEROPLESINI

Moechotypa J. Thomson, 1864. Типовой вид *Moechotypa arida* J. Thomson, 1864 (= *Niphona suffusa* Pascoe, 1862). Крупные жуки с толстым коренастым телом. Надкрылья на диске за щитком с парой чёрных густых волосистых пучков кочковидной формы, на всей поверхности - в неровных бугорках. Верхние и нижние доли глаз полностью разделены.

Распространён на юго-востоке Палеарктики и в Ориентальном регионе. В мире 26 видов (в Палеарктике - 12 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Moechotupa diphysis (Pascoe, 1871) [Scotinauges]. Свежие экземпляры розоватые, у старых опушение сереет. Грудь и надкрылья с грубой скульптурой, брюшко с большими светлыми волосяными пятнами по бокам сегментов. Антенны самцов едва длиннее тела. Длина 14,0-27,0 мм. Развивается под корой *Quercus* (Fagaceae) и некоторых других лиственных деревьев. В Приморье один из самых массовых видов усачей. Встречается с мая по сентябрь. Россия: Ю Прим. - Япония, Корея, Китай.

Триба DESMIPHORINI

Anaesthetis Dejean, 1835. Типовой вид *Saperda testacea* Fabricius, 1781. Палеарктический род, один из видов - в Ориентальном регионе. Тело маленькое, цилиндрическое, в очень коротком опушении. Надкрылья коричневые, закруглённые на вершинах, антенны не заходят за вершины надкрылий. В мире 6 видов (в Палеарктике - 5 видов; в России - 3 вида). -1 вид.

Anaesthetis confossicollis Beckmann, 1903. Тело вытянутое, переднеспинка в грубой пунктировке. Длина 4,0-9,0 мм. Заселяет тонкие побеги как усыхающих, так и растущих деревьев *Quercus* (Fagaceae) и поросли. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах. - Япония, Корея, Китай, Монголия.

Arhopaloscelis Murzin, Danilevsky et Lobanov, 1981 in Lobanov et al., 1981. Типовой вид *Rhopaloscelis bifasciata* Kraatz, 1879. Восточноазиатский род. Маленькие жуки с узким цилиндрическим телом, покрытым короткими стоячими щетинками. Надкрылья красноватые, с характерным рисунком из тёмных пятен. Антенны длиннее тела. Переднеспинка с острыми короткими боковыми шипами. В мире 2 вида (в Палеарктике - 2 вида; в России - 2 вида). - 2 вида.

Arhopaloscelis bifasciata (Kraatz, 1879) [Rhopaloscelis].

Пунктировка надкрылий грубая и густая. Длина 4,5-8,0 мм. Развивается на усыхающих/свежеусохших деревьях многих лиственных пород, предпочитая *Acer* (Aceraceae), *Pyrus* (Rosaceae), *Fraxinus* (Oleaceae), *Tilia* (Tiliaceae), *Caprinus* (Betulaceae), *Ulmus* (Ulmaceae). Обычен. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах. - Корея, Китай.

Arhopaloscelis nipponensis (Pic, 1932) [Rhopaloscelis].

Надкрылья более тёмные, их пунктировка более нежная и редкая. Длина 4,5-8,0 мм. Нередок. В Японии в качестве кормовых растений отмечены *Abies* (Pinaceae), *Salix* (Salicaceae), *Juglans* (Juglandaceae), *Alnus* (Betulaceae), *Quercus* (Fagaceae) и др. Россия: Ю Кур (Кунашир). - Япония.

Clytosemia Bates, 1884. Типовой вид *Clytosemia pulchra* Bates,

1884. Палеарктический восточно-азиатский род с одним видом в Ориентальном регионе. Маленькие жуки с узким чёрно-коричневым цилиндрическим телом и очень длинными антеннами. Переднеспинка продольная с острыми боковыми бугорками. Надкрылья с высокими буграми у плеч. В мире 3 вида (в Палеарктике - 2 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Clytosemia pulchra pulchra Bates, 1884. Надкрылья с

красноватым оттенком и характерным рисунком из тёмно-коричневых пятен или перевязей, весьма изменчивых по форме и положению. Длина 5,0-7,5 мм. В России встречается исключительно редко. В Японии личинки развиваются на *Juglans* и *Pterocarya* (Juglandaceae), *Fraxinus* (Oleaceae), *Magnolia* (Magnoliaceae), *Kalopanax* (Araliaceae), *Mallotus* (Euphorbiaceae), и др. лиственных деревьях. Россия: Ю Кур. (Кунашир, Шикотан). - Япония.

Cylindilla Bates, 1884. Типовой вид *Cylindilla grisea* Bates,

1884. Восточноазиатский род. Мелкие жуки с цилиндрическим вытянутым тёмно-коричневым телом. Антенны немного длиннее тела. Надкрылья без торчащих щетинок. В мире 7 видов (в Палеарктике - 5 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Cylindilla grisescens Bates, 1884. Россия: Длина 4,5-7,0 мм. Антенны с белыми колечками. Задний скат надкрылий в жёлто-белом опушении. У свежих экземпляров на диске надкрылий различим рисунок из светлых точек, штрихов и пятен. В Приморье и на юге Сахалина встречается редко, на Кунашире обычен. Лесной вид. Личинки развиваются в тонких ветках *Fraxinus* (Oleaceae), *Quercus* (Fagaceae), *Alnus* (Betulaceae), *Acer* (Aceraceae), *Tilia* (Tiliaceae), *Pyrus* и *Crataegus* (Rosaceae) и многих других лиственных деревьев. Россия: Ю Прим., Ю Сах., Ю Кур. - Япония, Корея, С Китай.

Miccolamia Bates, 1884. Типовой вид *Miccolamia cleroides* Bates, 1884. Распространён в азиатской части Палеарктики и в Ориентальном регионе. Один из самых мелких жуков в семействе. Первый членик антенн вздут. Переднеспинка с боковыми шипами, переднеспинка и надкрылья с длинными торчащими щетинками. В мире 26 видов (в Палеарктике - 18 видов; в России - 2 вида). - 2 вида.

Miccolamia (Isomiccolamia) glabricula glabricula Bates, 1884 (*M. verrucosa* auct.). Надкрылья тёмные с широким светлым пятном перед серединой. Длина 3,3-5,5 мм. Заселяет тонкие ветки усыхающих и растущих деревьев, в первую очередь, *Alnus* (Betulaceae), а также *Sorbus* (Rosaceae), *Betula* (Betulaceae), *Ulmus* (Ulmaceae), *Viburnum* (Viburnaceae). Цветов не посещает. Россия: Ю Сах., Ю Кур. - Япония.

Miccolamia (Miccolamia) cleroides Bates, 1884. Надкрылья с крупным бугорком за плечами, вздуты за серединой, двуцветные, в передней половине светло-коричневые, в задней - тёмно-коричневые с белой волосистой перевязкой между ними. Длина 3,0-6,0 мм. Заселяет *Abies* (Pinaceae), также *Actinidia* (Actinidiaceae), *Celastrus* (Celastraceae). Цветов не посещает. Россия: Ю Кур. (Кунашир). - Япония.

Mimectatina Aurivillius, 1927. Типовой вид *Mimectatina singularis* Aurivillius, 1927. Распространён на юго-востоке Палеарктики и в Ориентальном регионе. Тело маленькое, вытянутое, коричневых тонов. Переднегрудь без боковых

шипов. Антенны самцов значительно длиннее тела. Надкрылья без торчащих щетинок, с угловидно оттянутыми вершинами. В мире 12 видов (в Палеарктике 10 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Mimectatina divaricata divaricata (Bates, 1884) [Sydonia].

Надкрылья с невысокими продольными рёбрами, с характерным сложным рисунком из тёмных пятен и продольных светлых штрихов. Длина 5,5-7,4 мм. Заселяет тонкие ветки *Phellodendron* (Rutaceae), *Magnolia* (Magnoliaceae), *Sorbus* (Rosaceae), *Fraxinus* (Oleaceae), *Alnus* (Betulaceae) и др. лиственных пород. Россия: Прим., Сах., Кур. - Япония, Корея, Китай, Тайвань. На материке известна 1 находка в Приморском крае (с. Горнотаёжное).

Quasimesosella Miroshnikov, 2006. Типовой вид *Microlera*

ussuriensis Tsherepanov, 1983. Восточно-азиатский монотипический род. Мелкие коричневые жуки с расширенным кзади телом и антеннами, примерно равными длине тела. Голова, переднеспинка и надкрылья в очень крупной глубокой пунктировке, покрыты серым негустым прилегающим опушением.

Quasimesosella ussuriensis (Tsherepanov, 1983) [*Microlera*]

(*Miaenia florovi* Tsherepanov, 1984) (*Pseudomesosella ussuriensis* auct.). Надкрылья с белой волосистой перевязью за серединой. Известны единичные экземпляры. Длина 5,0-7,1 мм. Весенне-раннелетний вид. Сведения о биологии отсутствуют. Кормовым растением является, вероятно, *Quercus* (Fabaceae). Россия: Ю Хаб., ЕАО, Прим., Корея, Китай.

Rhopaloscelis Blessig, 1873. Типовой вид *Rhopaloscelis unifasciata*

Blessig, 1873. Палеарктический род, заходящий одним видом в Ориентальный регион. Тело маленькое, умеренно вытянутое. Антенны самца значительно длиннее тела. Переднегрудь с хорошо развитыми боковыми шипами. Надкрылья с многочисленными торчащими щетинками. В мире 5 видов

(в Палеарктике - 4 вида; в России - 2 вида). - 2 вида.

Rhopaloscelis maculata Bates, 1877. Очень маленькие жуки, значительно меньше других видов рода. Надкрылья в светлом опушении, с заметными бугорками за плечами и тёмными пятнами на боках у середины, у шва вблизи вершины и на вершине. Длина 3,5-6,0 мм. В России известен по одной находке на Кунашире. В Японии отмечено множество кормовых растений, среди которых *Salix* (Salicaceae), *Pterocarya* (Juglandaceae), *Magnolia* (Magnoliaceae), *Caprinus* (Betulaceae), *Maackia* (Fabaceae). Россия: Кур. (Кунашир). - Япония.

Rhopaloscelis unifasciata Blessig, 1873. Надкрылья с многочисленными тёмными пятнами и широкой перевязью за серединой. Высота бугорков у основания надкрылий изменчива. Длина 5,0-12,0 мм. Заселяет тонкие ветки многих лиственных деревьев, предпочитая *Salix* (Salicaceae). Развивается также в *Quercus* (Fabaceae), *Ulmus* (Ulmaceae), *Caprinus* (Betulaceae), *Padus* (Rosaceae), *Phellodendron* (Rutaceae), *Acer* (Aceraceae), *Maackia* (Fabaceae) и др. Весьма обычен. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Сах., Ю Кур., Заб., Бур., Алтай, Сиб. - Япония, Корея, СВ Китай, Монголия, СВ Казахстан.

Sophronica Blanchard, 1845. Типовой вид *Sophronica calceata* Chevrolat, 1855. Распространён, почти полностью, в Афротропическом и, незначительно, в Палеарктическом и Ориентальном регионах. В мире более 260 видов (в Палеарктике - 18 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Sophronica sundukovi Danilevsky, 2009. Тело маленькое в густых торчащих длинных щетинках, переднегрудь без боковых шипов или бугров, антенны немного короче или равны длине тела. Известны 1 самка (голотип) из окр. с. Лазо в Приморском крае и 1 самец из Ю Кореи. Длина 4,4-5,5 мм. Достоверные сведения о биологии отсутствуют. Россия: Ю Прим. - Корея.

Terinaea Bates, 1884. Типовой вид *Terinaea atrofusca* Bates, 1884. Восточноазиатский род. Тело маленькое, широкое, коричневое. Антенны значительно длиннее тела. Переднегрудь с острыми маленькими шипами по бокам. Надкрылья одноцветные, без рисунка, в равномерном коротком опушении, без торчащих щетинок. В мире 3 вида (в Палеарктике - 3 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Terinaea tiliae (Murzin, 1983) [Miaenia] (*T. atrofusca* auct.). Очень близок к японскому *Terinaea atrofusca*, отличаясь более грубой пунктировкой надкрылий, отчётливой и на заднем скате. Длина 5,0-7,0 мм. Личинки развиваются в тонких усохших ветках *Tilia amurensis* (Tiliaceae). Ведёт скрытный образ жизни. Россия: Ю Прим. - Корея, Китай.

Ussurella Danilevsky, 1997. Типовой вид *Ussuria napolovi* Danilevsky, 1995. Восточноазиатский монотипический род. Тело, антенны и ноги от чёрных до тёмно-коричневых. Переднеспинка от тёмно-бурой до рыже-оранжевой, с боковым бугорком; надкрылья жёлто-оранжевые.

Ussurella napolovi (Danilevsky, 1995) [Ussuria]. Надкрылья и переднеспинка в глубокой пунктировке и в рыжем прилегающем опушении. В Приморском крае известен из окр. Анисимовки (голотип), Меркушёвки, Каймановки, Владивостока. Длина 6,8-9,8 мм. Спорадичен, биология не выяснена. Жуки очень редко прилетают на свет в смешанном лесу в июле. Россия: Прим. - Корея, Китай.

Триба DORCADIONINI

Eodorcadon Breuning, 1947. Типовой вид *Lamia carinata* Fabricius, 1781. Палеарктический род. Тело относительно короткое, лоб вертикальный, Цикатрикс отсутствует или слабо развит. Надкрылья голые, блестящие, с продольными дорсальными полосками, плечевые углы хорошо развиты. Крылья рудиментарные. Многие виды - с крайней индивидуальной изменчивостью. Развивается в почве за счёт

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

корней травянистых растений. В мире - 42 вида (в Палеарктике - 42 вида; в России - 8 видов). - 1 вид.

Eodorcadion (Humerodorcadion) humerale (Gebler, 1823) [Neodorcadion].

Eodorcadion (Humerodorcadion) humerale trabeatum (Jakovlev, 1901) [Neodorcadion]. Тело крупное и широкое, особенно у самок. Каждое надкрылье с 3-мя дорсальными рёбрами и плечевым ребром. Каждое ребро и эпиплевры с узкими белыми полосками. Длина 13,5-23,0 мм. Жуки встречаются в степных ландшафтах и в лесных ландшафтах на полянах. Локален, встречается редко. Активны с июня по сентябрь. Россия: Амур., ЕАО, Прим. - Китай.

Триба DORCASHEMATINI

Olenecamptus Chevrolat, 1835. Типовой вид *O. serratus* Chevrolat, 1835 (= *Saperda biloba* Fabricius, 1802). Антенны очень длинные, с расширенным 1-м члеником, переднегрудь вытянутая, передние ноги удлинены. Распространён в Палеарктике, Афротропиках, Ориентальном и Австралийском регионах. В мире 77 видов (в Палеарктике - 19 видов; в России - 2 вида). - 2 вида.

Olenecamptus octopustulatus (Motschulsky, 1860) [Ibidimorphum] (*O. mordkovitshi* Tshernyshev et Dubatolov, 2000). Мелкий вид. Надкрылья коричневые, каждое с 4-мя белыми пятнами. Известна форма без пятен. Длина 8,0-13,0 мм. Развивается в древесине *Crataegus*, *Pyrus*, *Micromeles*, *Malus*, *Radus* (*Rosaceae*), *Viburnum* (*Viburnaceae*). Цветы не посещает, иногда летит на свет. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Бур., Заб. - Япония (Цусима, Хонсю), Корея, Китай, Монголия.

Olenecamptus riparius Danilevsky, 2011b (*O. clarus* auct.). Крупный вид с белым волосяным покровом верха, красно-коричневыми антеннами и ногами. Надкрылья с 2-мя чёрными точками на каждом. Длина 11,0-22,0 мм. Развивается в древесине *Juglans mandshurica* (*Juglandaceae*).

Имаго активны в июле, летят на свет. Россия: Прим. - Япония (Цусима), Корея, Китай.

Триба EXOCENTRINI

Exocentrus Dejean, 1835. Типовой вид *Cerambyx balteatus* Fabricius sensu Dejean, 1835 (= *Cerambyx lusitanus* Linnaeus, 1767). Тело маленькое, короткое и широкое, уплощённое. Антенны самцов обычно длиннее тела, с длинными ресничками. Боковые шипы переднегруди хорошо развиты, направлены кзади. Надкрылья с крепкими торчащими щетинками. Бёдра булабовидные. Населяет Палеарктику, Афротропический, Ориентальный и Австралийский регионы. В мире более 375 видов (в Палеарктике - 98 видов; в России - 10 видов). - 7 видов.

Exocentrus guttulatus Bates, 1873.

Exocentrus guttulatus ussuricus Tsherepanov, 1973 (*E. ussuricus* auct.). Надкрылья тёмные, с частыми светлыми пятнами по всей поверхности и узкой светлой перевязью за серединой. Длина 4,8-9,0 мм. Личинки развиваются под корой *Maackia* (Fabaceae), реже заселяется *Ulmus* (Ulmaceae) и *Morus* (Moraceae). Летит на свет. Россия: Прим. - Корея, Китай.

Exocentrus fisheri Gressitt, 1935.

Exocentrus fisheri marginatus Tsherepanov, 1973 (*E. marginatus* auct.). Надкрылья тёмно-коричневые, иногда почти чёрные, со светло-красным пятном на плечевом бугорке и часто со светло-красной полосой вдоль всего бокового края. Длина 4,2-8,0 мм. Развивается под корой и в древесине тонких усохших веток *Ulmus* (Ulmaceae). Летит на свет. Россия: Прим. - Корея, Китай.

Exocentrus lineatus Bates, 1873. Надкрылья со светлыми продольными волосистыми полосами до середины, большим тёмным пятном за серединой и светлым рисунком в виде букв «V» на его фоне перед вершиной. Длина 3,5-7,0 мм. Личинки развиваются в ветках *Salix* (Salicaceae), *Alnus* и *Betula* (Betulaceae), *Quercus* (Fagaceae), *Ulmus* (Ulmaceae) и многих других лиственных деревьев. Редок. Россия: Ю Прим.

- Япония, Корея, Китай.

Exocentrus tsushmanus Hayashi, 1968 (*E. conjugatofasciatus* Tsherepanov, 1973). Очень мелкий вид, длина 3,2-4,6 мм. Похож по окрасу надкрылий на *E. fasciolatus*, но мелких светлых пятен почти нет, а по центру имеется тёмное ромбовидное пятно, чётко выраженное либо слабо различимое. Личинки развиваются под корой тонких усыхающих веток *Ulmus* (Ulmaceae) и *Tilia* (Tiliaceae), возможно, других лиственных пород. Летит на свет. Россия: Прим. - Япония, Корея, Китай.

Exocentrus fasciolatus Bates, 1873.

Exocentrus fasciolatus plavilstshikovi Danilevsky, 2014. Надкрылья с множеством мелких светлых волосистых пятен (изредка сливаются и незаметны), широкой тёмной перевязью в задней половине и вершинным тёмным пятном. Длина 4,5-6,3 мм. Развивается под корой и в древесине тонких веток *Ulmus* (Ulmaceae), *Tilia* (Tiliaceae), *Juglans* (Juglandaceae) и, вероятно, др. лиственных деревьев. Летит на свет. Россия: Ю Прим. - Корея, СВ Китай.

Exocentrus stierlini Ganglbauer, 1884. Очень редкий вид с очень широким ареалом. Надкрылья имеют контрастный рисунок из тёмных пятен у основания и у вершины и широкой тёмной перевязи за серединой. Длина 4,0-6,0 мм. Личинки развиваются в мёртвых ветках *Salix* (Salicaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур., Алтай, Сиб., европейская часть, Кавказ. - Корея, Китай, Монголия, Казахстан, Европа.

Exocentrus testudineus Matsushita, 1931. На надкрыльях две изогнутые светлые перевязи, в передней трети и за серединой диска, соединённые продольными светлыми полосками; вершины в светлом опушении. Тело и надкрылья чёрные или чёрно-бурые. Длина 3,8-6,6 мм. Личинки развиваются под корой и в древесине тонких веток *Ulmus* (Ulmaceae), *Quercus* (Fagaceae), *Phellodendron amurense* (Rutaceae), *Acer* (Aceraceae), *Betula* и *Alnus* (Betulaceae) и многих других лиственных деревьев. Россия: Ю Сах., Ю Кур. - Япония, Корея.

Miaenia Pascoe, 1864. Типовой вид *Miaenia marmorea* Pascoe, 1864. Боковые шипы переднегруди часто слабо выражены; надкрылья в прилегающем негустом волосяном покрове, без торчащих щетинок; антенны с ресничками на внутренней стороне; ноги короткие, бёдра булавовидные. Распространён, преимущественно, в Ориентальном и Австралийском регионах. В мире 70 видов (в Палеарктике - 14 видов, в России - 1 вид). - 1 вид.

Miaenia (Miaenia) maritima Tsherepanov, 1979. Тёмно-коричневый продолговатый жук с коротким слабым опушением надкрылий, образующим неясные, едва заметные и расплывчатые светлые пятнышки. Антенны сопоставимы с длиной тела. Длина 4,0-6,0 мм. Развивается в тонких усохших ветках *Quercus* (Fagaceae). Спорадичен, очень редко летит на свет. Россия: Ю Прим. - Корея.

Триба LAMIINI

Lamia Fabricius, 1775. Типовой вид *Cerambyx textor* Linnaeus, 1758. Монотипический род, широко распространённый в Палеарктике. Тело толстое, переднеспинка на боках с крупным конусовидно оттянутым бугром. Крылья хорошо развиты. Антенны короче тела.

Lamia textor (Linnaeus, 1758) [*Cerambyx*]. Весь тёмно-серый с маленькими неясными светлыми пятнами. Очень редко встречаются экземпляры с рёбрами на надкрыльях (*ab. tricarinata* Cornel). Длина 12,0-32,0 мм. Имаго активны с мая по август. Личинки развиваются в древесине корней и прикорневой части стволов, преимущественно, *Salix*, *Populus* (Salicaceae), реже *Alnus* (Betulaceae) и *Hipporhae* (Elaeagnaceae). Россия: Маг., Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур., Заб., Бур., Иркут., Алтай, Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. - Япония (Хоккайдо), Корея, Китай, С Монголия, Казахстан, Закавказье, Турция, Европа.

Lamiomimus Kolbe, 1886. Типовой вид *Lamiomimus gottschei* Kolbe, 1886. Восточноазиатский род. Крупный жук с коренастым толстым телом. Крылья хорошо развиты. У самцов антенны длиннее, у самок не длиннее тела. В мире 2 вида (в Палеарктике 2 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Lamiomimus gottschei Kolbe, 1886. Надкрылья со светлым опушением, с затемнённым основанием в крупных гранулах и с широкой контрастной чёрной перевязью за серединой. Личинки развиваются под корой в прикорневой части и в корнях усыхающих *Quercus* (Fagaceae) и *Betula* (Betulaceae). Жуки ведут малоподвижный образ жизни. Длина 22,0-40,0 мм. Россия: Прим. - Корея, Китай.

Триба MESOSINI

Mesosa Latreille, 1829. Типовой вид *Cerambyx curculionoides* Linnaeus, 1760. Жуки среднего размера с широким телом. Антенны длиннее тела, на внутренней стороне с густыми ресничками. Распространён в Палеарктике, Афротропическом и Ориентальном регионах. В мире около 95 видов (в Палеарктике - 48 видов; в России - 7 видов). - 4 вида.

Mesosa (Aplocnemina) senisis Bates, 1884. Верх в густом сером волосаном покрове с множественными чёрными щетинконосными точками на его фоне. На переднеспинке две узкие продольные чёрные полосы, на надкрыльях две поперечные косые прерывистые чёрные перевязи. Основания члеников антенн в белых, их вершины в чёрных прижатых волосках. Длина 8,0-16,0 мм. Заселяет усохшие ветки *Betula*, *Alnus* (Betulaceae) и *Populus* (Salicaceae). Россия: Ю Кур. (Кунашир). - Япония.

Mesosa (Mesosa) japonica Bates, 1873. Окрашен так же, как *M. tyops*, но, в среднем, темнее, с более грубой скульптурой дорсальной стороны. Длина 10,0-16,0 мм. Личинки развиваются под корой *Ulmus* (Ulmaceae), *Quercus* (Fagaceae) и др. лиственных деревьев. Россия: Ю Сах., Ю Кур. (Кунашир). - Япония.

Mesosa (Mesosa) myops (Dalman, 1817) [Lamia]. Переднеспинка с 4 вытянутыми чёрными пятнами с жёлтой каймой по бокам. Надкрылья в разбросанных чёрных и жёлтых пятнах. В середине - более или менее заметная широкая светлая перевязь. Длина 7,0-16,0 мм. Личинки развиваются под корой *Quercus* (Fagaceae), *Betula*, *Alnus*, *Caprinus* (Betulaceae), *Ulmus* (Ulmaceae), *Fraxinus* (Oleaceae), *Acer* (Aceraceae), *Salix*, *Populus* (Salicaceae), *Malus*, *Pyrus*, *Padus* (Rosaceae) и многих других лиственных деревьев. Наиболее массовый вид усачей на ДВ. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., С Сах., Заб., Бур., Алтай, Сиб., Ю Урал, европейская часть. - Корея, Китай, С Монголия, Казахстан, Европа.

Mesosa (Perimesosa) hirsuta Bates, 1884.

Mesosa (Perimesosa) hirsuta continentalis Hayashi, 1964. Переднеспинка, надкрылья, голова и нижняя сторона тела в густых стоячих волосках. Надкрылья в разбросанных круглых чёрных пятнах, образованных отсутствием прилегающего светлого опушения, покрывающего остальную поверхность. Длина 10,0-18,0 мм. Позднелетний вид. Занимает станции лиственных лесов. Заселяет *Ulmus* (Ulmaceae), *Padus* (Rosaceae), *Caprinus* (Betulaceae), *Fraxinus* (Oleaceae), и др. лиственные деревья. Россия: Ю Прим. - Корея, СВ Китай.

Триба MONOCHAMINI

Monochamus Dejean, 1821. Типовой вид *Cerambyx sutor* Linnaeus, 1758. Тело умеренно вытянутое, крупное или сравнительно небольшое. Антенны в 1,5-2,5 раза длиннее тела или едва заходят за вершину надкрылий. Переднеспинка на боках с оттянутым конусовидным бугром. Надкрылья параллельносторонние или чуть суженные к вершине, в передней половине или только у основания в крупной грубой пунктировке. Распространён во всех регионах, за исключением Австралийского. В мире более 150 видов (в Палеарктике - 38 видов; в России - 8 видов). - 8 видов.

Monochamus (Monochamus) galloprovincialis (Olivier, 1800) [Cerambyx].

Monochamus (Monochamus) galloprovincialis cinerascens (Motschulsky, 1860) [Monochammus] (*Monohammus sibiricus* Pic, 1908). Плотно прилегающие жёлтые волоски образуют более или менее выраженное скопление у основания боковых бугров переднеспинки. Длина 11,0-28,0 мм. Заселяет Pinus (Pinaceae), очень редко Picea (Pinaceae). Жуки встречаются с июля по сентябрь. Россия: С Хаб., С Сах., Якут., Сиб., С Урал, С европейской части. - С Китай, С Монголия.

Monochamus (Monochamus) guttulatus Gressitt, 1951 (*Monohammus guttatus* Blessig, 1873). Легко отличается от всех видов рода наличием светлого густоволосистого пятна за серединой каждого надкрылья и густой пунктировкой переднеспинки и надкрылий. Длина 9,0-17,0 мм. Личинки развиваются под мёртвой корой Quercus (Fagaceae), Ulmus (Ulmaceae), Acer (Aceraceae), Betula, Caprinus (Betulaceae), Tilia (Tiliaceae), Salix (Salicaceae), Padus, Rosa (Rosaceae) и многих других лиственных деревьев и кустарников. Россия: Ю Хаб., Прим. - Корея, СВ Китай.

Monochamus (Monochamus) grandis Waterhouse, 1881. Самый большой представитель рода в ДВ регионе. Передние ноги самцов очень длинные, передние лапки расширены, на боках с длинными волосками; по бокам основания переднеспинки - большие яркие светлые волосяные пятна. Заселяет недавно усохшие хвойные деревья, отдавая предпочтение Abies (Pinaceae), а также Picea (Pinaceae) и др. Длина 26,0-49,0 мм. Россия: Ю Кур. (Кунашир, Шикотан). - Япония.

Monochamus (Monochamus) impluviatus (Motschulsky, 1859) [Monohammus]. Жуки среднего размера с короткими антеннами. Мелкие белые крапины надкрылий не образуют перевязей. Длина 11,0-20,0 мм. Развивается в недавно усохших деревьях Larix (Pinaceae). Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Якут., Алтай, Сиб., европейская часть. - Корея, СВ Китай, С Монголия.

Monochamus (Monochamus) nitens (Bates, 1884) [Monohammus]. Крупный вид, надкрылья с сильным блеском. Длина 17,0-30,0 мм. В России встречается очень редко.

Развивается в древесине усохших хвойных деревьев, предпочитая *Abies* (Pinaceae), но отмечались также *Larix* (Pinaceae) и др. Россия: Сах., Ю Кур. (Кунашир). - Япония, Ю Корея.

Monochamus (Monochamus) saltuarius saltuarius (Gebler, 1830) [Monohammus]. Жуки среднего размера с антеннами значительно длиннее тела. Надкрылья с многочисленными светлыми пятнами, часто объединёнными в перевязи. Длина 11,0-20,0 мм. Заселяет хвойные деревья, чаще *Picea* и *Abies*, реже *Pinus* и *Larix* (Pinaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Прим., Сах., Заб., Бур., Алтай, Сиб. - Япония (Хонсю, Сикоку), Корея, С Китай, С Монголия, СВ Казахстан.

Monochamus (Monochamus) sartor (Fabricius, 1787) [Lamia].

Monochamus (Monochamus) sartor urusovii (Fischer von Waldheim, 1806) [Cerambyx]. Крупный вид. Самцы, как правило (иногда и самки), без пятен на надкрыльях, но с густым жёлтым опушением на их вершинах. Передние ноги самцов очень длинные, с расширенными лапками, покрытыми у краёв длинными волосками. Длина 15,0-37,0 мм. Имаго активны с мая по сентябрь. Заселяет хвойные, чаще *Picea* и *Abies*, реже *Pinus* и *Larix* (Pinaceae), а также *Betula* (Betulaceae). Россия: Чук., Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур., Заб., Бур., Алтай, Сиб., европейская часть, Кавказ. - Япония (Хоккайдо), Корея, СВ Китай, С Монголия, СВ Казахстан, Европа.

Monochamus (Monochamus) sutor (Linnaeus, 1758) [Cerambyx].

Monochamus (Monochamus) sutor longulus (Pic, 1898) [Monohammus]. Жуки среднего размера с длинными антеннами. Надкрылья без вдавления за плечами и гранул на основании, но с грубой пунктировкой, заходящей далеко за середину. Мелкие светлые пятна могут быть хорошо развиты или отсутствовать. Длина 14,0-28,0 мм. Заселяет хвойные, преимущественно, *Picea* (Pinaceae), но также *Pinus*, *Abies*, *Larix* (Pinaceae). Россия: Чук., Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур. (Кунашир), Заб., Бур., В Сиб. - С Корея, СВ Китай, СВ Монголия.

Acalolepta Pascoe, 1858. Типовой вид *Acalolepta pusio* Pascoe, 1858.

Крупные и средние жуки с очень длинными антеннами (у самцов до 2,5 раз длиннее тела), их 3-10 членики на вершине с шипиками в форме венчика. Переднеспинка на боках с остро оттянутым бугром. Надкрылья на основании в грубой зернистой или глубокой простой пунктировке. Распространены на востоке Палеарктики, в Ориентальном и Австралийском регионах. В мире - 250 видов (в Палеарктике - 72 вида; в России - 5 видов). - 5 видов.

Acalolepta (Acalolepta) fraudator fraudator (Bates, 1873)

[*Monohammus*] (*A. cervina* auct.). Жуки среднего размера в шелковистом желтоватом волосяном покрове с относительно толстыми антеннами. Длина 13,0-28,0 мм. Развивается в древесине различных лиственных деревьев. На российском ДВ встречается крайне редко. Летит на свет. Россия: Прим., Кур. - Япония, Корея, Китай.

Acalolepta (Acalolepta) luxuriosa luxuriosa (Bates, 1873)

[*Monohammus*]. Жуки с массивным телом коричневатого цвета и красно-коричневыми антеннами. Надкрылья умеренно сужены кзади у самцов и параллельносторонние у самок, на плечах с несколькими гранулами, слабо блестящие, с золотисто-жёлтым опушением - основной тон светлый, тёмные перевязи выражены слабо. Длина 15,0-40,0 мм. Обычен на Кунашире. Развивается в древесине стволов угнетённых/усыхающих деревьев *Kalopanax septemlobus*, реже *Aralia elata* (*Araliaceae*). Россия: Ю Кур. (Кунашир) - Япония.

Acalolepta (Acalolepta) sejuncta sejuncta (Bates, 1873)

[*Monohammus*]. Тело среднего размера, в плотно прилегающем желтоватом или серовато-золотистом, на надкрыльях расположенном местами волнисто волосяном покрове, создающем переливающиеся оттенки от светло-золотистого до бурого. Пунктировка надкрылий у основания густая глубокая, в задней половине редкая, менее глубокая. Длина 10,5-26,0 мм. Заселяет живые деревья *Phellodendron* (*Rutaceae*), *Sorbus* (*Rosaceae*), *Ulmus* (*Ulmaceae*), *Alnus* (*Betulaceae*), *Fraxinus* (*Oleaceae*) и др. лиственных пород, а также *Picea* (*Pinaceae*). Изредка летит на свет. Россия:

Ю Прим., Сах., Кур. - Япония, Корея, Китай.

Acalolepta (Acalolepta) seunghwani Danilevsky, 2013.

Тело крупное, обычно чёрное, со светлым неравномерным опушением. Надкрылья самцов сильно сужены кзади, у самок - заметно сужены, продольные рёбра видны, плечи - с многочисленными гранулами, перевязи контрастные. Длина 17,0-36,0 мм. Заселяет *Aralia elata* (Araliaceae). Россия: Ю Прим. - Корея, С Китай.

Acalolepta (Acalolepta) ussurica (Plavilstshikov, 1951) [Dihammus].

Мельче *A. sejuncta*. Длина 10,0-16,0 мм. Переднеспинка в густых глубоких точках, образующих на диске сплошную пунктировку. Вся поверхность надкрылий пунктирована глубокими чёткими точками, их волосяной покров серо-желтоватый, не блестящий. Встречается крайне редко. Заселяет *Acer* (Aceraceae), *Ulmus* (Ulmaceae), *Fraxinus* (Oleaceae). Россия: Ю Прим., Корея, Китай. Примечание: возможно, вместе с *A. sejuncta* относится к одному виду.

Anoplophora Норе, 1839. Типовой вид *A. stanleyana* Норе, 1839.

Крупные жуки с толстым, умеренно вытянутым телом. Надкрылья блестящие, со светлыми волосяными пятнами или перевязями. Цикатрикс хорошо развит, антенны без ресничек. Широко распространён в ЮВ Палеарктике и в Ориентальном регионе. В мире 55 видов (в Палеарктике - 45 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1854) [Cerosterna].

Надкрылья чёрные в разбросанных белых или жёлтых пятнах, слабо блестящие или матовые. Членики антенн со светлыми колечками. Длина 20,0-40,0 мм. Заселяет многие растущие лиственные деревья, часто вызывая их гибель. В Китае отмечена смертность 24 пород деревьев, особенно *Populus* (Salicaceae), *Salix* (Salicaceae) и *Ulmus* (Ulmaceae), но также *Acer* (Aceraceae), *Alnus*, *Betula* (Betulaceae), *Malus* (Rosaceae) и др. Россия: Ю Прим. - Корея, Китай. Интродуцирован в Японию, Саудовскую Аравию, Европу, Канаду, США, Австралию.

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

Astynoscelis Pis, 1904. Типовой вид *A. longicornis* Pis, 1904 (= *Monohammus degener* Bates, 1873). Монотипический восточноазиатский род. Очень похож на маленькую *Acalolepta*, но цикатрикс практически не развит. Широко распространён на востоке Палеарктики.

Astynoscelis degener (Bates, 1873) [*Monohammus*] (*A. longicornis* Pis, 1904). Среднего размера, весь коричневый, надкрылья со светлыми разводами, без явных перевязей. Переднеспинка на боках с конусовидным остро оттянутым бугром, ноги толстые, короткие, антенны длиннее тела. Длина 7,0-14,0 мм. Развивается в корнях и в прикорневой части стеблей *Artemisia* (*Asteraceae*). Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Ю Сах. - Япония (кроме Хоккайдо), Корея, Китай, Тайвань.

Триба PARMENINI

Plectrura Motschulsky, 1845. Типовой вид *P. spinicauda* Motschulsky, 1845. Тело блестящее, в очень грубой бугорчатой скульптуре. Надкрылья выпуклые, антенны самцов - равны длине тела. Населяет восток Палеарктики и Неарктику. В мире 2 вида (в Палеарктике - 1 вид; в России - 1 вид). - 1 вид.

Plectrura (Phlyctidola) metallica metallica (Bates, 1884) [*Phlyctidola*] (*P. mandshurica* Jacobson, 1899; *P. sachalinica* Jacobson, 1899). Длина 7,8-13,0 мм. Личинки развиваются под мёртвой корой многих лиственных и хвойных деревьев и кустарников. Россия: Сах., Кур. - Япония, Корея, СВ Китай.

Триба PHYTOECINI

Nupserha Chevrolat, 1858. Типовой вид *Saperda fricator* Dalman, 1817. Жуки среднего размера с расширенным в плечах и умеренно вытянутым телом. Надкрылья на боках с продольным рёбрышком. Антенны длиннее тела. Распространены, преимущественно, в Афротропиках, а также в Палеарктике и Ориентальном регионе; один вид заходит в

Австралийский регион. В мире около 140 видов (в Палеарктике - 45 видов; в России - 2 вида). - 2 вида.

Nupserha marginella marginella (Bates, 1873) [Oberea] (*N. alexandrovi* Plavilstshikov, 1915). Голова чёрная, 2 первых членика антенн тёмные. Верх жёлто-оранжевый, с тёмной полосой по бокам надкрылий. Лесной вид, встречающийся на полянах, просеках, лесных дорогах во 2-й половине июля. Встречается не часто. Длина 7,0-13,5 мм (экземпляры из Приморья 9,0-12,0 мм). В Японии развивается на *Artemisia*, *Eupatorium*, *Cirsium* (Asteraceae), *Rumex* (Polygonaceae). Россия: Ю Прим. - Япония, Корея, В Китай, Монголия.

Nupserha sericans (Bates, 1884) [Oberea]. Россия: Голова, переднеспинка и низ тела полностью чёрные. Первые 3-4 (реже 1-2) членика антенн затемнены, иногда антенны полностью чёрные. Длина 8,0-13,0 мм. В Японии развивается на *Aster glehnii*, *Eupatorium makinoi* (Asteraceae). Россия: Ю Кур. (Кунашир). - Япония.

Oberea Dejean, 1835. Типовой вид *Cerambyx linearis* Linnaeus, 1760. Тело уплощённое, сильно вытянутое. Ноги короткие, задние бёдра не достигают вершины 2-го стернита брюшка. Распространён во всех географических регионах. В мире около 320 видов (в Палеарктике - 108 видов; в России - 17 видов). - 11 видов.

Oberea (Amaurostoma) donceeli Pic, 1907. Тело очень узкое, антенны длиннее тела. Голова, низ тела, переднегрудь, щиток и ноги красные. Надкрылья и антенны чёрные, но известны формы с жёлтыми надкрыльями и переходные. Развивается на *Euphorbia* (Euphorbiaceae). Длина 8,0-14,0 мм. В России очень редок, известны единичные экземпляры из Забайкалья, окр. Хабаровска и с юга Приморского края. В Монголии обычен. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур. - Китай, Монголия.

Oberea (Oberea) coreensis Gressitt, 1951. Тело сильно вытянутое, голова и переднеспинка оранжевые, антенны чёрные. Надкрылья жёлтые с затемнёнными боками и вершинами, сужены посередине. Длина 13,5-19,0 мм. В России известно

только одно местонахождение - у с. Буянки Черниговского р-на Приморского края. Развивается на *Celastrus orbiculatus* (Celastraceae). Россия: Ю Прим. - Корея, С Китай.

Oberea (Oberea) curticornis Danilevsky, 2023. Тело среднего размера, очень узкое. Голова чёрная с красной перевязкой у заднего края. Антенны очень тонкие, короткие, доходят до конца 3 четверти надкрылий. Надкрылья жёлтые, с затемнениями по бокам, вдоль шва и на вершинах, несколько сужены у середины и вырезаны на вершинах. Ноги жёлтые. Известна единственная самка из окр. с. Барабаша в Хасанском р-не Приморского края. Длина 15,4 мм. Россия: Ю Прим.

Oberea (Oberea) depressa (Gebler, 1825) [Saperda] (*O. Amurica* Suvorov, 1913; *O. transbaicalica* Suvorov, 1913). Голова чёрная, переднеспинка красная с изменчивым по форме и размеру рисунком из чёрных пятен. Щиток чёрный. Надкрылья у самцов жёлтые, вдоль шва и по бокам с чёрными полосами и чёрными вершинами; у самок полностью тёмные, за исключением небольшого светлого пространства у щитка. Развивается на *Lonicera* (Caprifoliaceae). Длина 10,0-16,0 мм. Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур., Иркут., Алтай, Сиб. - Корея, С Китай, Монголия, Казахстан.

Oberea (Oberea) dubia Danilevsky, 2023. Голова чёрная, переднеспинка и щиток оранжевые. Надкрылья жёлтые со слабым затемнением по бокам и чёрными вершинами. Антенны не доходят до вершин надкрылий. Ноги жёлтые. Длина 11,0 мм. Известен единственный самец из Пожарского р-на Приморского края, собранный в 1899. Россия: С Прим.

Oberea (Oberea) herzi Ganglbauer, 1887. Мелкий вид с относительно коротким телом. Переднеспинка и щиток оранжевые, надкрылья жёлто-оранжевые с чёрными штрихами у плеч. Антенны тёмные, слегка не достигают вершин надкрылий. Длина 9,0-12,0 мм. Локален и спорадичен. В России известен по единичным находкам в Ю Приморье. Развивается на *Sophora* (Fabaceae). Россия: Ю Прим. - Корея, С Китай.

Oberea (Oberea) heyrovskyi Pic, 1927. Голова и антенны чёрные, переднегрудь оранжевая с чёрными продольными

пятнышками по бокам у основания (иногда отсутствуют), щиток оранжевый. Тёмные надкрылья имеют широкий жёлтый просвет вдоль шва и у щитка. Ноги жёлтые. Длина 13,0-19,0 мм. Развивается на *Lonicera* (Caprifoliaceae). Локален и редок. Россия: ?Ю Хаб., Прим. - Корея, С Китай.

Oberea (Oberea) licenti Pic, 1939 (*O. scutellaris* Fairmaire, 1888; *O. scutellaroides* Breuning, 1947; *O. chinensis* Tsherepanov, 1985). Мелкий вид с высокой степенью индивидуальной изменчивости. Голова и антенны всегда чёрные. Переднеспинка от красной до чёрной с переходными формами. Щиток почти всегда чёрный (редко красный). Надкрылья от полностью светлых с чёрными или коричневыми полосами по плечам до тёмных с широким светлым полем у щитка или полностью чёрных. Длина 9,0-14,0 мм. Развивается на *Sophora flavescens* (Fabaceae). Нередок на лугах. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Корея, С Китай.

Oberea (Oberea) morio Kraatz, 1879. Мелкий вид с узким телом. Весь чёрный, кроме жёлтых ног и щупиков. Встречаются экземпляры с осветлением надкрылий вокруг щитка и (редко) по всей длине. Длина 8,8-12,5 мм. Луговой вид, развивается на *Vicia amurensis* (Fabaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур. - Корея, С Китай, С Монголия.

Oberea (Oberea) oculata (Linnaeus, 1758) [Cerambyx]. Тело сравнительно крупное и относительно широкое. Переднеспинка красная с двумя чёрными точками (редко без них). Голова чёрная, надкрылья чёрно-бурые, покрытые серыми волосками. Длина 14,0-21,0 мм. Заселяет растущие молодые побеги *Salix* (Salicaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур., Сиб., европейская часть, Кавказ. - Корея, С Китай, Монголия, Казахстан, Закавказье, П Азия, Европа, С Африка (Марокко).

Oberea (Oberea) vittata Blessig, 1873. Тело умеренно вытянуто. Голова и антенны чёрные, щиток и переднеспинка оранжевые. Надкрылья жёлтые или жёлто-серые с затемнением по краям, на вершинах и часто вдоль шва. Обычен на лугах и лесных полянах, в редколесьях. Длина 12,0-19,0 мм. Заселяет живые ветки *Betula*, *Corylus*, *Alnus*, *Caprinus* (Betulaceae), *Acer* (Aceraceae), *Lespedeza*,

Maackia (Fabaceae), Ulmus (Ulmaceae), Quercus (Fagaceae).
Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур. - Япония
(Цусима), Корея, СВ Китай, Монголия.

Phytoecia Dejean, 1835. Типовой вид *Cerambyx cylindricus* Linnaeus, 1758. Жуки средних размеров и мелкие. Тело короткое или вытянутое, от параллельностороннего до заметно суженного кзади. Антенны от тонких до сильно утолщённых, от длинных до укороченных. Задние бёдра заходят за 2-й стернит брюшка. Распространены, преимущественно, в Афротропиках и Палеарктике, около 10 видов в Ориентальном регионе. В мире примерно 270 видов (в Палеарктике - 170 видов; в России - 27 видов). - 6 видов.

Phytoecia (Cinctophytoecia) cinctipennis cinctipennis Mannerheim, 1849 (*P. coreensis* Breuning, 1955). Жуки мелкие и средние. На переднеспинке продольные светлые волосяные полосы - центральная и менее заметные боковые. Надкрылья в беловатом или желтоватом негустом опушении со светлыми волосяными полосками вдоль шва и по краям диска. Ноги частично красные, последние стерниты брюшка полностью или частично красные, редко чёрные. Развивается на *Artemisia gmelini* (Asteraceae), спорадичен. Длина 6,0-12,0 мм. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур., Тыва, В Сиб. - Корея, Китая, Монголия.

Phytoecia (Cinctophytoecia) sareptana Ganglbauer, 1888. Мелкий вид. Голова, переднеспинка и надкрылья в плотном желтоватом прилегающем волосяном покрове. Ноги светлые, последний стернит брюшка обычно красный, но иногда чёрный. Длина 5,6-10,0 мм. Луговой вид, развивается в стеблях и корнях *Artemisia manshurica* (Asteraceae), спорадичен. Россия: Ю Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Корея, Китай.

Phytoecia (Phytoecia) ferrea Ganglbauer, 1887 (*P. analis* Mannerheim, 1849; *P. mannerheimi* Breuning, 1951). Тело, надкрылья и антенны чёрные, передние бёдра и голени красные. Брюшко с красным последним сегментом. Длина 7,2-10,0 мм. Развивается, предположительно, на *Seseli seseloides* (Apiaceae) и некоторых других травянистых

растениях. Луговой вид, встречается очень редко. Россия: Прим., Бур., В Сиб. - Китай, Монголия.

Phytoecia (Phytoecia) nigricornis (Fabricius, 1782) [Saperda] (*P. julii* Mulsant, 1863). Тело, надкрылья, антенны и ноги обычно чёрные в плотном светлом опушении. Переднеспинка у свежих особей с 3-мя густыми светлыми волосяными полосками. Длина 7,0-12,0 мм. Личинки развиваются в стеблях и корнях различных травянистых растений: *Artemisia*, *Achillea*, *Galatella*, *Solidago*, *Chrysanthemum*, *Tanacetum* (Asteraceae). Россия: Прим., Алтай, Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. - Казахстан, Закавказье, Иран, Турция, Европа.

Phytoecia (Phytoecia) rufiventris Gautier des Cottés, 1870. Мелкий вид с коротким и широким телом. Чёрный, с очень коротким опушением. Посредине переднеспинки - красное мозолистое пятно (иногда почти отсутствует). Ноги с красными/частично красными бёдрами и голеньями, иногда полностью чёрные. Брюшко от целиком красного до, очень редко, целиком чёрного. Луговой вид, встречается не часто. Развивается в различных травянистых растениях семейства Asteracea. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Сах., Кур., Заб., Бур., Тыва, В Сиб. - Япония, Корея, Китай, Монголия, Тайвань, Вьетнам.

Phytoecia (Phytoecia) stenostoloides Breuning, 1943. Мелкий, полностью чёрный. Переднеспинка с длинными стоячими чёрными щетинками, с парой тонких белых волосяных полос по бокам и срединной полоской, едва намеченной спереди и у основания. Надкрылья параллельносторонние, в относительно густом коротком прилегающем светлом опушении. Щиток в белом опушении. Длина 6,5-8,8 мм. Россия: Прим., Бур. - Китай. Известен по нескольким экземплярам, собранным на территории нынешних Бурятии и Приморского края в период 1905-1917.

Триба POGONOCHERINI

Pogonocherus Dejean, 1821. Типовой вид *Cerambyx hispidus* Linnaeus, 1758. Голарктический род. Мелкие жуки с угловатым телом, надкрылья с волосяными пучками в задней

половине. В мире 33 вида (в Палеарктике - 28 видов; в России - 7 видов). - 2 вида.

Pogonocherus (Pogonocherus) dimidiatus Blessig, 1873 (*P. seminiveus* Bates, 1873; *P. tristiculus* Kraatz, 1879). Передняя половина надкрылий почти целиком белая, в задней тёмной половине каждое надкрылье с 2 пучками чёрных щетинок, внешний вершинный угол вытянут в длинный шип. Длина 5,5-8,3 мм. Развивается на аралиевых, чаще на *Aralia elata*, гораздо реже на *Kalopanax septemlobus* и *Eleutherococcus senticosus* (Araliaceae). Презимовавшие имаго приступают к размножению с конца апреля. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур. - Япония, Корея, Китай.

Pogonocherus (Pityphilus) fasciculatus fasciculatus (DeGeer, 1775) [Cerambyx] (*P. costatus* Motschulsky, 1859). Тон надкрылий от светло-коричневого до почти чёрного, перед серединой - широкая белая перевязь, число чёрных пучков на каждом - от одного до четырёх. Длина 4,0-8,0 мм. Развивается в тонких ветках различных хвойных деревьев, прежде всего, *Abies* и *Picea* (Pinaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур., Алтай, Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. - Япония, Корея, С Китай, Монголия, Казахстан, Закавказье, Турция, Европа, С Африка.

Триба PTEROPLINI

Pterolophia Newman, 1842. Типовой вид *Mesosa bigibbera* Newman, 1842. Самый многочисленный род в семействе. Мелкие жуки, обычно с коротким и широким телом. Переднеспинка выпуклая, надкрылья круто спускаются к вершинам. В мире более 800 видов (в Палеарктике - более 160 видов; в России - 3 вида). - 3 вида. Распространён во всех географических регионах восточного полушария.

Pterolophia (Ale) jugosa jugosa (Bates, 1873) [Praonetha]. Верх покрыт опушением из рыжевато-золотистых и серых волосков. Надкрылья с широкой сизовато-белой перевязью перед серединой. Антенны у самцов немного длиннее, у

самок короче тела. Ноги толстые. Длина 6,5-10,0 мм. Заселяет побеги усыхающих лиственных деревьев, предпочитая *Ulmus* (Ulmaceae), также *Morus* (Moraceae), *Alnus* и *Betula* (Betulaceae). Россия: Ю Сах., Ю Кур. (Кунашир) - Япония, С Корея.

Pterolophia (Pterolophia) angusta (Bates, 1873) [Pronetha].

Pterolophia (Pterolophia) angusta multinotata Pic, 1931 (*P. mandshurica* Breuning, 1938; *P. ussuriensis* Plavilstshikov, 1954; *P. burakowskii* Heyrovsky, 1973; *P. selengensis* Ljamtzeva, 1979). Тело умеренно вытянутое. Верх в тёмно-пёстром опушении. В задней половине надкрылий - перевязь из 2-х белых пятен переменной величины. Антенны у самцов достигают, у самок не достигают вершины надкрылий. Заселяет побеги большинства растущих и усыхающих лиственных деревьев, чаще всего *Quercus* (Fagaceae). Длина 5,5-9,0 мм. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур. - Корея, Китай, Монголия.

Pterolophia (Pterolophia) maacki (Blessig, 1873) [Eurycotyle].

Отличается коротким телом и белой перевязью в задней половине надкрылий, расширяющейся от шва к краям. Остальная поверхность в буровато-жёлтых негустых волосках. Тело чёрное, антенны короче тела. Развивается в тонких усохших ветках *Morus* (Moraceae), *Ulmus* (Ulmaceae), *Tilia* (Tiliaceae), *Maackia* (Fabaceae). Длина 5,0-8,0 мм. Спорадичен, очень редко летит на свет. Россия: Ю Хаб., Прим. - Корея, С Китай.

Egesina Pascoe, 1864. Типовой вид *Egesina rigida* Pascoe, 1864.

Очень мелкие жуки. Надкрылья в торчащих щетинках, антенны реснитчатые. Распространены в Палеарктике и Ориентальном регионе. В мире около 70 видов (в Палеарктике - 31 вид; в России - 1 вид). - 1 вид.

Egesina (Nijjimaia) bifasciana bifasciana (Matsushita, 1933)

[*Nijjimaia*] (*E. iljinskyi* Shabliovsky, 1936). Голова и переднеспинка тёмные. Надкрылья светлые с широкой тёмной перевязью за серединой, тёмной шовной полоской в форме замочной скважины спереди и тёмными пятнами у вершин.

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

Антенны длиннее тела. Длина 3,5-5,0 мм. Личинки развиваются в тонких побегах деревьев и кустарников многих лиственных пород. Обычен. Россия: Прим., Сах. - Япония, Корея, С Китай.

Триба SAPERDINI

Cagosima J. Thomson, 1864. Типовой вид *Cagosima sanguinolenta* J. Thomson, 1864. Жуки среднего размера с вытянутым телом и параллельносторонними надкрыльями. Тело, ноги и антенны чёрные. Антенны у самца едва достигают, у самки не достигают заднего ската надкрылий. В роде 1 вид. Распространён на востоке Палеарктики.

Cagosima sanguinolenta J. Thomson, 1864. Голова, переднеспинка и надкрылья в прилегающем плотном красновато-рыжевато-окантовывающем волосяном покрове. На голове он образует Х-образную полосу, огибающую усиковые бугры и верхнюю долю глаз. На переднеспинке обрамляет крупное чёрное пятно на диске и продольно вытянутые чёрные пятна на боках. На надкрыльях имеет вид каймы по контуру и (не всегда) вдоль шва. Развивается в древесине живых веток и тонких стволов лиственных деревьев; в России это *Alnus* (Betulaceae), в Японии также *Betula* (Betulaceae). Длина 15,0-22,5 мм. Россия: Хаб., Ю Сах, Ю Кур. - Япония.

Eumecocera Solsky, 1871. Типовой вид *Saperda impustulata* Motschulsky, 1860. Тело вытянутое, антенны заходят за вершину надкрылий. Ноги тонкие, длинные. Передние тазиковые впадины закрыты, коготки самцов и самок с широкими округлыми придатками у оснований. Распространён на востоке Палеарктики. В мире 8 видов (в Палеарктике - 8 видов; в России - 2 вида). - 2 вида.

Eumecocera callosicollis (Breuning, 1943) [*Stenostola*]. Целиком чёрный, со слабым стальным блеском. На переднеспинке имеются или отсутствуют слабо заметные мозоли и узкая продольная беловатая волосистая полоска.

Лоб самцов в белом покрове. Длина 7,0-12,0 мм. Заселяет усохшие побеги *Tilia* (Tiliaceae) и *Acer* (Aceraceae). Встречается довольно редко. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Корея, СВ Китай.

Eumecocera impustulata (Motschulsky, 1860) [Saperda].
Надкрылья одноцветные, без рисунка, слабо блестящие серые, зеленоватые, голубоватые или (редко) золотистые благодаря мелким цветным чешуйкам. Диск и бока переднеспинки - с широкими продольными чёрными полосами. Длина 8,0-14,0 мм. Заселяет стволы многих усыхающих/усохших лиственных деревьев: *Fraxinus* (Oleaceae), *Acer* (Aceraceae), *Quercus* (Fagaceae), *Caprinus*, *Betula* (Betulaceae), *Tilia* (Tiliaceae), *Salix* (Salicaceae) и др. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Заб., Бур., Алтай, Сиб. - Япония (Цусима), Корея, С Китай, С Монголия.

Eutetrappa Bates, 1884. Типовой вид *Saperda carinata* Blessig, 1873 (= *S. sedecimpunctata* Motschulsky, 1860). Восточноазиатский палеарктический род. Жуки среднего размера, с умеренно вытянутым телом в плотно прилегающем простом или чешуевидном волосяном покрове. В отличие от *Saperda* характеризуется наличием плечевого ребра. В мире 20 видов (в Палеарктике - 20 видов; в России - 4 вида). - 4 вида.

Eutetrappa chrysochloris chrysochloris (Bates, 1879) [Glenea].
Основной тон тела и надкрылий металлически зелёный, голубоватый, или золотистый. Переднеспинка и надкрылья в крупных чёрных пятнах, вершины надкрылий заострены. Под плечевым ребром имеется дополнительное рёбрышко. Длина 10,0-18,0 мм. Массовый вид. Развивается на многих лиственных породах: *Acer* (Aceraceae), *Alnus* (Betulaceae), *Ulmus* (Ulmaceae), *Sorbus* (Rosaceae), *Salix* (Salicaceae), *Quercus* (Fagaceae), *Padus* (Rosaceae), *Phellodendron* (Rutaceae) и др. Россия: Сах., Ю Кур. - Япония.

Eutetrappa metallescens (Motschulsky, 1860) [Saperda].
По общему габитусу и окраске близок к *E. chrysochloris*. Отличается закруглёнными вершинами надкрылий и меньшим размером чёрных пятен. Длина 11,0-18,0 мм.

Массовый вид. Заселяет, преимущественно, Acer (Aceraceae), но также Caprinus (Betulaceae), Tilia (Tiliaceae), Salix (Salicaceae), Alnus (Betulaceae) и др. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим. - Корея, С Китай.

Eutetrappa ocelota (Bates, 1873) [Glenea]. Тело и надкрылья в буром, желтоватом или голубоватом покрове. На каждом надкрылье имеется обычно три боковых чёрных пятна, касающихся плечевой полосы, и пятно за плечами. Часть пятен может быть редуцирована. Дополнительное рёбрышко под плечевым ребром отсутствует. Вершины надкрылий закруглены. Длина 12,0-18,0 мм. Развивается под корой, преимущественно, Cerasus, но также Prunus, Malus, Sorbus (Rosaceae) и Tilia (Tiliaceae). Россия: Ю Кур. (Кунашир). - Япония, Ю Корея.

Eutetrappa sedecimpunctata sedecimpunctata (Motschulsky, 1860) [Saperda] (*Saperda motschulskyi* Plavilstshikov, 1915). Тело и надкрылья в жёлто-буром, красноватом или сероватом покрове. На каждом надкрылье по 7-8 мелких чёрных пятен. Под плечевым ребром имеется дополнительное рёбрышко. Длина 13,0-22,0 мм. Развивается, преимущественно, в древесине Tilia (Tiliaceae), но также Ulmus (Ulmaceae), Juglans (Juglandaceae), Acer (Aceraceae), Populus и Salix (Salicaceae) и др. Обычен. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Кур., Заб. - Япония (кроме Кюсю), Корея, С Китай.

Glenea Newman, 1842. Типовой вид *Saperda novemguttata* Guérin-Méneville, 1831, designated by J. Thomson, 1879. Характеризуется, в отличие от *Saperda F.*, наличием плечевого ребра. Вершины надкрылий обычно оттянуты в шипы. Антенны тонкие, длиннее тела. Распространён в восточной части Палеарктики, Ориентальном и Австралийском регионах. Второй по числу видов род в семействе. В мире более 720 видов (в Палеарктике - более 120 видов; в России - 1 вид). - 1 вид.

Glenea relictata relictata Pascoe, 1868. Надкрылья коричневые с затемнением у вершин и с рассеянными белыми точками, вершины с длинным внешним и коротким внутренним

зубцами. Длина 6,5-14,0 мм. Занимает стадии лиственных лесов. На Кунашире заселяет тонкие ветви растущих деревьев *Betula*, *Alnus* (Betulaceae), *Quercus* (Fagaceae), *Salix* (Salicaceae). Имаго активны с июля по сентябрь. Россия: Ю Сах., Кур. (Кунашир). - Япония, Ю Корея, Китай.

Menesia Mulsant, 1856. Типовой вид *Menesia perrisi* Mulsant, 1856 (= *Saperda bipunctata* Zubkov, 1829). Распространён в Палеарктике и Ориентальном регионе. Близок к роду *Saperda*, но мельче, голова значительно шире переднеспинки; брюшко заметно длиннее заднегруди. Антенны длиннее тела. Надкрылья без плечевого ребра. В мире 46 видов (в Палеарктике - 9 видов; в России - 3 вида).

Menesia (Menesia) albifrons Heyden, 1886. Мелкий жук. Надкрылья чёрные, без рисунка и пятен. Иногда слабо заметны два белых пятна у вершин. У самцов лоб в плотном белом покрове. Антенны чёрные, ноги жёлтые. Длина 6,0-9,0 мм. Развивается в древесине *Alnus* (Betulaceae), *Armeniaca*, *Padus*, *Pyrus* (Rosaceae), *Ulmus* (Ulmaceae) и др. лиственных деревьев. Довольно редок. Россия: Хаб., ЕАО, Прим., Алтай. - Корея, Китай.

Menesia (Menesia) flavotecta Heyden, 1886. Большая часть верха покрыта светло-жёлтым опушением. Диск переднеспинки часто с двумя тёмными пятнами. В нижней половине надкрылий имеются тёмные поперечные полосы. Антенны и ноги светлые. Длина 5,5-11,0 мм. Развивается в тонких сучьях усыхающих и растущих деревьев *Juglans mandshurica* (Juglandaceae), а также *Salix* (Salicaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Ю Сах., Ю Кур (Кунашир). - Япония, Корея, С Китай, Монголия.

Menesia (Menesia) sulphurata (Gebler, 1825) [*Saperda*]. Мелкий жук. Надкрылья чёрные с 4 жёлтыми волосистыми пятнами на каждом. По боковым краям диска переднеспинки продольные жёлтые волосистые полосы. Антенны тёмные, ноги рыжие. Длина 6,0-9,0 мм. Развивается на *Acer* (Aceraceae), *Quercus* (Fagaceae), *Salix* (Salicaceae), *Tilia* (Tiliaceae), *Alnus* (Betulaceae) и др. лиственных деревьях.

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Ю Кур. (Кунашир), Тыва, Алтай., Сиб. - Япония, Корея, СВ Китай, С Монголия, Казахстан.

Paramenesia Breuning, 1852. Типовой вид *Paraglenea theaphia* Bates, 1884. Очень похож на *Menesia*, но надкрылья с отчётливым плечевым ребром. Распространён на востоке Палеарктики, один вид - в Ориентальном регионе. В мире 4 вида (в Палеарктике - 3 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Paramenesia theaphia (Bates, 1884) [*Paraglenea*]. Тело чёрное. Надкрылья с характерным рисунком из жёлтых волосистых пятен различной формы и предвершинной перевязи, не достигающей до шва и переходящей на боках в узкую краевую полосу; вершины в жёлтом опушении. Переднеспинка с широкими продольными жёлтыми волосистыми полосами по краям диска. Антенны тёмные, длиннее тела. Ноги светло-рыжие. Длина 6,0-11,0 мм. Заселяет *Kalopanax* (*Araliaceae*). Россия: Кур. - Япония.

Saperda Fabricius, 1775. Типовой вид *Cerambyx carcharias* Linnaeus, 1758. Тело вальковидное, вытянутое. Надкрылья у основания значительно шире переднеспинки, голова - не шире или едва шире. Антенны короче или не короче тела. Бока надкрылий закруглены, без ребра. Распространён в Голарктике, несколько видов - в Ориентальном регионе. В мире 48 видов (в Палеарктике - 26 видов; в России - 12 видов). - 10 видов.

Saperda (Compsidia) bilineatocollis Pic, 1924. Надкрылья в серовато-жёлтом редком покрове, без пятен, с пунктировкой более мелкой и густой, чем у *S. populnea*. Переднеспинка с продольными волосистыми полосами красноватого цвета - узкой срединной и боковыми. Длина 11,0-12,0 мм. Две находки известны в России: 1 самка из окр. пос. Солнечный в Хабаровском крае и 1 самка из долины реки Эльдуга (ныне Ананьевка) в Приморском крае. Россия: Ю Хаб., Ю Прим. - Китай.

Saperda (Compsidia) populnea populnea (Linnaeus, 1758) [Cerambyx]. Надкрылья в редком покрове, не закрывающем пунктировку, и в редких стоячих волосках. Каждое надкрылье с 4-6 некрупными желтоватыми волосистыми пятнами. Известны формы без пятен, с расширенными и сливающимися пятнами. Длина 9,0-14,0 мм. Развивается в растущих побегах *Salix* и *Populus* (Salicaceae). Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Сиб., европейская часть, Кавказ. - Япония (Хоккайдо), Корея, С Китай, С Монголия, Казахстан, Ц Азия, Закавказье, Передняя Азия, Европа, С Африка (Марокко).

Saperda (Eusaperda) perforata (Pallas, 1773) [Cerambyx]. Весь жёлтый или светло-серый, надкрылья с 5-ю чёрными пятнами на каждом, плечевая чёрная полоска укороченная. Длина 11,3-20,0 мм. Развивается в древесине, прежде всего, *Populus* и *Salix* (Salicaceae), но также *Alnus*, *Betula* (Betulaceae) и *Sorbus* (Rosaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Тыва, Алтай, Ю Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. - Япония (Хоккайдо), Корея, С Китай, С Монголия, С Казахстан, Передняя Азия, Закавказье, Европа, С Африка (Алжир).

Saperda (Eusaperda) scalaris (Linnaeus, 1758) [Cerambyx].

Saperda (Eusaperda) scalaris hieroglyphica (Pallas, 1773) [Cerambyx]. Надкрылья с характерным серовато-голубоватым рисунком на тёмном фоне. Переднеспинка с широкой чёрной срединной полосой, заходящей на голову треугольным пятном. Длина 11,0-19,0 мм. Заселяет, преимущественно, *Betula* (Betulaceae), но также *Salix*, *Populus* (Salicaceae), *Alnus* (Betulaceae), *Ulmus* (Ulmaceae) и др. лиственные деревья. Россия: Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сиб., 3 Предуралье. - Корея, Китай, Монголия, Казахстан.

Saperda (Lopezcolonia) interrupta Gebler, 1825. Верх серовато-жёлтый или зеленоватый, по краю надкрылий расположены несколько небольших чёрных пятен, иногда сливающихся в линию. На диске переднеспинки 4 чёрных пятна. Длина 7,0-12,0 мм. Развивается в древесине *Picea*, *Abies*, *Pinus* (Pinaceae) и др. хвойных деревьев. Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Ю Сах., Заб., Бур., Алтай, Сиб. - С Корея, Китай, С Монголия.

Saperda (Lopezcolonia) octomaculata Blessig, 1873.

Надкрылья серовато-зелёные или голубовато-серые, яркие, на каждом - ряд из 4 чёрных пятен. Цветное опушение состоит из немного вытянутых чешуек. Боковое чёрное пятно на переднегруди очень маленькое или отсутствует. Длина 10,5-15,0 мм. Развивается в древесине *Malus*, *Padus* (Rosaceae), *Alnus* (Betulaceae) и др. лиственных деревьев. Встречается нечасто. Ю Хаб., ЕАО, Ю Амур., Прим., Ю Сах., Ю Кур. (Кунашир), Ю Заб., Ю Бур. - Япония, Корея, С Китай, СВ Монголия.

Saperda (Lopezcolonia) subobliterata Pic, 1910

(*S. mandschukuoensis* Breuning, 1943). Надкрылья серовато-зеленоватые, не яркие; на каждом ряд из 4-х чёрных пятен. Опушение надкрылий состоит из очень коротких прилегающих щетинок. На переднегруди хорошо развито боковое чёрное пятно. Длина 9,0-15,0 мм. Развивается в древесине *Padus* (Rosaceae) и др. лиственных деревьев. Обычен. Россия: Ю Амур., ЕАО, Ю Хаб. - Япония, Корея, С Китай.

Saperda (Nietzscheana) alberti Plavilstshikov, 1915 (*Nietzscheana*

plutenkoi Zubov, 2014). Верх серый или серо-зелёный. Надкрылья с 4 чёрными пятнами и маленьким пятном у вершины на каждом. По бокам проходит чёрная полоса, достигающая вершин. На диске переднеспинки 4 крупных чёрных пятна. У самцов на внутренних коготках передних ног есть вытянутый зубец у середины, на внешних коготках средних ног - длинный пальцевидный отросток. Длина 12,0-24,0 мм. Развивается в древесине *Salix*, *Chosenia*, *Populus* (Salicaceae). Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Прим, Тыва, Алтай, Ю Сиб. - Япония, Корея, С Китай, С Монголия.

Saperda (Saperda) carcharias (Linnaeus, 1758) [Cerambyx].

Верх тёмно-жёлтый или бледно-серый. Длина 19,0-30,0 мм. Надкрылья в густом плотно прилегающем волосяном покрове и чёрной плотной пунктировке, их вершины заострены, с шипиком. Развивается в основании живых стволов *Populus*, реже *Salix* (Salicaceae). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Заб., Бур., Тыва, Алтай, Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. - С Корея, С Китай, С Монголия,

Казахстан, Закавказье, Турция, Европа.

Saperda (Saperda) similis Laicharting, 1784. Верх бледно-серый, редко желтоватый. Надкрылья в ровном прилегающем волосяном покрове, в крупных густых чёрных точках. Длина 14,0-23,0 мм. Развивается в древесине живых деревьев *Salix* (*Salicaceae*). Встречается нечасто, иногда летит на свет. Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Алтай, Сиб., Урал, европейская часть. - С Китай, С Монголия, Казахстан, Ц Азия, Европа.

Stenostola Dejean, 1835. Типовой вид *Saperda nigripes* Fabricius, 1793 (= *Cerambyx ferreus* Schrank, 1776). Палеарктический род. Передние тазиковые впадины открыты. Все коготки самцов и самок расщеплены. В мире 8 видов (в Палеарктике - 8 видов; в России - 3 вида). - 1 вид.

Stenostola ivanovi Danilevsky, 2014. Полностью чёрный, слабо блестящий. Тело вытянутое, узкое. Антенны самцов и самок примерно равны длине тела. Переднеспинка с двумя слабыми мозолями. Длина 8,7-10,7 мм. Луговой вид. Монофаг, личинки развиваются в стеблях и корнях *Lithospermum erythrorhizon* (*Boraginaceae*). Локален и спорадичен. Россия: Ю Прим. - Корея.

Thyestilla Aurivillius, 1923. Типовой вид *Thyestes pubescens* J. Thomson, 1864 (= *Saperda gebleri* Faldermann, 1835). Тело покрыто длинным стоячим опушением. Самцы могут иметь зубчики в основании коготков. Средние голени с глубокой вырезкой. Распространён в восточной части Палеарктики. В мире 2 вида (в Палеарктике - 2 вида; в России - 1 вид). - 1 вид.

Thyestilla gebleri (Faldermann, 1835) [*Saperda*]. Вид представлен двумя цветовыми формами - с рисунком из продольных белых полос по центру и краям диска переднеспинки и по шву и бокам надкрылий и полностью чёрной. Тело толстое, надкрылья суженные кзади, в густом тёмном волосяном покрове. Длина 8,5-17,0 мм. Развивается в стеблях *Artemisia* (*Asteraceae*). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах. - Япония, Корея, Китай.

Триба TETROPINI

Tetrops Kirby, 1826 in Kirby et Spence, 1826. Типовой вид *Leptura praeusta* Linnaeus, 1758. Мелкие и очень мелкие жуки с полностью разделёнными мелко фасетированными глазами. Тело умеренно вытянутое, параллельностороннее; антенны короче тела или едва заходят за вершину надкрылий. Палеарктический род, один вид из которого интродуцирован в США и Канаду. В мире 10 видов (в Палеарктике - 10 видов; в России - 6 видов). - 1 вид.

Tetrops (Tetrops) rosarum Tsherepanov, 1975. Тело и антенны чёрные. Бёдра средних ног затемнены на основании или на большей части, задние ноги тёмные целиком или только на вершинах. Длина 4,8-5,5 мм. Встречается очень редко. Личинки развиваются под корой и в древесине веток *Rosa* (Rosaceae) и, вероятно, *Ulmus pumila* (Ulmaceae). Россия: Ю Хаб., ЕАО, Ю Амур., Прим. - Китай.

Благодарности. Автор сердечно благодарен М.Л. Данилевскому (Институт экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, РАН) за ценные замечания и консультации и глубоко признателен М.С. Титовой, С.В. Гороховой, М.М. Омелько (ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН) за помощь в организации сборов на территории дендрария Горнотаёжной станции им. В.Л. Комарова. Автор искренне признателен К.В. Макарову (Московский государственный педагогический университет) и Ю.Н. Сундукову (ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН) за консультативную помощь по оформлению каталога и выражает благодарность Н.С. Анисимову (Всероссийский НИИ сои.) и Е.С. Кошкину (Институт водных и экологических проблем ДВО РАН) за предоставление данных о сборах жуков-усачей в Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области.

ЛИТЕРАТУРА

- Агафонова Т.А., Антонов И.А. 2014. Каталог насекомых-ксилофагов хвойных пород Байкальской Сибири и Северного Приамурья: по фондовым материалам музея «Наземные экосистемы Байкальской Сибири» СИФИБР СО РАН. Иркутск: Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. 215 с.
- Анисимов Н.С. 2021. Фауна жуков-усачей подсемейства Nescydalinae Latreille, 1825 (Coleoptera, Cerambycidae) Амурской области. - Амурский зоологический журнал. 13 (3): 405-409.
- Анисимов Н.С., Безбородов В.Г., Кошкин Е.С. 2018. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) Буреинского заповедника (Хабаровский край, Россия). - Евразийский энтомологический журнал. 17 (2): 139-145.
- Анисимов Н.С., Безбородов В.Г. 2020. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) Амуро-Зейского междуречья (Амурская область, Россия). - Амурский Зоологический Журнал. 12 (2): 138-157.
- Анисимов Н.С., Безбородов В.Г. 2024. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) Хинганского заповедника и сопредельных территорий Амурской области России. - Евразийский энтомологический журнал. 23 (1): 35-40, прил.: 4-10.
- Безбородов В.Г., Анисимов Н.С. 2018. Первые сведения о фауне жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) Зейского заповедника. - Евразийский энтомологический журнал. 17 (5): 320-327.
- Данилевский М.Л. 1988. Новые и малоизвестные виды жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) Дальнего Востока. - Зоологический журнал. 67 (3): 367-373.
- Данилевский М.Л. 2014. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycoidea) России и соседних стран. Часть 1. М.: ВШК. 518 с.
- Данилевский М.Л. 2023. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycoidea) России и соседних стран. Часть 3. М.: МАО. 874 с.
- Кошкин Е.С. 2021. Новые данные о распространении некоторых видов усачей (Coleoptera, Cerambycidae) в Хабаровском крае (Россия). - Евразийский энтомологический журнал. 20 (4): 216-220.
- Лазарев М.А. 2019. Таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) видовой группы, описанные В.И. Мочульским, и их типы. Гуманитарное пространство. Международный альманах. 8 (1): 6-70.
- Мирошников А.И. 1989. Новые и малоизвестные жуки-дровосеки (Coleoptera, Cerambycidae) с Дальнего Востока и систематическое положение рода *Stenhomalus* White, 1855. - Энтомологическое обозрение. 68 (4): 739-746.
- Мирошников А.И. 2006. Малоизвестные виды жуков-дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) фауны Дальнего Востока России. С. 226-234. - В сб.: Труды Русского энтомологического общества. т. 77. С.-Петербург. 330, [3] с., [4] л. цв. ил.: ил, табл.
- Мирошников А.И., Сергеев М.Е. 2023. Новые находки *Pseudogauritina magnifica* (Plavilstshikov, 1958) (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae: Rhagiini) в Приморском и Хабаровском краях (Россия) с описанием

- ранее неизвестного самца. - Кавказский энтомологический бюллетень. 19 (1): 57-70.
- Плавильщиков Н.Н. 1936. Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые. Т. XXI. Жуки-дровосеки (Ч. 1). М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР. 612 с.
- Плавильщиков Н.Н. 1940. Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые. Т. XXII. Жуки-дровосеки (Ч. 2). М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР. 785 с.
- Плавильщиков Н.Н. 1958. Фауна СССР. Жесткокрылые. Т. XXIII, вып. 1. Жуки-дровосеки. Часть 3. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР. 592 с.
- Черепанов А.И. 1979. Усачи Северной Азии (Prioninae, Desteniinae, Lepturinae, Aseminae). Новосибирск: Наука. 472 с.
- Черепанов А.И. 1981. Усачи Северной Азии (Cerambycinae). Новосибирск: Наука. 216 с.
- Черепанов А.И. 1982. Усачи Северной Азии. Cerambycinae: Clytini, Stenaspini. Новосибирск: Наука. 259 с.
- Черепанов А.И. 1983. Усачи Северной Азии (Lamiinae: Dorcadionini-Aromesynini). Новосибирск: Наука. 223 с.
- Черепанов А.И. 1984. Усачи Северной Азии (Lamiinae: Ptericoptini-Agaranthiini). Новосибирск: Наука. 214 с.
- Черепанов А.И. 1985. Усачи Северной Азии (Lamiinae: Saperdini-Tetraopini). Новосибирск: Наука. 256 с.
- Черепанов А.И. 1996. Семейство Cerambycidae - Усачи, или Дровосеки. С. 56-140. - В кн.: П.А. Лер (ред.). Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. III. Жесткокрылые, или жуки. Ч. 3. Владивосток: Дальнаука. 556 с.
- Anisimov N.S., Bezborodov V.G. 2017. On the northern border of the distribution of *Neocerambyx raddei* (Coleoptera, Cerambycidae) in East Asia. - *Far Eastern Entomologist*. 332: 22-24.
- Anisimov N.S., Bezborodov V.G. 2020. Longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of the Shantar Islands (Khabarovsk Krai, Russia). - *Ecologica Montenegrina*. 34: 43-48.
- Anisimov N.S., Bezborodov V.G. 2021. Longicorn beetles (Coleoptera: Disteniidae, Cerambycidae) of the Russky Island (Primorsky Krai, Russia). - *Ecologica Montenegrina*. 40: 46-58.
- Danilevsky M.L. 1992. Taxonomic and zoogeographical notes on the family Cerambycidae (Coleoptera) of Russia and adjacent regions. - *Russian Entomological Journal*. 1 (2): 27-29.
- Danilevsky M.L. 1992. New genus and species of the tribe Lepturini from Tian-Shan Mountains and a new *Ostedes Pascoe*, 1859 from the Far East (Coleoptera, Cerambycidae). - *Lambillionea*. 92 (3): 203-206.
- Danilevsky M.L. 1995. New genus and species *Ussuria napolovi* from Far East Russia (Coleoptera, Cerambycidae). - *Lambillionea*. 95 (1): 113-115.
- Danilevsky M.L. 2024. *Amarysius coreanus* (Okamoto, 1924), stat. rest. - a species of Korean fauna (Coleoptera, Cerambycidae). - *Zootaxa*. 5432 (2): 296-300.
- Danilevsky M.L., Rapuzzi P. 1996. New Longicorn beetle of the genus *Gaurotina* Ganglbauer, 1889 (Coleoptera, Cerambycidae) from Central China with a review of all previously known species. - *Schwanfelder Coleopterologische*

- Mitteilungen. Coleoptera. 21: 1-19.
- Danilevsky M.L. 1997. Remarks and additions to the key to longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from "Key to the insects of Russian Far East". - Russian Entomological Journal. 6 (1-2): 49-55.
- Danilevsky M.L. 2009. A new species of the genus *Sophronica* Blanchard, 1845 (Coleoptera, Cerambycidae) from Russian Primorye. - Euroasian Entomological Journal. 8 (1): 25-26, 30.
- Danilevsky M.L. 2011a. A new species of the genus *Aegosoma* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae) from the Russian Far East with the notes on allied species. - Far Eastern Entomologist. 238: 1-10.
- Danilevsky M.L. 2011b. New species of the genus *Olenecamptus* Chevrolat, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae) from Russian Ussuri Region. - Russian Entomological Journal. 20 (1): 67-70.
- Danilevsky M.L. 2012. A new species of the genus *Paraxylocrius* Niisato, 2009 (Coleoptera, Cerambycidae) from Ussuriland of Russian Far East. - Humanity space. International almanac. 1 (Suppl. 8): 4-10.
- Danilevsky M.L. 2013a. Taxonomic notes on Palaearctic Longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae). - Humanity space. International almanac. 2 (Suppl. 2): 5-27.
- Danilevsky M.L. 2013b. Six new Longhorn (Coleoptera, Cerambycidae) taxa from Russia and adjacent countries. - Humanity space. International almanac. 2 (Suppl. 2): 28-41.
- Danilevsky M.L. 2014. Two new Cerambycidae (Coleoptera) taxa from Russian Far East. - Humanity space International almanac. 3 (4): 662-669.
- Danilevsky M.L. 2019. Taxonomy notes on Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) with description of several new taxa. - Humanity space. International almanac. 8 (2): 79-100.
- Danilevsky, M.L. (ed.). 2020. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Chrysomeloidea I (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Vol. 6 /1. 2nd ed., rev. and upd. Leiden; Boston: Brill. 712 pp.
- Danilevsky M.L. 2023. Species of the *Arietoides*-group of the genus *Clytus* Laicharting, 1784 (Coleoptera: Cerambycidae) from the Russian Far East. - Far Eastern Entomologist. 490: 17-28.
- Danilevsky M.L., Oh S.-H. 2017. *Oberea coreensis* Breuning, 1947, new rank (Coleoptera, Cerambycidae) from Korea and Russia. - Humanity space. International almanac. 6 (5): 843-848.
- Danilevsky M.L., Sergeeva E.V. 2024. Taxonomic Note on *Xylotrechus* (s. str.) *ibex* (Gebler, 1825) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). - Humanity space. International almanac. 13 (8): 700-706.
- Fujita H., Hirayama H., Akita K. 2018. The Longhorn beetles of Japan (I). Tokyo: Mushi-Sha. 323 pp.
- Fujita H., Hirayama H., Akita K. 2023. The Longhorn beetles of Japan (II). Tokyo: Mushi-Sha. 407 pp.
- Han Y., Lyu D. 2010. Taxonomic Review of the Genus *Xylotrechus* (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) in Korea with a Newly Recorded Species // Korean Journal of Applied Entomology. 49 (2): 69-82.

С.Н. Иванов / S.N. Ivanov

- Karpiński L., Szczepański W.T., Plewa R., Walczak M., Hilszczański J., Kruszelnicki L., Łoś K., Jaworski T., Bidas M., Tarwacki G. 2018. New data on the distribution, biology and ecology of the longhorn beetles from the area of South and East Kazakhstan (Coleoptera, Cerambycidae). - ZooKeys. 805: 59-126.
- Miroshnikov A.I. 2018. First Record of the Genus *Corennys* Bates, 1884 (Coleoptera: Cerambycidae) from Russia. - Far Eastern Entomologist. 350: 22-24.
- Ohbayashi N., Niisato T. 2007. Longicorn Beetles of Japan. Hadano-shi: Tokai University Press. 820 pp.

Поступила / Received: 07.03.2025

Принята / Accepted: 11.04.2025

О ЖУРНАЛЕ

Гуманитарное пространство (Гуманитарное пространство. Международный альманах = Humanity space. International almanac) издается с 2012 года. Публикуются статьи, являющиеся результатом научных исследований. К печати принимаются оригинальные исследования, содержащие новые, ранее не публиковавшиеся результаты, обзоры, аналитические и концептуальные разработки по конкретным проблемам гуманитарных и естественных наук.

Издание зарегистрировано в Международном Центре ISSN в Париже (идентификационный номер печатной версии: ISSN 2226-0773).

Выходит 4 номера в год, а так же дополнения в виде приложения к журналу.

Альманах представлен во многих базах данных и каталогах: Zoological Record (Web of Science), ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus International, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Интеллектуальная система тематического исследования наукометрических данных (ИСТИНА), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), КиберЛенинка (Cyberleninka) и др.

ABOUT THE JOURNAL

Humanity space (Гуманитарное пространство. Международный альманах = Humanity space. International almanac) has been published since 2012. Articles that are the result of scientific research are published. Texts could be original researches, containing new, previously unpublished results, surveys, analytical and conceptual manuscripts on specific issues of the humanities and natural sciences.

Publication is registered in the ISSN International Centre in Paris (identification number printed version: ISSN 2226-0773).

There are 4 issues per year, as well as supplements in the form of an appendix to the journal.

Almanac is presented in many databases and directories: Zoological Record (Web of Science), ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus International, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Intellectual System of the Thematic Research of Scientific Metric Data (ISTINA), Russian Science Citation Index (RSCI), Cyberleninka etc.

Содержание // Contents

Иванов С.Н. Каталог жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycoidea) Дальнего Востока России	
Ivanov S.N. Catalogue of longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycoidea) of the Russian Far East.....	106
О ЖУРНАЛЕ / ABOUT THE JOURNAL	228